

COLABOR

LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O TRABALHO,
EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

DEZ 2024

EBOOKS COLABOR

Trabalho, emprego e proteção social 2024

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

TRABALHO, EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL EM PORTUGAL 2024

CITE ESTE DOCUMENTO COMO:

Cantante, F. (Coord.), Estêvão, P., Tomassoni, F., Cunha, D. S., Ferreira, B., Costa, S., Caleiras, J., Teixeira, A., Nunes, S., Almeida, T., Teixeira, T. & Lamelas, F. (2024). *Trabalho, emprego e proteção social 2024*. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14259658>

DOI: 10.5281/ZENODO.14259658

EQUIPA

Frederico Cantante (Coord.), Pedro Estêvão, Franco Tomassoni, Diogo Silva Cunha, Bárbara Ferreira, Sónia Costa, Jorge Caleiras, Ana Teixeira, Sara Nunes, Tânia Almeida, Tiago Teixeira, Filipe Lamelas.

INFOGRAFIAS

Catarina Mendes Cruz

COLABOR

Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social
Rua das Taipas, n.º 1 - 1250-264 Lisboa

LAYOUT GRÁFICO, DESIGN E PAGINAÇÃO

André Luz . www.andreluzdesign.com

DATA DE PUBLICAÇÃO dezembro 24'

COLABOR

LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O TRABALHO,
EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

Índice

Trabalho, emprego e proteção social 2024

Índice de figuras	I
Índice de tabelas	VI
Prefácio	VII
Nota da direção executiva do CoLABOR	XII
Resumo	1
Considerações metodológicas	2
Sumário executivo	5
1. Contexto económico	15
1.1 A evolução do PIB	17
1.2 A produtividade	20
1.3 <i>Stock</i> de capital e investimento	26
1.4 Comércio internacional	29
1.5 O perfil das empresas	31
2. A força de trabalho	35
2.1 População ativa, emprego e migrações	37
2.2 A força de trabalho estrangeira	41
2.3 Desemprego, subutilização do trabalho e ocupados	44
2.4 A procura e a oferta de emprego	48
3. Trabalho e emprego	53
3.1 Qualificações escolares e (des)ajustamentos	55
3.2 O perfil setorial do emprego e produtividade	60
3.3 Contratação não permanente e outras precariedades	66
3.4 Segregação horizontal e os tetos de vidro	72
3.5 Tempo de trabalho e horários atípicos	80
3.6 Tecnologia, digitalização e inteligência artificial no trabalho e no emprego	84
3.7 A contratação coletiva	91
4. Remunerações	98
4.1 A evolução das remunerações	100
4.2 Remuneração, produtividade e repartição do rendimento	102
4.3 Desigualdade salarial entre a base e a parte superior da distribuição	105
4.4 A dispersão salarial entre mulheres e homens	109
4.5 A situação dos jovens	112
4.6 O salário mínimo nacional: incidências categoriais e setoriais	121
5. Proteção social	127
5.1 Despesa e receita	130
5.2 Pensões e complementos	137
5.3 Desemprego e políticas ativas	141
5.4 O sistema de proteção social de cidadania e o fenómeno da pobreza: análise de algumas prestações	145
5.5 O impacto redistributivo das prestações sociais	150
6. Síntese analítica e reflexões finais	156
Referências bibliográficas	162

Índice de figuras

FIGURA 1. PIB real (ano base=2021), Portugal (1995-2023) (milhões de euros e %)	18
FIGURA 2. PIB per capita real (Euro, ano base=2020) em % do PIB per capita da UE (UE=100), 2023 (%)	18
FIGURA 3. Evolução do VAB a preços do ano anterior, por ramo de atividade, Portugal (2014-2022)(%)	19
FIGURA 4. Composição do VAB, por ramo de atividade, Portugal (2014 e 2022) (%)	20
FIGURA 5. Produtividade por hora de trabalho nominal e real (ano base=2021), Portugal (2014-2022) (€ e %)	21
FIGURA 6. Produtividade aparente do trabalho real (ano base=2021), Portugal (2014-2022) (€ e %)	22
FIGURA 7. Produtividade aparente do trabalho, por atividade económica, Portugal (2022) (€)	23
FIGURA 8. Produtividade aparente do trabalho, países da UE (2022) (€, milhares)	25
FIGURA 9. Stock de capital líquido por pessoa empregada (Euro Área=100), países da Zona Euro (2023) (%)	27
FIGURA 10. Investimento em proporção do PIB, países da Zona Euro (2023) (%)	27
FIGURA 11. Composição do investimento, por tipo de ativo fixo, Portugal (2011-2023) (%)	28
FIGURA 12. Composição do stock de investimento direto do exterior em Portugal, por agregado setorial, Portugal (2.º trimestre de 2024) (%)	29
FIGURA 13. Figura 13. Peso das exportações e importações de bens e serviços no PIB, e peso das exportações de viagens e turismo no total de exportações de bens e serviços, Portugal (2014-2023) (%)	30
FIGURA 14. Distribuição do pessoal ao serviço nas empresas e do VAB, por escalão de pessoal ao serviço, Portugal (2022) (%)	32
FIGURA 15. Peso do VAB dos setores de alta e média-alta tecnologia no VAB para o conjunto da economia, Portugal (2008-2022) (%)	33
FIGURA 16. População ativa e inativa, Portugal (2020-2024) (N.º, milhares)	38
FIGURA 17. População empregada e taxa de emprego, Portugal (2020-2024) (N.º e %)	39
FIGURA 18. Taxa de emprego (pop. 25-64 anos), por nível de escolaridade, Portugal e UE27 (2023) (%)	39
FIGURA 19. Trabalhadores por conta de outrem estrangeiros, por nacionalidade, Portugal continental (2022) (N.º)	42
FIGURA 20. Atividades económicas com maior sobre-representação de TCO estrangeiros, Portugal continental (2022) (%)	43
FIGURA 21. Ocupados, por sexo, grupo etário, nível de escolaridade (setembro de 2024) e tipo de medida (dezembro de 2023), Portugal (%)	46

II

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 22. População desempregada e outras situações limítrofes, Portugal (3.º trimestre de 2024) (N.º, milhares)	47
FIGURA 23. Empregos vagos, por profissão, Portugal (2018 e 2024, 1.º trimestre) (N.º) 58	49
FIGURA 24. Colocações de inscritos pelo IEFP, por nível de escolaridade e profissão, Portugal (2014 e 2023) (%)	50
FIGURA 25. População empregada com idade entre os 25-39 anos, por nível de escolaridade, Portugal e UE27 (2023) (%)	56
FIGURA 26. (Des)ajustamentos de qualificação escolar, Portugal continental (1995-2022) (%)	58
FIGURA 27. Pessoas ao serviço com diploma de ensino superior em situação de sobrequalificação, por atividade económica (setores com menor e maior incidência), Portugal continental (2022) (%)	59
FIGURA 28. Variação do pessoal ao serviço remunerado nas empresas, por atividade económica (2013-2022) (N.º)	61
FIGURA 29. Contributo setorial para a variação do pessoal ao serviço remunerado (2013-2021) e produtividade aparente do trabalho (2022), por atividade económica, Portugal (% e €)	62
FIGURA 30. Produtividade aparente do trabalho e pessoal ao serviço remunerado nas empresas, por atividade económica, Portugal (2022) (N.º e €)	63
FIGURA 31. Produtividade aparente do trabalho e pessoal ao serviço remunerado nas empresas nas indústrias transformadoras, por atividade económica (Divisão), Portugal (2022) (N.º e €)	65
FIGURA 32. Incidência dos contratos de trabalho não permanentes no setor privado, Portugal continental (2010-2022) (%)	66
FIGURA 33. Incidência dos contratos de trabalho não permanentes no setor privado, por grupos etários e atividades económicas mais exposto/as, Portugal continental (2022) (%)	67
FIGURA 34. Incidência dos contratos de trabalho não permanente no setor privado, por município, Portugal continental (2022) (%)	68
FIGURA 35. Transição de um emprego com contrato a termo para um emprego com contrato sem termo (média anual de transições trimestrais) (2023) (%)	69
FIGURA 36. População empregada, por sexo e atividade económica, Portugal continental (2022) (N.º, milhares)	73
FIGURA 37. Atividades económicas mais feminizadas, Portugal continental (2022) (%)	74
FIGURA 38. População empregada, por sexo e profissão (CPP10 – dois dígitos), Portugal continental (2022) (N.º, milhares)	75
FIGURA 39. Profissões mais feminizadas (CPP10 – dois dígitos), Portugal continental (2022) (%)	76
FIGURA 40. Proporção de mulheres nas profissões de gestão e direção (GGP 1) e no conjunto do emprego (setor privado), Portugal continental (2002-2022) (%)	77

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 41. Participação feminina nos cargos de direção ou administração das empresas cotadas, Portugal e UE (1.º semestre de 2014 e de 2024) (%)	78
FIGURA 42. Proporção de mulheres e homens nos cargos dirigentes da administração pública central, por cargo, Portugal (2023) (%)	79
FIGURA 43. Horas de trabalho anuais per capita, países europeus (2023) (Horas)	80
FIGURA 44. Trabalhadores que têm horários de trabalho longos e atípicos, Portugal e UE (2023) (%)	81
FIGURA 45. Proporção de trabalhadores que trabalham por turnos, por atividade económica, Portugal (2022) (%)	82
FIGURA 46. Caracterização do trabalho por turnos, Portugal (2022) (%)	83
FIGURA 47. Desigualdades vitais, trabalho por turno ou normal, Portugal (2022) (%)	83
FIGURA 48. Convenções coletivas publicadas, por tipo de convenção, Portugal (2005-2023) (N.º)	92
FIGURA 49. Trabalhadores abrangidos por convenções coletivas publicadas e por portarias de condições de trabalho, Portugal (2005-2023) (N.º e %)	94
FIGURA 50. Trabalhadores abrangidos por convenções coletivas publicadas e média de trabalhadores abrangidos por cada convenção publicada, por atividade económica, Portugal (2005-2023) (N.º)	95
FIGURA 51. Variação homóloga nominal e real (dezembro de 2016=100) da remuneração bruta mensal média regular declarada, Portugal (2021-2024, setembro) (%)	100
FIGURA 52. Remuneração bruta mensal média regular declarada, por atividade económica, Portugal (Total=100 e %)	101
FIGURA 53. Variação do ganho e da produtividade real (ano base=2016), Portugal (2014-2022) (%)	103
FIGURA 54. Peso das remunerações no PIB, Portugal e UE (2000-2023) (%)	105
FIGURA 55. Desigualdade na distribuição dos ganhos (rácios S80/S20 e S90/S10), Portugal continental (2002-2022)	106
FIGURA 56. Taxa de variação real do ganho médio, por decis do topo e da base, e do SMN (ano base=2016), Portugal continental (2014-2022) (%)	107
FIGURA 57. Ganho mediano e ganho médio bruto, por decil, Portugal continental (2022) (€)	108
FIGURA 58. Dispersão de ganho entre mulheres e homens, por categorias socioprofissionais e secção de atividade económica (2022) (%)	111
FIGURA 59. Ganho médio mensal nominal e real (ano base=2016) dos trabalhadores por conta de outrem, por grupo etário, Portugal continental (2010-2022) (€)	113
FIGURA 60. Ganho médio real dos trabalhadores jovens como proporção do ganho médio dos trabalhadores com 35 anos ou mais, Portugal continental (2010-2022) (%)	114

IV

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 61. Ganho médio real dos TCO jovens em proporção dos TCO com mais de 35 anos, por profissão, Portugal continental (2022) (%)	115
FIGURA 62. Ganho médio real dos TCO jovens em proporção dos TCO com mais de 35 anos, atividade económica, Portugal continental (2022) (%)	116
FIGURA 63. Ganho médio mensal real dos TCO jovens, por grupo etário, Portugal continental (2010-2022) (€)	117
FIGURA 64. Ganho médio mensal real dos TCO com menos de 35, por nível de escolaridade, e do conjunto dos TCO (Total), Portugal continental (2010-2022) (€)	118
FIGURA 65. Ganho médio mensal real dos TCO jovens em proporção do ganho do conjunto dos TCO, por nível de escolaridade, Portugal continental (2010-2022) (%)	119
FIGURA 66. Diferença entre o ganho médio dos jovens TCO detentores de diploma de ensino superior e o dos restantes jovens TCO, Portugal continental (2010-2022) (%)	120
FIGURA 67. Ganho médio mensal real dos TCO jovens diplomados do ensino superior, por grau, em proporção do ganho do conjunto dos TCO, Portugal continental (2010-2022) (%)	120
FIGURA 68. Salário mínimo nacional nominal e real (ano base=216), Portugal (2021-2024) (€)	122
FIGURA 69. Trabalhadores abrangidos pelo SMN, Portugal continental (2002-2022) (N.º e %)	123
FIGURA 70. Despesa pública em proteção social em % do PIB, Portugal (1995-2022) (%)	130
FIGURA 71. Despesa pública em proteção social e na função velhice em proporção do PIB, países da UE-27 (2022) (%)	131
FIGURA 72. Despesa da Segurança Social (valores acumulados no final do ano) nominal e real (2001-2023) e em proporção do PIB (milhões de euros e %)	132
FIGURA 73. Composição da despesa da Segurança Social, por sistema (2010-2022) (%)	133
FIGURA 74. Composição da despesa executada pela Segurança Social em transferências correntes para as famílias, por tipo de prestação (2022) (%)	133
FIGURA 75. Receitas da Segurança Social e peso relativo das contribuições e cotizações na receita total (2001-2023) (milhões de euros e %)	134
FIGURA 76. Variação nominal e real da receita total da Segurança Social e das contribuições e cotizações (2010-2023) (%)	135
FIGURA 77. Saldo da Segurança Social (2001-2024) (milhões de euros)	136
FIGURA 78. Carreira contributiva dos beneficiários de pensão de velhice da Segurança Social e duração de recebimento desse tipo de pensão (anos)	137
FIGURA 79. Valor da pensão média e da pensão de velhice média mensal da Segurança Social, Portugal (2013 e 2023) (€)	138

V

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 80. Complementos sociais atribuídos a pensionistas do regime geral, por eventualidade, Portugal (2018 e 2022) (N.º)	139
FIGURA 81. Valor de referência da pensão mínima, da pensão social de velhice e do complemento solidário para idosos (2014 e 2024) (€)	140
FIGURA 82. Taxa de cobertura das prestações de desemprego (2020-2024. 3.º trimestre) (%)	142
FIGURA 83. Participantes em medidas ativas de emprego ao longo do ano e desemprego registado no final do ano, Portugal (2003-2023) (N.º)	144
FIGURA 84. Beneficiários de RSI, CSI e PSI e número de pensões sociais processadas, Portugal (2013-2023) (N.º)	147
FIGURA 85. Titulares de abono de família, por escalão de rendimento (2013-2023) (%)	148
FIGURA 86. Evolução do valor do IAS, limiar de pobreza e SMN mensualizado, Portugal (2008-2024) (€)	149
FIGURA 87. Valor de referência do RSI, CSI e pensão social de velhice em percentagem do limiar de pobreza, Portugal (2008-2023) (%)	150
FIGURA 88. Distribuição relativa das transferências sociais, por quintis de rendimento equivalente, Portugal (2014, 2021 e 2022) (%)	152

Índice de tabelas

TABELA 1. Classificação das profissões e das atividades económicas a um dígito	4
TABELA 2. Indústrias transformadoras com maiores e menores níveis de produtividade, Portugal (2022) (€)	23
TABELA 3. Produtividade aparente do trabalho (média nacional=100), por atividade económica, Portugal (2014 e 2022) (%)	24
TABELA 4. Tipos de produto com maior peso nas exportações, Portugal (2013 e 2023) (%)	31
TABELA 5. Emigrantes permanentes e temporários, por nível de escolaridade (2015 e 2023) (%)	40
TABELA 6. Precariedades de vínculo laboral e de regime de duração do trabalho, Portugal	70
TABELA 7. Síntese de tendências identificadas em estudos acerca dos impactos da automação no emprego	89
TABELA 8. Trabalhadores abrangidos pelo SMN e taxa de cobertura do SMN, por sexo, grupo etário, nível de escolaridade e atividade económica, Portugal continental (2022) (N.º e %)	124
TABELA 9. Prestações sociais dos Subsistemas de Solidariedade e de Proteção Familiar	146
TABELA 10. Eficácia das transferências sociais na redução de incidência de pobreza, Portugal (2014, 2021 e 2022) (%)	151
TABELA 11. Distribuição relativa da despesa com prestações sociais, por quintis de rendimento equivalente, Portugal (2022) (%)	153

Prefácio

Tem existido, existe e projeta-se para o futuro uma relação profunda entre o trabalho, o emprego e a proteção social. Esta publicação do CoLABOR – Laboratório cuja designação e foco de agenda partem do pressuposto dessa interdependência – vem-nos confirmar que se trata de três “domínios da realidade que se entrecruzam profundamente do ponto de vista socioeconómico e institucional”, tal como é referido no capítulo final.

O trabalho é absolutamente central na economia e na sociedade e a amplitude dessa centralidade expressa-se em múltiplas dimensões, que vão desde a produção de bens e serviços de que as pessoas e a sociedade não podem abdicar, ao facto de ser fonte de rendimento, de qualificação e realização e espaço primordial de socialização para a esmagadora maioria dos seres humanos. O trabalho é um direito universal, mas também, em muitas condições, se transforma em espaço gerador de relações de poder alienantes.

A qualidade do emprego é ao mesmo tempo expressão e determinante do tipo de especialização de uma economia e da matriz de desenvolvimento de uma sociedade, condições bem caracterizadas neste trabalho. Os quadros de direitos e deveres que o conceito “emprego” pressupõe promovem a justiça social e a cidadania, desde logo pela busca de um salário justo, de boas condições de trabalho e de desenvolvimento de capacidades criativas, motivadoras e de realização pessoal. Estes quadros reguladores, de compromisso, reclamam imperativos de negociação/intermediação que são indispensáveis para a existência de vida democrática.

Os direitos sociais e o Estado Social foram estruturados e contratualizados, em grande medida, a partir da valorização do trabalho e do emprego. E esboroar-se-ão se deixarmos de os valorizar ou desarmarmos os mecanismos da sua interdependência. Tenha-se presente que os rendimentos indiretos mais importantes para os trabalhadores e suas famílias emanam da existência de direitos universais e solidários na saúde, no ensino, na segurança social, na justiça e, também, na habitação e nas mobilidades.

O sistema público de Segurança Social universal e solidário de que dispomos, esteio principal de todo o sistema de Proteção Social, é um dos principais compromissos estabelecidos entre o Estado e os cidadãos. É garante de segurança económica aos reformados e aos trabalhadores no ativo, a quem protege na doença e no desemprego, e é, ainda, importante fornecedor de apoios às famílias.

VIII

PREFÁCIO

Ao evocarmos os 50 anos do 25 de Abril e, por consequência a caminhada feita nesse percurso temporal, devemos ter presente que viemos de um país muito atrasado e fechado para um Estado Social de Direito Democrático. Houve muitos avanços e por vezes alguns recuos, como bem regista esta publicação.

Pertenço a uma geração que viveu nesse país atrasado, de ausência de direitos e liberdades, individuais e coletivas, de um poder em guerra com o povo e sonhando pateticamente com a eternização do colonialismo. Que proibia um simples beijo apaixonado de um casal de namorados em público, ao mesmo tempo que determinava em que setores de atividade se podiam desenvolver projetos significativos de investimento empresarial e quem podia ser empresário. Um Portugal sem poder local com um mínimo de capacidade e meios, sem infraestruturas básicas para o fornecimento de água potável, sem sistemas de esgotos para a esmagadora maioria da população. A eletricidade não tinha chegado a muitas casas e a rede viária era débil. Às portas do 25 de Abril, contavam-se em pouco mais de quatrocentos mil o número de portugueses com pensão de reforma em formação.

Os salários eram baixíssimos, com a criação do Salário Mínimo Nacional, no final de maio de 1974, a beneficiar diretamente mais de 55% dos trabalhadores portugueses. A pobreza imensa era, numa parte muito relevante, miséria absoluta. Essa realidade obriga-nos a observar as desigualdades que hoje se estão a agravar e a pobreza que persiste – temas bem abordados nesta obra – por forma a evitarmos o retrocesso para a miséria. Não podemos permitir que, em nome de “sacrifícios necessários” para se dar respostas a “crises” sucessivas, se reinstalem dinâmicas demolidoras do Estado Social e a cultura da esmola vinda de atores privados ou do Estado. Isso mataria a solidariedade transformadora e a cidadania.

Na minha infância, conheci pessoas que nunca tiveram condições de consultar um médico, pois o país não tinha Serviço de Saúde digno desse nome. Os sinos das igrejas transmitiam-nos amiúde a notícia da morte de crianças – o toque específico pela morte de “anjinhos”. Muitos poucos frequentavam a Escola para além da 4.ª classe e as salas de aulas do ensino primário, em regra, tinham espaço específico para os “burros” – quase sempre filhos de famílias pobres. Os professores eram preparados e, numa sociedade atrasada e alienada, até incentivados pelas famílias para utilizarem os “instrumentos pedagógicos” do castigo corporal.

Num Estado Social de Direito Democrático, os cidadãos são os portadores dos direitos políticos, sociais, económicos e culturais. Nele ninguém deve ficar na dependência da vontade de outrem. A dimensão social não é algo que se acrescenta quando os poderes privados ou públicos considerem que há condições

IX

PREFÁCIO

económicas para o fazer. Ela tem de estar presente quando se definem os objetivos económicos e todos os outros.

Vivemos num sistema político onde funciona uma máquina de concentração de riqueza, de exploração de quem trabalha, de precariedades chocantes, de reprodução contínua de pobreza e miséria, mesmo em países onde se produz, ou onde circula, imensa riqueza. Os elevadores sociais vão sendo boicotados. Nunca os mais ricos foram tão ricos e, acima de tudo, nunca foram tão perigosamente poderosos.

Esta engrenagem infernal sustenta-se na criação de estabilidade para os mecanismos de apropriação indevida de riqueza (tornados legais) e na instabilidade e insegurança da esmagadora maioria dos seres humanos, designadamente no trabalho. Endeusa-se o lucro e sacrificam-se as pessoas e o planeta para haver crescimento económico que não se reparte devidamente.

Sabemos bem que uma base fundamental da liberdade assenta na satisfação das necessidades básicas das pessoas. Esta satisfação não está a ser garantida, sendo antes fomentada a suspeição e o ódio entre a imensidão dos que ou não chegam a ter plena cidadania, ou vão sendo deserdados. É preciso emprego digno e muito menos precariedade, acesso a habitação condigna e a condições de mobilidade para se evitar o excesso de emigração e fixar imigrantes e suas famílias. As análises apresentadas nesta publicação mostram-nos cenários e campos onde agir. A valorização do trabalho e do emprego está sempre presente quando buscamos caminhos para responder a estes problemas.

Por outro lado, o sistema público de Segurança Social combate as desigualdades, a pobreza e a exclusão social, e constrói coesão. E, como aconteceu com a COVID-19 e noutras crises, a Segurança Social é chamada a proteger os quadros de pessoal das empresas, garantindo-lhes capacidade produtiva para o futuro. O sistema de Segurança Social hoje tem saúde financeira. A discussão regular da sua sustentabilidade é uma necessidade, mas partindo da realidade presente e não de cenários especulativos e geradores de desconfiança.

O futuro constrói-se, em grande medida, nas respostas ao presente contínuo. O Fundo de Estabilização da Segurança Social ultrapassou, em setembro, os 35 mil milhões de euros. O objetivo de, com ele, se garantirem dois anos de pensões está assegurado, mas é preciso reforçá-lo e adotar medidas corretas da aplicação das disponibilidades financeiras hoje existentes. E não se escamoteie que o *superavit* da Segurança Social é o meio de sustentação financeira que tem permitido aos governos não apresentarem défices nas contas públicas.

PARA ONDE CAMINHAREMOS?

Numa análise à sociedade atual, com alguma dimensão sistémica, podemos relevar oito grandes conjuntos de problemas carregados de “desafios mágicos” e perigos iminentes.

Primeiro, as questões relativas ao avanço do conhecimento científico e tecnológico, nomeadamente, as implicações da utilização e posse do digital, da robotização e da inteligência artificial que se nos apresentam carregadas de interdependências e conexões com outras áreas, considerando, nomeadamente, que a evolução tecnológica é transversal a quase todos os domínios da sociedade, e que os conhecimentos de banda larga (onde entram, necessariamente, ciências sociais e humanas) potenciam boas especializações em qualquer área de atividade.

Segundo, as dimensões e impactos do sistema económico financeirizado, que se interconectam com as reformulações das cadeias de produção e de distribuição, e ainda, com as dinâmicas em curso nos planos geopolítico e geoestratégico, bem como com a procura de formas novas ou reformuladas de organização económica menos permeável à ganância e à obsessão pelo crescimento e competitividade.

Terceiro, os problemas mais específicos gerados pelas desigualdades e a injusta distribuição da riqueza. Estas desigualdades e injustiças têm múltiplas origens e é na sua eliminação que nos devemos concentrar. Quarto, os bloqueios gerados pelo não encarar, de forma séria e ajustada à situação real, as questões climáticas e ambientais. Os estilos de vida todos os dias propagandeados e impostos pelos que ganham imenso com a acelerada degradação do clima e do ambiente, estão a empurrar-nos para o desastre.

Quinto, as exigências vindas do extraordinário aumento da esperança de vida – a maior conquista das sociedades humanas desde o início do século XX – que não pode continuar a ser considerado como um fardo. As disfunções e ruturas entre gerações não são da responsabilidade dos mais velhos, mas sim do individualismo exacerbado e de estilos de vida questionáveis. Por outro lado, temos muitos mais anos de vida, mas com persistência de doenças e grande sofrimento dos mais velhos, situação que deve ser melhorada.

Sexto, as respostas à evolução demográfica que se observa na composição da sociedade portuguesa, tendencialmente mais multicultural e multiétnica. A defesa e o reforço de uma Escola Pública universal e de qualidade convocam mais qualificação de professores em especialidades que até agora eram residuais, muito saber fazer que tem sido desvalorizado e mais trabalho coletivo. Encontramos exigências idênticas na organização do Serviço Nacional de Saúde, ou do Sistema Público, Universal e Solidário da Segurança Social.

XI

PREFÁCIO

Sétimo, os desafios inerentes à definição, aplicação e avaliação de políticas públicas - área onde o CoLABOR pretende afirmar marca crítica distintiva - que convocam a retoma e valorização do planeamento e da estratégia. A avaliação sem ancoradouro, sem identificação prévia dos tempos e formas de a fazer, torna-se em geral uma fraude, ou fonte de especulações estéreis. O planeamento público foi, em particular em Portugal, desativado. Mas o poder económico e financeiro fá-lo de forma persistente e eficaz.

Oitavo, os novos instrumentos de trabalho e as formas novas da sua organização e prestação são muitas e complexas. Contudo, coabitam com outras velhas que perdurarão. O mesmo se passa com as profissões e qualificações. Os sistemas de relações coletivas de trabalho não são substituíveis por regulamentos de empresa ou de serviços - estes últimos conducentes à unilateralidade do poder patronal. O Direito do Trabalho e o Trabalho Digno são insubstituíveis. Uma enorme Questão Social surge de novo no centro dos grandes problemas da Humanidade, a exigir novo contrato social.

Quando discutimos cada um destes oito conjuntos de questões e procuramos soluções, vemos: i) profundas conexões entre eles, sendo falaciosos os determinismos tecnológicos e financeiros com que todos os dias somos bombardeados; ii) que a política e o seu exercício com princípios e valores democráticos não é substituível pelo poder económico; iii) que não será pela via neoliberal do negócio que se encontrarão soluções para a maior parte dos conjuntos de problemas enunciados; iv) que na busca de respostas em cada conjunto daquelas grandes questões, o trabalho e o emprego são sempre centrais; v) que estamos perante uma nova divisão social e internacional do trabalho, que nada justifica ser regressiva, até pela imensa capacidade de produzir riqueza hoje existente; vi) que se mantém uma profunda relação entre trabalho, emprego e proteção social.

A nossa juventude vai dizendo, e bem, que há mais vida para além do trabalho. Se acreditarem e comprovarem essa realidade, a luta pela valorização e dignificação do trabalho e do emprego vai, necessariamente, intensificar-se e conseguir vitórias.

O seu bom nível médio de formação escolar pode e deve ser aproveitado para se melhorar o perfil de especialização da economia e a matriz de desenvolvimento do país. As profissões e as carreiras profissionais são dignificantes e os jovens têm direito a melhor qualidade de emprego e a terem preparação para acederem a profissões reais qualificantes, e não ao generalismo alienante do conceito “colaborador”.

MANUEL CARVALHO DA SILVA

Nota da direção executiva do CoLABOR

Desde a sua criação, em 2018, o CoLABOR tem vindo a desenvolver a sua atividade nas áreas do trabalho, emprego e proteção social em linha com os objetivos dos Laboratórios Colaborativos, nomeadamente a promoção de processos de mudança tecnológica e a criação de agendas de investigação e inovação de curto e médio prazo suscitadas pela identificação de necessidades e desafios económicos, sociais ou culturais.

À luz da sua natureza, a atividade do CoLABOR pode ser dividida em três eixos fundamentais: (i) atividade de natureza competitiva, proveniente de fontes públicas e comumente presente em entidades que se dedicam à I&D; (ii) desenvolvimento de produtos e prestações de serviço; e (iii) atividades de sua iniciativa, como o desenvolvimento de instrumentos, publicações e eventos próprios. Apresentemos de forma sintética os resultados do CoLABOR em 2024 para cada um destes eixos.

No que concerne à atividade de natureza competitiva, destacamos que o CoLABOR termina 2024 com três projetos Horizonte Europa: INCA, acerca da hegemonia das *big tech* e seus efeitos políticos e económicos; Remaking, em torno das multifacetadas realidades do trabalho remoto; e Futourwork, que versa sobre o trabalho no turismo e a hotelaria no espaço europeu, e a sua relação com o diálogo social. Por outro lado, concluiu-se o desenvolvimento de um *toolkit* que fornece um quadro de análise a políticas públicas em torno de dimensões e mecanismos das desigualdades, e está em curso a construção participativa da teoria da mudança da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. O ano de 2025 iniciará com três novos projetos competitivos: Managender, acerca das desigualdades de género no acesso a posições de gestão; ClimatEquality, que visa desenvolver um diagnóstico integrado e compreensivo acerca dos impactos das alterações climáticas nas desigualdades no domínio dos rendimentos do trabalho e fiscalidade; e o já mencionado projeto Futourwork.

No desenvolvimento de produtos e serviços, destaca-se a conceptualização e desenho de produtos como a Carta Social e Plataforma de Informação Estatística da Cidade de Lisboa – LxStat, ambos de âmbito municipal e intermunicipal. Entre outros produtos desenvolvidos, contam-se os índices de permeabilidade

XIII

NOTA DA DIREÇÃO EXECUTIVA
DO COLABOR

ao teletrabalho, digitalização e automatização, juntamente com um Índice de Vulnerabilidade Social para a cidade de Lisboa e o relatório *Retrato social da cidade de Lisboa*. Prosseguimos também com o projeto *Emprego em Portugal*, desenvolvido em parceria com os Associados do setor privado. Por outro lado, em 2024 iniciou-se a oferta de atividade formativa, com uma sessão ministrada no âmbito do International Training Centre da Organização Internacional do Trabalho (ITC-ILO).

Entre as atividades de iniciativa própria tem destaque a evolução contínua e manutenção da DataLABOR, a plataforma estatística e jurídica nas áreas do trabalho, emprego, proteção social e afins. Outros instrumentos próprios prosseguiram o seu desenvolvimento, tais como uma ferramenta de *scraping* em tempo quase-real de dados provenientes de plataformas públicas de emprego, ou um toolkit de avaliação de impacto das tecnologias. Entre algumas das iniciativas com maior impacto conta-se a organização de uma conferência sobre “A Democracia e a Segurança dos Jornalistas”, em parceria com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Estão em fase final de redação duas publicações sobre esta temática. E em último lugar, mas não de última importância, este ano realizou-se a presente publicação *Trabalho, emprego e proteção Social 2024*.

A ideia de produzir uma publicação anual de referência sobre as nossas áreas de atuação acompanha o CoLABOR desde a sua criação. É um enorme prazer ver essa ideia concretizada este ano. Esperamos que o prazer seja vosso também.

Os resultados sumariamente aqui apresentados resultam da conjugação das duas maiores forças do CoLABOR: a sua equipa de Investigadores e Técnicos, por um lado; e os seus Associados, por outro. Ambos continuam empenhados em consolidar o CoLABOR como instituição de referência, promotora da centralidade do trabalho, emprego e proteção social na sociedade, enquanto fontes e fatores de progresso social e económico, de bem-estar, de realização plena do potencial humano.

Lisboa, 6 de dezembro 2024

JOÃO VASCO LOPES

Resumo

Esta publicação pretende retratar, enquadrar e relacionar tendências nas áreas do trabalho, emprego e proteção social, bem como analisar e problematizar políticas públicas. Os cinco domínios temáticos analisados são os seguintes: o contexto económico; a força de trabalho; o trabalho e o emprego; as remunerações; a proteção social. Embora tratados autonomamente, os domínios em causa têm relações de profunda interpenetração e é na sua articulação que a análise efetuada pretende caracterizar o trabalho, o emprego e a proteção social em Portugal. Em cada domínio são exploradas várias temáticas que, em conjunto, permitem caracterizar o quadro económico, social e político-institucional do país. Da análise efetuada ressaltam simultaneamente tendências positivas e outras desafiantes, tendências de curto prazo e outras com uma natureza mais estrutural, factos passíveis de alteração incremental e outros que convidam a reformas de maior amplitude.

Palavras-chave: Trabalho, emprego, proteção social, economia portuguesa, qualificações escolares, precariedade, desigualdades de género, tempo de trabalho, trabalho por turnos, contratação coletiva, desigualdade salarial, salário mínimo, jovens, Segurança Social, Sistema previdencial, Sistema de proteção social de cidadania, redistribuição monetária, respostas sociais, políticas públicas, Portugal, União Europeia.

Abstract

This publication aims to portray, frame and relate trends in the areas of work, employment and social protection, together with the analysis of public policies. The five thematic areas featured in this report are: the economic context; the workforce; work and employment; wages; and social protection. Although treated autonomously, these five domains have deep interconnections. It is through their articulation that the overarching subject of work, employment and social protection in Portugal will be addressed. Each domain explores various themes which, taken together, make it possible to characterise and problematise the country's economic, social and political-institutional framework. The analysis highlights both positive and worrying trends, short-term trends and others of a more structural nature, facts that can be changed incrementally and others that call for more far-reaching reforms.

Keywords: Work, employment, social protection, Portuguese economy, educational qualifications, precariousness, gender inequalities, working time, shift work, collective bargaining, wage inequality, minimum wage, youth, social security, citizenship social protection system, income redistribution, social responses, public policies, Portugal, European Union.

Considerações metodológicas

Considerações metodológicas

A publicação *Trabalho, emprego e proteção social 2024* (TEPS 2024) convoca múltiplas fontes primárias de informação estatística. O acervo de dados apresentado está em boa parte disponível na DataLABOR¹, uma plataforma digital desenvolvida pelo CoLABOR que agrega e sistematiza informação estatística e jurídica nas áreas do trabalho, emprego, proteção social e áreas conexas, entre outros produtos. Além dos apuramentos já feitos por outras instituições, são apresentados nesta publicação dados que resultam da análise de microdados de três fontes de informação: Quadros de Pessoal (GEP/MTSS), Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (INE) e dados administrativos do IEFP.

Especificamente em relação aos Quadros de Pessoal, uma base de dados administrativa, importa esclarecer algumas questões: 1) por facilidade expositiva, é referido ao longo da publicação que os dados desta fonte se referem ao setor privado (lucrativo e não lucrativo), mas importa ter em consideração que são também abrangidos os trabalhadores por conta de outrem que trabalham na administração pública que têm contratos individuais de trabalho – e que, portanto, são abrangidos pelo Código do Trabalho; 2) a análise da remuneração base ou do ganho que é feita a partir dessa fonte de informação tem sempre como referência apenas os trabalhadores por conta de outrem que têm remuneração base completa e trabalham a tempo completo; 3) a informação apresentada tem como referência o mês de outubro de cada ano e diz respeito a Portugal continental.

Ao longo da publicação TEPS 2024, são utilizados códigos de classificação das profissões e atividades económicas, tal como surgem na Classificação Portuguesa das Profissões (CPP 2010) e da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE rev. 3), respetivamente, documentos que seguem padrões estandardizados a nível europeu e internacional. A Tabela 1 apresenta essa codificação das profissões (CPP 2010) e das atividades económicas (CAE rev 3.) ao nível mais agregado (Grandes Grupos Profissionais e Secção), embora em alguns pontos da análise se utilizem categorias mais desagregadas destas classificações.

¹ Publicamente disponível em <https://datalabor.pt/>

Tabela 1. Classificação das profissões e das atividades económicas a um dígito**Classificação Portuguesa das Profissões (CPP 2010) – Grande Grupo de Profissões**

GGP 0 - Profissões das Forças Armadas	GGP 5- Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores
GGP 1 - Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos	GGP 6- Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta
GGP 2- Especialistas das atividades intelectuais e científicas	GGP 7- Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices
GGP 3- Técnicos e profissões de nível intermédio	GGP 8- Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem
GGP 4 - Pessoal administrativo	GGP 9- Trabalhadores não qualificados

Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE rev. 3) - Secção

A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca	L – Atividades Imobiliárias
B – Indústrias extrativas	M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
C – Indústrias Transformadoras	N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio
D – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio	O – Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória
E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição	P – Educação
F – Construção	Q – Atividades de saúde humana e apoio social
G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos	R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
H – Transportes e armazenagem	S – Outras atividades de serviços
I – Alojamento, restauração e similares	T – Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio
J – Atividades de informação e de comunicação	U – Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais
K – Atividades financeiras e de seguros	

Sumário executivo

Sumário executivo

A publicação *Trabalho, emprego e proteção Social* é um estudo do CoLABOR, de base anual, na qual se desenvolve uma análise abrangente e integrada de cinco grandes domínios: o contexto económico; a força de trabalho; o trabalho e o emprego; as remunerações; e a proteção social. Adicionalmente, é apresentado um capítulo de síntese analítica das principais tendências identificadas e se promove uma reflexão final em torno do diagnóstico efetuado. Em cada domínio são exploradas várias temáticas que, em conjunto, permitem caracterizar o quadro económico, social e político-institucional do país. Da análise efetuada ressaltam simultaneamente tendências positivas e outras desafiantes, tendências de curto prazo e outras com uma natureza mais estrutural, factos passíveis de alteração incremental e outros que convidam a reformas de maior amplitude.

O CONTEXTO ECONÓMICO

O produto interno bruto (PIB) real em Portugal recuperou de forma acelerada nos últimos anos, depois de uma queda de 8,2% em 2020 (cerca de 3 p.p. acima da média da UE). Os dados trimestrais referentes a 2024 apontam para uma desaceleração do crescimento da economia nacional face aos anos anteriores, embora as taxas de crescimento sejam superiores às da UE. No 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2024, verificou-se um crescimento real do PIB face aos períodos homólogos de 2023 de 1,4%, 1,6% e 1,9%, respetivamente. Entre 2014 e 2022, o aumento do valor acrescentado bruto (a preços do ano anterior) foi particularmente evidente nas Atividades artísticas e de espetáculos (87%), nas Atividades de informação e comunicação (83%), nas Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (70%) e nas Atividade de saúde humana e apoio social (57%).

A produtividade média das empresas em Portugal era, em 2022, de 29 167€. Nos últimos dois anos este indicador conheceu uma apreciação real de 11,3% em 2021 e de 5,1% em 2022, depois da queda observada em 2020 (-8,1%), ano em que a pandemia de COVID-19 teve efeitos mais pungentes do ponto de vista económico. Portugal é o 9.º país da UE com menor produtividade média. O valor deste indicador para Portugal representa cerca de metade da apurada para os países da UE e menos de 1/3 da registada em países como a Suécia, Dinamarca ou Bélgica.

A produtividade, os salários e o rendimento agregado gerado numa dada economia dependem fortemente do *stock* de capital existente e do investimento realizado. Em 2023, o investimento em Portugal situou-se em 40 418 milhões de euros (preços de 2016), um aumento real de 2,9% face ao ano anterior. O investimento em proporção do PIB tem vindo a aumentar nos últimos anos, depois de uma quebra acentuada aquando da Grande Recessão. Ainda assim, em 2023, o valor registado em Portugal era 2 p.p. inferior ao da média dos países da UE e o oitavo mais baixo nesse universo. O investimento direto do exterior (IDE) em Portugal tem seguido uma tendência de aumento na última década, embora não linear. Os dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, referentes ao 1.º semestre de 2024, indicam que o IDE aumentou cerca de 2,2 mil milhões de euros face ao período homólogo de 2023. Dos 3,9 mil milhões de euros de IDE registados no 1.º semestre de 2024, 40% foram investidos no setor imobiliário. Uma das dimensões mais estruturantes para a modernização e qualificação das economias é o investimento em desenvolvimento e tecnologia. Apesar de esse investimento ter aumentado de forma paulatina em Portugal, a situação do país em 2022 (1,7% do PIB) não alcançava sequer a média estimada para os países da UE27 no início do milénio (1,8%) e estava ainda longe do valor apurado para este universo na atualidade (2,3%).

As exportações e as importações de bens e serviços têm vindo a ganhar peso na economia portuguesa na última década, o que representa uma tendência de abertura ao exterior. Se, em 2016, representavam 40,4% e 39,2% do PIB, respetivamente, no ano de 2023 estes valores tinham evoluído de forma quase sempre continuada para 47,3% e 46,4%. O turismo tem vindo a ganhar peso no conjunto das exportações de bens e serviços, representando, em 2023, 20% deste valor. Os produtos do setor automóvel consolidaram a sua posição predominante nas exportações de bens, representando, em 2023, 12% do seu valor. O peso das exportações de bens de alta tecnologia no total das exportações aumentou de forma ligeira: em 2011, o valor deste indicador era de 3,1%, em 2023 situava-se em 5,1%.

Estas tendências macroeconómicas têm como pano de fundo um tecido empresarial formado no essencial por empresas com menos de 10 trabalhadores (96%). As empresas com 50 ou mais trabalhadores, embora tenham uma expressão numérica marginal, representam 36% do emprego e mais de metade do VAB. Em 2022, o número de empresas em setores de alta e média-alta tecnologia totalizava 34 841 entidades, um aumento de cerca de 16% face ao ano anterior. O número de empresas em setores industriais de baixa tecnologia era cerca de sete vezes superior. No universo de empresas existentes em Portugal, apenas cerca de 48 mil tinham uma atividade exportadora, das quais 31,6 mil eram microempresas, 20,6 mil pertenciam ao setor do Comércio por grosso e a retalho; reparação de automóveis e motociclos (G) e 15,5 mil integravam-se nos setores da indústria, água e energia (B-D). O número de empresas importadoras era significativamente maior, situando-se em cerca de 193 mil.

A FORÇA DE TRABALHO

A população ativa em Portugal, no 3.º trimestre de 2024, era de quase 5,5 milhões de pessoas, um valor próximo do observado na segunda metade da década de 2000 e acima do patamar de 5 milhões de ativos que marcou, em geral, a década 2010-2020. Este valor deveu-se sobretudo aos sucessivos saldos migratórios positivos, cuja amplitude aumentou nos últimos anos. Entre 2017 e 2023, o valor acumulado deste diferencial entre imigração e emigração foi de +505,3 mil indivíduos, dos quais 292 mil nos últimos dois anos: 136,1 mil em 2022 e 155,7 mil em 2023.

Se o aumento da população ativa é uma tendência que tem marcado todo o período pós-pandémico, a elevação da população inativa é uma realidade que emergiu em 2024: comparando o 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2024 face aos períodos homólogos de 2023, verifica-se que a população inativa em Portugal aumentou em 207 mil, 226 mil e 232 mil pessoas, respetivamente. Cerca de 91% do aumento líquido dos inativos contabilizado entre o 3.º trimestre de 2024 e o período homólogo do ano anterior verificou-se entre a população com 65 e mais anos. O aumento recente da população inativa enquadra-se num contexto estrutural de alteração da estrutura etária da população ativa e de envelhecimento acentuado da população residente. Se no início do milénio a população com 55 e mais anos representava 17% da população ativa, em 2023 essa proporção era já próxima dos 24%. No que concerne ao envelhecimento da população, existia, em 2000, uma paridade entre a população com 65 e mais anos e a que tinha até 14 anos, enquanto na atualidade o índice de envelhecimento é de 188,1 idosos por cada 100 jovens até os 14 anos.

A ampliação da população ativa tem sido feita, no essencial, por via do aumento do emprego. A população empregada em Portugal, no 3.º trimestre de 2024, situava-se num patamar elevado em comparação com o histórico deste milénio: 5,14 milhões de empregados, um valor em linha com o observado na antecâmara da Grande Recessão, 1 milhão de efetivos acima do valor estimado no período homólogo de 2013 – ano em que os indicadores de desemprego atingiram os valores mais altos nas últimas décadas – e mais 480 mil efetivos face ao 3.º trimestre de 2020.

No conjunto da população empregada por conta de outrem, os estrangeiros têm vindo a ganhar peso. Em comparação com 2018, o contingente de trabalhadores estrangeiros quase que duplicou, situando-se, em 2022, em 322 028 trabalhadores. O aumento da população estrangeira foi acompanhado por uma alteração relevante do seu perfil escolar. Em 2014, 62% não tinham ido além do ensino básico, 25% tinham qualificações escolares de nível intermédio e 10% tinham concluído o ensino superior. No ano de 2022,

a qualificação escolar destes trabalhadores apreciou-se substancialmente: 37% tinham uma qualificação escolar de nível secundário e 15% tinham uma graduação de nível superior.

A população desempregada estimada pelo INE, no 3.º trimestre de 2024, era de 334,7 mil indivíduos, um valor um pouco acima dos desempregados inscritos nos centros de emprego. A taxa de desemprego é particularmente elevada entre a população mais jovem (16-24 anos): 19,7%. Nesta coorte, a incidência do desemprego aprofunda-se entre quem tem baixas qualificações escolares: a taxa de desemprego dos jovens com idade até aos 24 anos que concluíram apenas o 3.º ciclo do ensino básico era de 32,1%, que compara com 17,2% para os que têm qualificações escolares intermédias e de nível superior. A análise do fenómeno do desemprego deve ter em consideração um conjunto de outros indicadores – nem sempre cumulativos entre si ou na sua relação com o desemprego – que retratam realidades que lhe são limítrofes: o subemprego (123,4 mil pessoas), os inativos disponíveis que não procuram emprego (94 mil), os jovens NEM-NEM (206 mil) ou os ocupados (72 mil).

Na década de 2010-2020, o número de empregos vagos em Portugal nunca superou os 25 mil, assumindo valores bastante mais baixos na primeira metade dessa década. Desde 2022 que o número de empregos vagos em Portugal se tem situado, em regra, próximo dos 50 mil – 48,3 mil no 1.º trimestre de 2024. A elevação do volume de empregos vagos é acompanhada por uma alteração do perfil profissional dos postos de trabalho por preencher, em particular dos que têm como destinatários trabalhadores altamente qualificados: no 1.º trimestre de 2018, os empregos vagos destinados aos Especialistas das atividades intelectuais e científicas representavam 12,4% do total de empregos vagos, no período homólogo de 2024 este valor era de 20,4% – um aumento, portanto, de 8 p.p. Ainda assim, o grupo profissional mais representado no total de empregos vagos é o dos Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (22,5%), que inclui profissões em geral menos exigentes do ponto de vista das qualificações escolares e das competências requeridas.

TRABALHO E EMPREGO

A população empregada em Portugal com qualificações escolares de nível secundário ou superior aumentou de forma acelerada nas últimas duas décadas. A recomposição escolar da população empregada em Portugal tem sido acompanhada por uma melhoria muito pronunciada do ajustamento entre as qualificações escolares das pessoas ao serviço e o tipo de profissões que desempenham: em 1995, menos de um terço das pessoas empregadas no setor privado tinha qualificações escolares ajustadas à sua profissão e cerca de 2/3 eram subqualificadas, em 2022, o ajustamento qualificacional representava aproximadamente 62%

do emprego. Entre os trabalhadores que concluíram o ensino superior, a incidência da sobrequalificação situava-se, no ano de 2022, em 25%, valor que aumenta para 28,8% no universo feminino e 58% nos setores do Alojamento, restauração e similares (I) e nas Atividades administrativas e serviço de apoio (N). A economia portuguesa tem mostrado capacidade de absorção das qualificações geradas no sistema de ensino e formação, apesar do avanço do fenómeno da sobrequalificação, o qual deve ser analisado no quadro mais amplo do protagonismo crescente que algumas atividades económicas, tipicamente caracterizadas por apresentarem salários inferiores à média nacional e baixos níveis de produtividade, têm vindo a assumir no emprego.

A produtividade tem aumentado no período pós-pandemia de COVID-19 bastante acima da apreciação dos salários, depois de um período de estagnação entre 2013-2019. Entre as atividades que mais contribuíram para a criação líquida de emprego no período 2013-2022 (cerca de 35%) contam-se dois setores com baixa produtividade, os mesmos em que a incidência da sobrequalificação dos graduados do ensino superior atinge valores mais elevados – o Alojamento, restauração e similares (I) e nas Atividades administrativas e serviço de apoio (N).

O mercado de trabalho em Portugal é marcado por múltiplas precariedades. Cerca de um milhão (31,4%) dos trabalhadores por conta de outrem do setor privado tinham, em 2022, contratos de trabalho não permanentes. Este valor é de 55% no setor das Atividades administrativas e serviços de apoio (N) e de 46% no Alojamento restauração e similares (I). Em vários municípios do Algarve e da Costa Vicentina, a incidência da contratação não permanente é superior a 50% (68% em Odemira, 58% em Albufeira), territórios particularmente expostos ao trabalho sazonal nas atividades económicas ligadas ao turismo e, no caso de Odemira, também à agricultura. No interior do país, destacam-se os municípios de Cinfães e Valença, nos quais o valor deste indicador é de 71% (resultado mais elevado no país) e 59%, respetivamente. No setor público, 93 mil pessoas (12,5%) tinham, em 2023, contratos a termo – o que significa uma incidência da contratação a termo menor face ao observado no setor privado. À precariedade contratual existente no mercado de trabalho em Portugal adicionam-se fenómenos como os trabalhadores por conta própria economicamente dependentes (87,9 mil) e 11,5% de pessoas que não conseguiram encontrar um trabalho a tempo completo ou com um contrato permanente.

As desigualdades entre mulheres e homens manifestam-se através de formas de segmentação horizontal e vertical do emprego. Em relação à segmentação vertical, que configura uma desigualdade de oportunidades no acesso aos cargos de topo das empresas e outras organizações, constata-se que o peso das mulheres nesse tipo de posições não conheceu alterações significativas: aumento de 28% para 32%, entre 2002 e 2022.

Portugal é um dos países europeus em que se trabalham mais horas. Este facto é em si negativo quando se analisa a conciliação entre o trabalho e a vida pessoal ou o bem-estar subjetivo, domínios que sofrem os impactos não só do volume de tempo de trabalho, mas também do regime de prestação do trabalho. Os dados apresentados nesta publicação demonstram que existem desigualdades vitais expressivas entre quem trabalha por turnos e quem tem um regime de prestação do trabalho normal. Estas desigualdades revelam-se em vários indicadores, por exemplo: cerca de 43% de quem trabalha por turnos declara ter dificuldades em adormecer ou insónias sempre ou com frequência, 17 p.p. acima do valor apurado para quem não trabalha por turnos.

O impacto das tecnologias no trabalho e no emprego é uma macrotendência que tem sido estudada por vários autores nos últimos anos. De visões mais catastrofistas ou apocalípticas a perspectivas mais moderadas, de lógicas mais focadas na exposição de certas profissões e/ou determinados setores de atividade a propostas que sublinham a complementaridade existente entre o trabalho humano e as tecnologias (incluindo a inteligência artificial), a mensuração deste fenómeno é um desafio constantemente posto à prova pelo avanço das tecnologias e pela informação disponível para o analisar.

No que diz respeito à contratação coletiva, apesar de o número de convenções coletivas se situar na atualidade num patamar quantitativo comparativamente elevado no contexto do presente milénio, o mesmo não se pode concluir quando se analisa a abrangência dessas convenções. Este facto está associado ao recuo dos contratos coletivos setoriais no conjunto das convenções publicadas. Se, em 2005, os contratos coletivos representavam 60% do total de convenções coletivas negociais, no ano de 2023 este valor recuou para cerca de 37%. Em sentido inverso, o peso dos acordos de empresa passou de 29% no primeiro período para 52% em 2023.

REMUNERAÇÕES

A remuneração média em Portugal estagnou nos anos que se seguiram à Grande Recessão, devido aos efeitos diferidos da crise e do perfil do emprego líquido criado nesse período, tipicamente precário e em atividades económicas que remuneram abaixo da média nacional. A partir de 2018, assistiu-se a um aumento significativo das remunerações em termos reais, tendência que foi comprometida pelo eclodir da pandemia de COVID-19 e do surto inflacionário registado em 2022. Os dados mais recentes, referentes ao 3.º trimestre de 2024, apontam para uma evolução da remuneração média real de 4,2% face ao período homólogo.

O aumento do ganho médio nominal tem sido impulsionado pela apreciação do SMN. O aumento do SMN tem contribuído de forma decisiva para a redução da desigualdade salarial, mas também para uma compressão acentuada dos salários na metade inferior da distribuição. A redução das desigualdades salariais tem-se manifestado, igualmente, na redução dos diferenciais remuneratórios quando se comparam determinadas categorias sociais: mulheres vs. homens ou jovens vs. não-jovens. Subsistem, no entanto, desigualdades significativas em Portugal, quer quando se compara a base e a parte superior da distribuição dos salários, quer quando a comparação é feita entre os salários de mulheres e homens. O ganho médio dos 10% da parte superior da distribuição era, em 2022, 5,1 vezes mais elevado do que o dos 10% com um ganho mais baixo; por seu lado, o ganho médio das mulheres era 16% inferior ao dos homens, hiato que atinge os 26,5% quando se comparam mulheres e homens com ensino superior – valor que não recuou de forma expressiva nos últimos anos.

O papel assumido pelo SMN na redução da desigualdade salarial foi acompanhado, primeiro, pela extensão da sua abrangência e, nos últimos anos, por uma estabilização/redução ligeira dessa incidência. Em 2022, o SMN cobria 22,4% dos trabalhadores do setor privado, valor que ascende a 35,1% entre os mais jovens, a 31,9% entre os trabalhadores com baixas qualificações escolares e a 38,3% no setor do Alojamento, restauração e similares (I).

O peso das remunerações no PIB em Portugal situava-se, em 2023, em linha com o apurado nos países da UE27 (47,2% e 47,0%), depois de uma clara divergência aquando da Grande Recessão e nos anos seguintes. A variação do peso das remunerações no PIB depende de vários fatores, entre eles a relação entre a evolução da produtividade e a dos salários. A divergência entre o ritmo de apreciação da produtividade e dos salários observada nos últimos anos poderá, neste sentido, ser um fator de redução do peso dos salários no PIB, caso esta tendência se mantenha e assuma uma expressão significativa.

PROTEÇÃO SOCIAL

A despesa pública em proteção social em proporção do PIB tem conhecido, em Portugal, uma tendência de aumento e de aproximação ao padrão médio existente nos países da UE27, pontuada por oscilações associadas ao ciclo económico ou a outro tipo de eventos – nomeadamente a pandemia de COVID-19. Em 2022, a despesa pública em proteção social em Portugal representava 17,5% do PIB, abaixo dos 19,4% registados em termos médios nos países da UE27.

A despesa do sistema de Segurança Social tem vindo a aumentar nas últimas duas décadas, muito embora o seu valor em proporção do PIB, em 2022 e 2023, esteja em linha com a situação existente

nos anos anteriores à pandemia de COVID-19. Em 2023, a despesa da Segurança Social era de 32,8 mil milhões de euros. Entre 2001 e 2023, cerca de 2/3 (65,6%) do aumento global da despesa com prestações sociais e formação são explicados pela despesa em pensões, 8,1% pelas despesas na área da ação social, 2,6% pelas despesas relacionadas com o desemprego, 2,7% pelos subsídios familiares a crianças e jovens e 2,2% pelo subsídio de doença, 0,5% pelo rendimento social de inserção e 17,5% por outras prestações sociais.

Em 2023, a receita total da Segurança Social suplantou os 38 mil milhões de euros. Os últimos anos foram marcados por um reforço do peso relativo das contribuições e cotizações no conjunto das receitas da Segurança Social: em 2021 representavam 59% das receitas, no ano de 2023 este valor situava-se em 66%. Atentando apenas no sistema previdencial, as contribuições e cotizações representam 86% das receitas deste sistema.

As pensões são, destacadamente, a maior despesa do sistema de Segurança Social, em particular as pensões de velhice. Do total de pensões atribuídas, 70,5% referem-se a pensões de velhice, 24,2% a pensões de sobrevivência e 5,3% a pensões de invalidez. Em 2023, o valor médio mensal das pensões da Segurança Social era de 527€ e o das pensões de velhice de 606€. Estes montantes representam um aumento nominal de 122€ e 138€ em comparação com 2013, respetivamente. Em termos reais, essa apreciação é bastante menor: 42€ e 46€, o que em ambos os casos representa um aumento de cerca de 10%, ou seja, uma apreciação anual média de 1%.

O valor de referência da pensão mínima, da pensão social de velhice e do complemento solidário para idosos tem evoluído a ritmos diferentes. Em 2014, o valor de referência do CSI era 150€ superior ao da pensão mínima, no ano de 2022 este hiato era já de 281€. Se esta comparação tiver como referência as pensões mínimas de quem descontou 31 ou mais anos, o diferencial alargou-se de 30€ para 138€. Esta tendência é também bastante evidente quando se compara o valor de referência do CSI e da pensão social de velhice: em 2014 o valor de referência do CSI era 210€ superior ao da pensão social de velhice, em 2024 esse diferencial alargou-se para 345€.

Em relação às prestações de desemprego, a sua taxa de cobertura tem sido, nos últimos anos, inferior a 60%. O valor médio do subsídio de desemprego era, em 2023, de 589,7€, o do subsídio social de desemprego inicial de 397,3€ e o do subsídio social de desemprego subsequente de 423,6€. A baixa cobertura das prestações de desemprego e os seus valores médios são elementos fundamentais para se explicar a elevada e continuada incidência da pobreza entre a população desempregada: em 2022, 46,4% dos

desempregados estavam numa situação de pobreza monetária relativa, que compara com uma média nacional de 17%.

O valor de referência do Indexante dos Apoios Sociais, que enquadra um conjunto alargado de prestações sociais, tem vindo a divergir do valor do limiar de pobreza e do salário mínimo nacional. Este facto tende a limitar o impacto de certas prestações sociais na mitigação da incidência da pobreza e da sua intensidade. O impacto das transferências sociais (excluindo pensões) na redução da pobreza é bastante menor em Portugal do que nos países da UE, facto que não é surpreendente tendo em consideração o baixo nível de despesa em prestações destinadas a combater a exclusão social. Cerca de 40% das prestações sociais têm como beneficiários os 20% com rendimentos mais elevados e apenas 13% são destinadas aos 20% mais pobres.

CAPÍTULO 1

Contexto económico

CAPÍTULO 1

Contexto económico

A economia portuguesa tem crescido de forma significativa nos últimos anos, depois da contração verificada em 2020. Os dados trimestrais de 2024 apontam, no entanto, para um crescimento abaixo do verificado nos últimos anos, apesar do desempenho da economia portuguesa se situar, neste ano, acima da média da UE. O PIB per capita português mantém, ainda assim, uma distância elevada em relação à riqueza gerada em termos médios nas economias europeias. A economia nacional conheceu um processo de recomposição setorial significativa nos últimos anos, com o aumento de peso relativo de algumas atividades com baixa produtividade e de outras com uma produtividade acima da média, embora com menor peso no emprego.

Números em destaque:**PIB e VAB**

- O PIB real tem evoluído em 2024 abaixo dos últimos dois anos (1,4%, 1,6% e 1,9% nos primeiros três trimestres), embora acima do desempenho observado nos países europeus;
- O PIB português caiu mais do que o apurado para o conjunto dos países da UE em 2020 (-8,2% para -5,6%), mas recuperou de forma mais pronunciada nos três anos seguintes;
- Entre 2014 e 2022, o aumento do VAB (a preços do ano anterior) foi particularmente evidente nas Atividades artísticas e de espetáculos (87%), nas Atividades de informação e comunicação (83%), nas Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (70%) e nas Atividade de saúde humana e apoio social (57%);

Produtividade

- A produtividade média das empresas em Portugal era, em 2022, de 29 167€. Nos últimos dois anos este indicador conheceu uma apreciação real de 11,3% em 2021 e de 5,1% em 2022, depois da queda observada em 2020 (-8,1%);
- A produtividade média em Portugal representa cerca de metade da média europeia;

Stock de capital, investimento e comércio internacional

- O *stock* de capital por pessoa empregada representa também metade do valor deste indicador para o conjunto de países da Zona Euro;
- O investimento (formação bruta de capital fixo) em Portugal é o oitavo mais baixo no conjunto dos países europeus;
- Em 2023, as exportações e as importações representam 47,3% e 46,4% do PIB respetivamente, um aumento em ambos os casos de cerca de 7 p.p. face a 2016;
- Em 2023, as exportações de viagens e turismo representavam 20% do total das exportações de bens e serviços;

Empresas

- Entre 2021 e 2022, cerca de 85% da criação líquida de empresas consistiu em empresas sem pessoas ao serviço remuneradas;
- As empresas de média e grande dimensão (50 trabalhadores ou mais) tinham um peso de 0,6% no total de empresas existentes, mas empregavam cerca de 36% dos trabalhadores e representavam um pouco mais de metade do valor acrescentado bruto das empresas.

Em termos globais, a produtividade teve uma trajetória de estagnação no pós-Grande Recessão e um aumento com alguma expressão nos anos mais recentes. Ainda assim, a produtividade da economia nacional representa cerca de metade da apurada nos países europeus. O tecido empresarial formado, no essencial, por microempresas, o peso crescente de atividades de baixo valor acrescentado, o baixo *stock* de capital por trabalhador ou os níveis comparativamente baixos de investimento são alguns dos desafios que se colocam à economia portuguesa e que condicionam uma alteração do perfil de especialização económica do país.

1.1. A EVOLUÇÃO DO PIB

O produto interno bruto (PIB) em Portugal aumentou 41,6 mil milhões de euros em termos reais (ano base=2021) entre 2013 e 2023, fixando-se neste ano em 237,5 mil milhões de euros – 267,4 mil milhões de euros em termos nominais. Depois de uma queda em cadeia de 6,7% entre 2011 e 2013, apenas em 2017 o PIB real suplantou os valores de 2010. Depois de um crescimento médio de cerca de 3% entre 2017 e 2019, o PIB real decaiu de forma abrupta em 2020, ano em que a pandemia de COVID-19 atingiu a generalidade dos países de forma mais pungente: variação de -8,2%. Os dois anos seguintes foram marcados por uma recuperação acelerada do PIB real (5,6% e 7%) e, em 2023, essa variação foi de 2,5%.

Os dados trimestrais para o ano de 2024 indicam uma desaceleração do crescimento verificado nos últimos anos: nos três primeiros trimestres do ano, o PIB cresceu 1,4%, 1,6% e 1,9% face aos respetivos períodos homólogos de 2023. Ainda assim, o desempenho da economia nacional tem sido mais positivo em relação ao observado em termos médios nos países da UE: aumento de 0,4% e de 1,0% no 1.º e 2.º trimestres de 2024 em comparação com os períodos homólogos.

O PIB português caiu mais do que no conjunto dos países europeus em 2020, mas recuperou de forma mais pronunciada nos três anos seguintes. Esta tendência implicou uma ligeira recuperação do PIB per capita de Portugal face ao valor médio deste indicador para os países da UE: se, em 2021, o PIB per capita do país representava 63,1% do apurado na UE, em 2023 este valor situou-se em 66,6%.

Figura 1. PIB real (ano base=2021), Portugal (1995-2023) (milhões de euros e %)

Fonte: Contas Nacionais (INE).
Nota: O valor de 2023 é preliminar.

Figura 2. PIB per capita real (Euro, ano base=2020) em % do PIB per capita da UE (UE=100), (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat. PIB per capita.
Nota: Não se incluiu o Luxemburgo e a Irlanda, pois os elevados valores (312% e 259%) que apresentam para este indicador dificultam a leitura da figura.

A evolução do valor acrescentado bruto (VAB) nos últimos anos obedeceu a ritmos setoriais diferenciados. Entre 2014 e 2022, o aumento do VAB (a preços do ano anterior) foi particularmente evidente nas Atividades artísticas e de espetáculos (87%), nas Atividades de informação e comunicação (83%), nas Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (70%) e nas Atividade de saúde humana e apoio social (57%). Em sentido contrário, assistiu-se a um recuo do VAB da Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar frio (D).

Figura 3. Evolução do VAB a preços do ano anterior, por ramo de atividade, Portugal (2014-2022) (%)

Fonte: Contas Nacionais (INE).

Esta tendência setorial mais agregada deve ser complementada com uma análise de dinâmicas intrasectoriais. Um bom exemplo da importância deste tipo de análise mais fina é o ramo das Atividades de informação e de comunicação (J): o aumento do VAB no subsetor da Consultoria, atividades relacionadas de programação informática e atividades dos serviços de informação (JC) (87%) foi muito superior em relação ao verificado nas Atividades de edição, gravação e programação de rádio e televisão (JA) (15%) e das Telecomunicações (JB) (14%). Se em 2014 a Consultoria, atividades relacionadas de programação informática e atividades dos serviços de informação (JC) representava 37% do VAB das Atividades de informação e de comunicação (J), em 2022 este peso era de 58%.

As tendências enunciadas traduziram-se em variações do peso de cada ramo de atividade para o VAB da economia nacional. Entre 2014 e 2022, as principais alterações prendem-se com o recuo do peso no VAB total do Comércio e à reparação de veículos (G) e o avanço da importância de quatro setores com perfis de emprego e de produtividade bastante heterógenos entre si: por um lado, os setores das Atividades de informação e comunicação (J) e das Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M) – mais qualificados e com níveis salariais e de produtividade acima da média; por outro lado, os setores do Alojamento, restauração e similares (I) e das Atividades administrativas e serviços de apoio (N) – emprego mais desqualificado (e desqualificante – ver subcapítulo 3.1) e níveis salariais e de produtividade inferiores à média nacional.

Figura 4. Composição do VAB, por ramo de atividade, Portugal (2014 e 2022) (%)

Fonte: Contas Nacionais (INE).

As atividades ligadas ao turismo, que incluem a hotelaria, a restauração, o transporte de passageiros, as agências de viagens e os operadores turísticos, entre outras, têm vindo a ganhar peso na economia nacional. De acordo com os dados da Conta Satélite do Turismo, se em 2016 estas atividades tinham um peso de 12,6% na economia nacional, em 2023 esse valor era de 16,5%.

1.2. A PRODUTIVIDADE

A produtividade é um indicador que visa medir a relação entre o valor acrescentado bruto de uma dada economia, atividade económica ou empresa e a quantidade de trabalhadores ou tempo de trabalho que participaram

na geração desse rendimento. Resulta, portanto, de um rácio entre o valor monetário do que é produzido e a quantidade de trabalho implicada nesse processo produtivo. Tipicamente a produtividade é medida a partir de duas fontes de informação: as Contas Nacionais e o Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE).

Os dados das Contas Nacionais referentes à produtividade por hora de trabalho em Portugal demonstram que o valor deste indicador era, em 2022, de 19,8€. Entre 2014 e 2018, a variação nominal deste indicador foi de cerca de 2% e ascendeu a 3,7% em 2019. Depois de um recuo em 2020, este indicador apreciou-se 3,2% em 2021 e 7,5% em 2022 – 1,1% e 2,1% em termos reais.

Figura 5. Produtividade por hora de trabalho nominal e real (ano base=2021), Portugal (2014-2022) (€ e %)

Fonte: Contas Nacionais (INE).

Nota: Utilizou-se o deflador do PIB para calcular a produtividade real.

A informação do SCIE relativa à produtividade média anual, calculada através da divisão do valor acrescentado bruto a custo de fatores pelo pessoal ao serviço, indica que a produtividade média em Portugal era, em 2022, de 29 167€. De acordo com esta fonte, nos últimos dois anos verificou-se uma apreciação real de 11,3% (2021) e 5,1% (2022), depois da queda observada em 2020 (-8,1%), ano em que a pandemia de COVID-19 teve efeitos mais profundos do ponto de vista económico – valores, portanto, bastante superiores aos da produtividade por hora trabalhada, apurados a partir das Contas Nacionais. Como é possível obser-

var na figura seguinte, as oscilações descritas seguem-se a um período pós-Grande Recessão marcado pela estagnação do valor da produtividade média.

A produtividade assume valores setoriais e intrasectoriais bastante heterogêneos. No setor da energia (D) a produtividade era de 243 371€ anuais, enquanto nas Atividades administrativas e dos serviços de apoio (setor no qual as atividades de *call center* têm um peso importante) (N) esse valor situava-se em cerca de 16,2 mil euros.

Figura 6. Produtividade aparente do trabalho real (ano base=2021), Portugal (2014-2022) (€ e %)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de Contas Integradas das Empresas (INE). Produtividade aparente do trabalho.
Nota: Utilizou-se o deflator do PIB para calcular a produtividade real.

Um dos setores mais heterogêneos em relação ao indicador em causa são as Indústrias transformadoras (C). As diferenças existentes resultam quer do valor acrescentado do bem produzido, quer da intensidade do uso de mão-obra. Veja-se que a produtividade neste setor varia entre os 755 mil euros na Indústria do tabaco, os 223 mil euros nas atividades relacionadas com a produção ou a refinação de combustíveis fósseis, por um lado, e valores inferiores a 28 mil euros nas indústrias têxteis, do mobiliário e colchões, do couro, e do vestuário, por outro.

Figura 7. Produtividade aparente do trabalho, por atividade económica, Portugal (2022) (€)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de Contas Integradas das Empresas (INE). Produtividade aparente do trabalho.
Nota: Excluiu-se a secção D, pois o valor que regista (muito superior ao dos outros setores) dificultaria a leitura do gráfico.

Tabela 2. Indústrias transformadoras com maiores e menores níveis de produtividade, Portugal (2022) (€)

Indústrias transformadoras		2022
Indústrias transformadoras mais produtivas	Indústria do tabaco	755 173
	Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis	223 240
	Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos	108 971
	Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos	82 761
	Indústrias metalúrgicas de base	78 221
	Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas	70 825
	Indústrias transformadoras menos produtivas	Indústrias alimentares
Outras indústrias transformadoras		29 389
Fabricação de têxteis		27 127
Fabrico de mobiliário e de colchões		22 244
Indústria do couro e dos produtos do couro		20 612
Indústria do vestuário	18 563	

Fonte: DataLABOR. Fonte primária: Sistema de Contas Integradas das Empresas (INE). Produtividade aparente do trabalho.

Entre 2014 e 2022, observam-se alterações relevantes na relação entre a produtividade média dos setores de atividade face à produtividade média para o conjunto da economia. A produtividade média no setor primário (A), energia (D), captação e distribuição da água (E), Transportes e armazenagem (H) e Atividades de informação e comunicação (J) evoluiu abaixo da produtividade média no conjunto da economia nacional – setores que registavam, em 2022, níveis de produtividade acima ou muito acima da média nacional, à exceção do setor primário. Por outro lado, tal como é observável na tabela seguinte, verificou-se uma apreciação da produtividade média setorial em proporção da média nacional nas Indústrias transformadoras (C), no setor do comércio (G), no Alojamento, restauração e similares (I) e no setor imobiliário (L).

Tabela 3. Produtividade aparente do trabalho (média nacional=100), por atividade económica, Portugal (2014 e 2022) (%)

	2014	2022
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (A)	45	57
Indústrias extrativas (B)	199	202
Indústrias transformadoras (C)	121	129
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D)	2 327	834
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição (E)	204	162
Construção (F)	79	83
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G)	92	101
Transportes e armazenagem (H)	183	153
Alojamento, restauração e similares (I)	56	71
Atividades de informação e de comunicação (J)	257	207
Atividades imobiliárias (L)	120	149
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M)	101	103
Atividades administrativas e dos serviços de apoio (N)	57	56
Educação (P)	53	51
Atividades de saúde humana e apoio social (Q)	85	74
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (R)	81	90
Outras atividades de serviços (S)	39	37

Figura 8. Produtividade aparente do trabalho, países da UE (2022) (€, milhares)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Structural Business Statistics (Eurostat). [Produtividade aparente do trabalho](#).

Portugal é o 9.º país da UE com um valor mais baixo para este indicador. A produtividade em Portugal representa cerca de metade da apurada para os países da UE e menos de 1/3 da registada em países como a Suécia, Dinamarca ou Bélgica².

² O valor deste indicador na Irlanda ou no Luxemburgo deve ser lido com cautela, pois resultam em boa parte do facto de as empresas multinacionais aí consolidarem os seus resultados, devido às baixas taxas de tributação existentes nesses países.

Sobre o conceito de produtividade:

A denominada produtividade do fator trabalho (ou produtividade aparente do trabalho, tal como é designada pelo INE) reflete, na verdade, múltiplos fatores que participam e se articulam no processo produtivo e que influenciam o volume e o valor do que é produzido – seja um produto, seja um serviço. Entre esses fatores contam-se: “a estrutura produtiva do país (por exemplo, o peso de setores de atividade de baixo valor acrescentado); a estrutura empresarial (nomeadamente, o peso de empresas de maiores dimensões, tendencialmente mais produtivas); a intensidade, a composição e a qualidade dos bens de capital (máquinas, equipamentos, infraestruturas, etc.); o aproveitamento de economias de escala (associado à internacionalização das empresas); a qualidade da gestão das organizações; as qualificações da população e a introdução de inovações nos produtos ou nos processos produtivos” (Mamede, 2019, p. 57).

Este tipo de explicitação é também apresentado em Reis et al. (2022, p. 6). Explicam os autores que “A produtividade deve, pois, ser, em primeiro lugar, um indicador com o qual nos aproximamos da compreensão do tipo de processo produtivo e organizacional em causa e do método que cada unidade usa para gerar valor, mais do que o cálculo de um número por trabalhador utilizado. Apela, pois, para as capacidades organizacionais de que se dispõe, para as suas finalidades (os bens e os serviços produzidos), para as competências existentes e mobilizadas, para o tipo de consumidores ou utilizadores cuja procura vai ser satisfeita, para os empresários ou estruturas dirigentes que determinam a função organizacional e para o tipo (habilitações, qualificações) de trabalho requerido.”

1.3. STOCK DE CAPITAL E INVESTIMENTO

A produtividade, os salários e o rendimento agregado gerado numa dada economia dependem fortemente do *stock* de capital existente e do investimento realizado. O *stock* de capital refere-se, de forma sintética, aos equipamentos e infraestruturas existentes numa economia utilizados na produção de riqueza. Em Portugal, o *stock* de capital por pessoa empregada representa metade do valor deste indicador para o conjunto de países da Zona Euro.

A formação bruta de capital fixo (vulgo, investimento) é um fator determinante para introduzir novas tecnologias e equipamentos nas empresas e outras organizações. Em 2023, o investimento em Portugal situou-se em 404 18 milhões de euros (preços de 2016), um aumento real de 2,9% face ao ano anterior. O investimento em proporção do PIB tem vindo a aumentar nos últimos anos, depois de uma quebra acentuada aquando da Grande Recessão. Ainda assim, em 2023, o valor registado em Portugal era 2 p.p. inferior ao da média dos países da UE e o oitavo mais baixo nesse universo.

Figura 9. Stock de capital líquido por pessoa empregada (Zona Euro=100), países da Zona Euro (2023) (%)

Fonte: AMECO.
Nota: Valores estimados.

Figura 10. Investimento em proporção do PIB, países da UE27 (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat. [Investimento em % do PIB](#).

A figura seguinte apresenta a evolução da estrutura do investimento em Portugal entre 2011 e 2023. A construção é o ativo fixo com maior peso no investimento. No período analisado, é possível observar que os equipamentos e a maquinaria têm vindo a ganhar expressão no conjunto do investimento: em 2011 representavam 24% do investimento, em 2023 esse valor aumentou para 34%.

Figura 11. Composição do investimento, por tipo de ativo fixo, Portugal (2011-2023) (%)

Fonte: Banco de Portugal.

O investimento direto do exterior (IDE) em Portugal tem seguido uma tendência de aumento na última década, embora não linear. O ano de 2019 foi o que registou um valor mais elevado deste indicador. Depois de uma queda abrupta em 2020, nos anos seguintes o IDE situou-se em níveis acima do período 2014-2018. Os dados referentes ao 1.º semestre de 2024, indicam que o IDE aumentou cerca de 2,2 mil milhões face ao período homólogo de 2023. Dos 3,9 mil milhões de IDE no 1.º semestre de 2024, 40% foram investidos no setor imobiliário.

A estrutura do *stock* do IDE em Portugal é fortemente marcada pelo peso das atividades no setor da educação, saúde e do setor financeiro e de seguros, as quais, representavam, no 2.º trimestre de 2024, cerca de 26% do total. A Consultoria e as atividades administrativas são o segundo agregado setorial mais relevante

(14%), os setores das Atividades imobiliárias e das Indústrias representavam, cada um, cerca de 10% do *stock* total de IDE, enquanto os setores da Eletricidade, gás e água tinham um peso de 7%.

Figura 12. Composição do *stock* de investimento direto do exterior em Portugal, por agregado setorial, Portugal (2.º trimestre de 2024) (%)

Fonte: Banco de Portugal.

Uma das dimensões mais estruturantes para a modernização e qualificação das economias é o investimento em desenvolvimento e tecnologia. Apesar de esse investimento ter vindo a aumentar de forma paulatina em Portugal, a situação do país em 2022 (1,7% do PIB) não alcançava sequer a média estimada para os países da UE27 no início do milénio (1,8%) e estava ainda longe do valor apurado para este universo na atualidade (2,3%).

1.4. COMÉRCIO INTERNACIONAL

As exportações e importações são indicadores de integração de um dado país ou região no comércio internacional e nas cadeias de valor globais. A atividade exportadora das empresas reduz a sua dependência face ao mercado interno, alarga a procura potencial, tende a aumentar o retorno dos investimentos e a implicar o desenvolvimento de dinâmicas de inovação no processo produtivo e/ou no produto enquanto condições necessárias para ganhar competitividade. As exportações e as importações não são, no entanto,

realidades mutuamente exclusivas, já que, com maior ou menor incidência, uma parte do valor das primeiras depende de componentes importadas. Em Portugal, de acordo com informação disponibilizada pela OCDE, 31% do valor das exportações continha, em 2020, conteúdos/componentes importados/as – por exemplo, em Espanha o valor deste indicador era de 25,8%, em Itália de 23,2% e na Alemanha de 22,4%³.

As exportações e as importações de bens e serviços têm vindo a ganhar peso na economia portuguesa na última década. Se em 2016 representavam ambos cerca de 40% do PIB, respetivamente, no ano de 2023 estes valores tinham evoluído para 47,3% e 46,4%. No conjunto das exportações de bens e serviços, as exportações de viagens e turismo têm vindo a ganhar peso: representavam 16,9% das exportações em 2016, no ano de 2023 esse valor era de 20%⁴.

Figura 13. Peso das exportações e importações de bens e serviços no PIB, e peso das exportações de viagens e turismo no total de exportações de bens e serviços, Portugal (2016–2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: Eurostat e Banco de Portugal. Exportações de bens e serviços em % do PIB; importações de bens e serviços em % do PIB. Peso das exportações de viagens e turismo no total de exportações de bens e serviços.

Os produtos do setor automóvel consolidaram a sua posição predominante nas exportações de bens, representando, em 2023, 12% do seu valor. Entre os 10 tipos de produto com um peso maior nas exportações, aqueles que mais cresceram no período de uma década foram os produtos informáticos, eletrónicos e óticos. Inversamente, houve uma descida ampla do peso nas exportações do coque e dos produtos petrolíferos refinados, bem como dos produtos químicos.

³ Ver <https://www.oecd.org/en/data/indicators/import-content-of-exports.html>

⁴ As atividades ligadas ao turismo têm vindo a ganhar peso não só no conjunto das exportações, mas também na economia nacional.

Tabela 4. Tipos de produto com maior peso nas exportações de bens, Portugal (2013 e 2023) (%)

	2013	2023
Veículos automóveis, reboques e semi-reboques	9,9	12,1
Produtos alimentares	6,7	7,9
Produtos informáticos, eletrónicos e ópticos	3,7	6,8
Produtos metálicos transformados, excepto máquinas e equipamento	5,7	5,6
Artigos de borracha e de matérias plásticas	5,3	5,5
Coque e produtos petrolíferos refinados	9,6	5,5
Máquinas e equipamentos, n.e.	4,7	5,3
Produtos químicos	6,3	4,9
Artigos de vestuário	5,5	4,5
Equipamento elétrico	5,5	4,1

Fonte: Estatísticas do comércio internacional de bens (INE).

Estas mudanças foram acompanhadas por um ligeiro aumento do peso das exportações de bens de alta tecnologia no total das exportações: em 2011, o valor deste indicador era de 3,1%, em 2023 era de 5,1%. A este respeito é interessante observar que existem diferenças significativas no território nacional. A Área Metropolitana do Porto (6,9%), a Região de Aveiro (6,9%) e a região de Viseu-Dão-Lafões (6,6%) são as regiões de Portugal continental que registam valores mais elevados para este indicador.

1.5. O PERFIL DAS EMPRESAS

No período de uma década, observou-se um aumento de cerca de 372 mil empresas em Portugal. Em 2022, existiam no país 1,437 milhões de empresas, das quais 71,9% (mais de 1 milhão) não tinham qualquer trabalhador a auferir uma remuneração regular prevista num contrato de trabalho, 20,2% tinham entre 1-4 pessoas ao serviço remuneradas, 4,2% entre 5 e 9 pessoas remuneradas e 3,7% das empresas empregavam mais de 10 pessoas remuneradas.

Entre 2021 e 2022, o número de empresas registou um aumento líquido de +95 mil. Destas, 85% não tinham pessoas ao serviço remuneradas, 36,4% estabeleceram-se no setor das Atividades administrati-

vas e serviço de apoio (N), 7,9% no Alojamento, restauração e similares (I), 6,9% nas Atividades de saúde humana e apoio social (Q) e 6,8% nos Transportes e Armazenagem (H).

Em 2022, existiam 7 176 empresas com 50-250 pessoas ao serviço e 1 118 empresas com 250 ou mais pessoas ao serviço. As empresas de média e grande dimensão (50 trabalhadores ou mais) representavam 0,6% do total de empresas, assumindo uma expressão maior no setor da Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição (10,5%), nas Indústrias transformadoras (3,9%), nas Indústrias extrativas (3%) e nas Atividades de informação e comunicação (1,5%). Apesar de, em conjunto, as empresas médias e grandes representarem uma proporção quase marginal do total de empresas no país, elas empregavam cerca de 36% dos trabalhadores e representavam um pouco mais de metade do valor acrescentado bruto das empresas.

Importa salientar que o peso das empresas que empregam até 10 pessoas deve-se às empresas de muito pequena dimensão: cerca de 72% das empresas tinham 0 pessoas ao serviço remuneradas e 20% entre 1 e 4 pessoas.

Figura 14. Distribuição do pessoal ao serviço nas empresas e do VAB, por escalão de pessoal ao serviço, Portugal (2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de Contas Integradas das Empresas (INE). Pessoal ao serviço nas empresas; Valor acrescentado bruto das empresas.

Existiam em Portugal, no ano de 2022, 34 841 empresas em setores de alta e média-alta tecnologia, um aumento de cerca de 16% face ao ano anterior⁵. Deste universo de empresas, 5 541 operavam no setor industrial. O número de empresas em setores industriais de baixa tecnologia era cerca de sete vezes superior: 40 867. Quanto aos serviços intensivos em conhecimento de alta tecnologia, existiam 29 300 empresas em setores com este perfil tecnológico, mais 19,3% em relação ao ano anterior.

O VAB dos setores de alta e média-alta tecnologia aumentou em termos nominais 18,9% entre 2021 e 2022. Analisando um período mais longo, constata-se que o peso relativo do VAB destes setores não se alterou de forma muito significativa no período de cerca de década e meia.

Figura 15. Peso do VAB dos setores de alta e média-alta tecnologia no VAB para o conjunto da economia, Portugal (2008-2022) (%)

Fonte: DataLABOR. Fonte primária: Sistema de Contas Integradas das Empresas (INE). [VAB das empresas em setores de alta e média-alta tecnologia](#).

No universo de empresas existentes em Portugal, apenas cerca de 48 mil tinham uma atividade exportadora, das quais 31,6 mil eram microempresas, 20,6 mil pertenciam ao setor do Comércio por grosso e a retalho; reparação de automóveis e motociclos (G) e 15,5 mil integravam-se nos setores da Indústria, Água e Energia (B-D). O número de empresas importadoras era significativamente maior, situando-se em cerca de 193 mil.

⁵ Consideram-se setores de alta e média-alta tecnologia as indústrias de alta tecnologia (divisões 21 e 26 e grupo 303 da CAE Rev.3), as indústrias de média-alta tecnologia (divisões 20, 27, 28 e 29 e grupos 254, 302, 304, 309 e 325 da CAE Rev.3) e os serviços intensivos em conhecimento de alta tecnologia (divisões 59, 60, 61, 62, 63, e 72 da CAE Rev.3). As indústrias de baixa tecnologia correspondem às divisões 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31 e grupos 181, 321, 322, 323, 324 e 329 da CAE Rev. 3.

Contexto Económico

PIB per capita real (Euro, ano base=2020) em % do PIB per capita da UE (UE=100), 2023 (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat.

Produtividade aparente do trabalho, por atividade económica, Portugal (2022) (€)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE.

Stock de capital líquido por pessoa empregada, países da Zona Euro (Euro Área=100) (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat.

Investimento em proporção do PIB, países da UE27 (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat.

Exportações, importações e peso do turismo nas exportações, Portugal (2016-2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat e Banco de Portugal.

VAB e pessoal ao serviço por escalão de pessoal ao serviço (2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE.

CAPÍTULO 2

A força do trabalho

CAPÍTULO 2

A força do trabalho

O crescimento económico tem sido acompanhado por um aumento da população ativa e empregada. A população ativa (população empregada e desempregada) em Portugal encontra-se próxima da existente no período anterior à Grande Recessão. Esta tendência é, porém, acompanhada por desequilíbrios acentuados na estrutura etária da população. O aumento da população ativa tem sido definido por via do alargamento do volume de emprego, o qual assume valores historicamente elevados, o mesmo acontecendo com a taxa de emprego, que se situa acima da média dos países da União Europeia (UE). Existe margem para que o contingente de população ativa possa ser alargado através de transições da inatividade para atividade, em particular a partir do grupo dos denominados “desencorajados” e de outras categorias sociais. Por seu lado, o volume de emprego pode crescer a partir da redução do número de desempregados, que, apesar de bastante inferior aos patamares observados nos primeiros anos da década de 2010, assume uma dimensão que não é despreciable. Num contexto em que se multiplicam os alertas dos empregadores em relação à escassez de mão-de-obra disponível, importa ter estas tendências em consideração, articulando-as com as dinâmicas migratórias.

Números em destaque:

População ativa e empregada

- A população ativa em Portugal no 3.º trimestre de 2024 situava-se perto dos 5,5 milhões de pessoas, um valor próximo do observado na segunda metade da década de 2000 e acima do patamar de 5 milhões de ativos que marcou, em geral, a década 2010-2020;
- A população empregada no 3.º trimestre de 2024 era de 5,14 milhões de pessoas, um valor historicamente elevado e superior em quase 500 mil indivíduos face ao período homólogo de 2020;

Migrações e trabalhadores estrangeiros

- Entre 2017 e 2023, o valor acumulado do saldo migratório foi de 505,3 mil indivíduos, dos quais 292 mil na soma dos anos de 2022 (+136,1 mil) e 2023 (+155,7 mil);
- Os trabalhadores por conta de outrem estrangeiros do setor privado duplicaram nos últimos anos e o seu perfil escolar melhorou: mais de metade concluiu pelo menos o ensino secundário;

Desemprego e situações limítrofes

- A taxa de desemprego em Portugal no 3.º trimestre de 2024 situava-se em 6,1%, o mesmo valor do trimestre anterior e homólogo;
- Entre a população mais jovem, o valor desse indicador ascendia a 19,7%;
- A subutilização do trabalho abarcava 585,4 mil pessoas, das quais 94,4 mil estavam disponíveis para trabalhar, mas não procuravam emprego e 123,4 mil trabalhavam a tempo parcial e gostariam de trabalhar mais horas;
- Cerca de 64% dos ocupados tinham concluído pelo menos o ensino secundário e 21% tinham uma graduação académica;

Empregos vagos e colocações

- 20,4% dos empregados vagos têm como destinatários trabalhadores altamente qualificados e 22,5% destinam-se a Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores;
- 45% das pessoas colocadas pelo IEFP num emprego detêm um diploma de ensino secundário e 17% concluíram o ensino superior.

2.1. POPULAÇÃO ATIVA, EMPREGO E MIGRAÇÕES

A população ativa em Portugal no 3.º trimestre de 2024 era de quase 5,5 milhões de pessoas, um valor próximo do observado na segunda metade da década de 2000 e acima do patamar de 5 milhões de ativos que marcou, em geral, a década 2010-2020. O período posterior à pandemia de COVID-19 foi marcado por um aumento substancial do valor deste indicador: mais de 400 mil pessoas ativas face ao início de 2021. Esta tendência deveu-se sobretudo aos sucessivos saldos migratórios positivos, cuja amplitude aumentou nos últimos anos. Entre 2017 e 2023, o valor acumulado deste diferencial entre imigração e emigração foi de +505,3 mil indivíduos, dos quais 292 mil na soma dos anos de 2022 (+136,1 mil) e 2023 (+155,7 mil).

A taxa de atividade em Portugal para a população com idade entre os 25-64 anos foi, no ano de 2023, de 86%, o valor mais elevado registado desde 1986 e 4,3 p.p. acima do apurado para os países da UE27 (oitavo país com uma taxa de atividade mais elevada).

Se o aumento da população ativa é uma tendência que tem marcado todo o período pós-pandémico, a elevação da população inativa é uma realidade que emergiu em 2024: comparando o 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2024 face aos períodos homólogos de 2023, verifica-se que a população inativa em Portugal aumentou em 207 mil, 226 mil e 232 mil pessoas, respetivamente. Tal como se mencionará no ponto seguinte, o aumento da população inativa em 2024 não está associado a fenómenos ligados a algumas situações de subutilização do trabalho – em particular à inatividade dos denominados “desencorajados” (pessoas que não procuram trabalho porque não acreditam que conseguem encontrar um emprego) –, mas sim à transição do emprego para a inatividade entre a população mais velha: 91% do aumento líquido dos inativos contabilizado entre o 3.º trimestre de 2024 e o período homólogo verificou-se entre a população com 65 e mais anos – portanto, tipicamente pessoas que se reformaram.

O aumento recente da população inativa enquadra-se num contexto de mudança da estrutura etária da população ativa e de envelhecimento acentuado da população residente. Se no início do milénio a população com 55 e mais anos representava 17% da população ativa, em 2023 esta proporção era já próxima dos 24%. No que concerne ao envelhecimento da população, existia, em 2000, uma paridade entre a população com 65 e mais anos e a que tinha até 14 anos, enquanto na atualidade o número de idosos é 88% superior ao número de jovens – o que corresponde a um índice de envelhecimento de 188,1.

A ampliação da população ativa tem sido feita, no essencial, por via do aumento do emprego. A população empregada em Portugal no 3.º trimestre de 2024 situava-se num patamar elevado em comparação com o

Figura 16. População ativa e inativa, Portugal (2020-2024) (N.º, milhares)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Inquérito ao Emprego (INE). População ativa; População inativa.

histórico deste milénio: 5,14 milhões de empregados, um valor em linha com o observado na antecâmara da Grande Recessão, 1 milhão de efetivos acima face ao período homólogo de 2013 – ano em que os indicadores de (des)emprego atingem valores mais preocupantes – e cerca de mais 480 mil efetivos face ao 3.º trimestre de 2020 – ano em que o emprego sofreu maior impacto negativo da pandemia de COVID-19 e das medidas acionadas para fazer face a essa situação. O aumento do volume de emprego tem sido acompanhado pela taxa de emprego da população em idade ativa. A taxa de emprego da população com idade entre os 25-64 anos era, no 2.º trimestre de 2024, de 81,8% – o valor mais elevado apurado desde 1998.

Tendo como referência um arco temporal de 20 anos, é possível constatar que a taxa de emprego em Portugal se tem situado nos últimos anos em patamares elevados em todas as coortes etárias – no 3.º trimestre de 2024, as coortes dos 25-34, 35-44 e 45-54 anos tinham uma taxa de emprego igual ou superior a 85%. Neste quadro geral, é importante destacar que a qualificação escolar se assume como um fator determinante em relação ao valor deste indicador: em 2023, o universo da população com idade entre os 25-64 anos, a taxa de emprego de quem tinha concluído o ensino superior era de 90,9%, de 85% entre quem tinha qualificações escolares intermédias e de 71% entre os que não tinham ido além do ensino básico. Os valores para estas três categorias escolares situam-se acima dos observados nos grupos correspondentes no conjunto dos países da UE.

Figura 17. População empregada e taxa de emprego, Portugal (2020-2024) (N.º e %)

Fonte: DataLABOR; fontes primárias: Inquérito ao Emprego/Labour Force Survey (INE e Eurostat). População empregada; Taxa de emprego (20-64 anos, 25-64 anos).

Figura 18. Taxa de emprego (pop. 25-64 anos), por nível de escolaridade, Portugal e UE27 (2023) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Labour Force Survey (Eurostat). Taxa de emprego.

As tendências positivas ao nível da população ativa e empregada devem ser sopesadas tendo em conta o facto de a sua sustentabilidade estar comprometida pela estrutura demográfica existente – como se referiu, a população tem conhecido uma tendência de envelhecimento acentuada. A resposta a este problema, pelo menos no curto prazo, depende principalmente da entrada e integração de imigrantes, mas também, supletivamente, da redução dos fluxos de emigração: 206 mil saídas entre 2020 e 2022.

A este respeito, importa ter em consideração uma alteração muito significativa do perfil escolar dos emigrantes. Historicamente, os emigrantes portugueses caracterizavam-se pelas baixas qualificações escolares, espelhando de forma mais ou menos direta a estrutura qualificacional da população portuguesa. O *stock* da população emigrante portuguesa reflete esta tendência longa. Nos últimos anos, no entanto, assistiu-se ao aumento da emigração qualificada. Em 2015, 43% dos emigrantes permanentes e 56,5% dos emigrantes temporários não tinham além do ensino básico, no ano de 2023 estes valores tinham diminuído para 20,8% e 31,7%, respetivamente. De acordo com as estimativas anuais da emigração (INE), em 2023, 34,2% dos emigrantes com 15 ou mais anos tinham concluído no máximo o ensino secundário e 42,3% tinham uma graduação de ensino superior. Entre os emigrantes temporários esta tendência não é tão marcada, mas, ainda assim, cerca de 2 em cada 3 tinham concluído pelo menos o ensino secundário e 29,3% concluíram o ensino superior.

Tabela 5. Emigrantes permanentes e temporários, por nível de escolaridade (2015 e 2023) (%)

	Emigrantes permanentes		Emigrantes temporários	
	2015	2023	2015	2023
Básico	43	20,8	56,5	31,7
Secundário ou pós-secundário	27	34,2	20,6	36,8
Superior	29,9	42,3	22,4	29,3

Fonte: DataLABOR: fonte primária: Estimativas Anuais da Emigração (INE). Emigrante permanentes; Emigrantes temporários.

Apesar desta tendência, importa referir que Portugal é “um recetor líquido de diplomados”⁶, já que o aumento anual da população ativa que concluiu o ensino superior tem sido sempre mais elevado do que o número de diplomados (nomeadamente dos que obtêm um diploma pela primeira vez) nas instituições de ensino superior em Portugal. Este saldo positivo decorre do contributo do aumento da imigração

⁶ Intervenção do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na 12.ª Conferência do Banco de Portugal: “Educação e Qualificações em Portugal”.

qualificada, uma tendência que será explorada no próximo ponto. Importa, no entanto, ter em consideração que a sobrequalificação dos trabalhadores estrangeiros (26,5%), em particular a dos graduados do ensino superior (46,1%), é mais elevada do que a verificada para o conjunto do emprego – ver a este respeito o ponto 3.1. Isto indica que apesar de o volume da imigração qualificada ter vindo a aumentar, tal não significa que esse “capital humano” esteja a ser adequadamente aproveitado – em parte, devido a aspetos relacionados com o reconhecimento das qualificações formais da população estrangeira.

2.2. A FORÇA DE TRABALHO ESTRANGEIRA

Como se referiu no ponto anterior, um dos ancoradouros para o aumento da população ativa em Portugal nos últimos anos foi o saldo migratório positivo. Esta tendência é visível quando se atenta na evolução recente dos trabalhadores por conta de outrem estrangeiros que laboram no setor privado – que constituem, portanto, apenas uma parte da população imigrante ativa e empregada em Portugal.

O número de trabalhadores por conta de outrem estrangeiros recuou entre 2010 e 2013, no contexto da Grande Recessão – tendência expectável num período em que o desemprego aumentou bastante e em que os fluxos de saída do país também aumentaram significativamente. Nos primeiros anos após a Grande Recessão não se observaram alterações substanciais no valor deste indicador, mas a partir de 2018 iniciou-se um período em que o contingente de trabalhadores estrangeiros quase que duplicou, situando-se, em 2022, em 322 028 trabalhadores, 60% dos quais do sexo masculino.

O perfil dos trabalhadores por conta de outrem do setor privado de nacionalidade estrangeira conheceu uma recomposição acelerada no período pós-2013. Em 2014, a maior parte deste contingente era constituída por trabalhadores com uma nacionalidade de um país europeu (39,4%) ou de um país dos PALOP (23,6%). Se nesse ano os trabalhadores de nacionalidade brasileira representavam cerca de 21% do total de trabalhadores estrangeiros, em 2022 esta proporção quase duplicou para 40%. Também o peso dos trabalhadores provenientes de países asiáticos aumentou de 11% para sensivelmente 20%, com particular destaque para os trabalhadores de nacionalidade indiana (8%).

O aumento da população estrangeira foi acompanhado por uma alteração relevante do seu perfil escolar. Em 2014, 62% não tinham ido além do ensino básico, 25% tinham qualificações escolares de nível intermédio e 10% tinham concluído o ensino superior. No ano de 2022, a qualificação escolar destes trabalhadores tinha melhorado substancialmente: 37% tinham uma formação intermédia e 15% tinham uma graduação de nível superior. As baixas qualificações escolares continuam a predominar, já que 45% não

tinham ido além do ensino básico. Esta constatação deve, no entanto, ser matizada à luz das dificuldades que os imigrantes enfrentam no reconhecimento de competências e diplomas escolares, em especial quando originários de países fora da União Europeia.

Figura 19. Trabalhadores por conta de outrem estrangeiros, por nacionalidade, Portugal continental (2022) (N.º)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: GEP/MTSSS (Quadros de Pessoal). [Trabalhadores por conta de outrem estrangeiros](#).

Quando se analisa o perfil setorial do emprego destes trabalhadores, observa-se que estão sobrerrepresentados em quatro atividades económicas, todas elas caracterizadas por apresentarem remunerações baixas no contexto nacional e/ou elevados níveis de precariedade contratual: no setor primário (A), na Construção (F), no Alojamento, restauração e similares (I) e nas Atividades administrativas e serviços de apoio (N). As outras duas atividades em que os trabalhadores estrangeiros mais se concentram são as Indústrias transformadoras (11,2%) (C) e Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis (9,9%), embora nestes casos estejam sub-representados.

A sobrerrepresentação dos trabalhadores estrangeiros em setores de baixa remuneração e de elevada incidência de precariedade contratual é a tendência dominante. Mas importa destacar uma outra, de menor amplitude, que se articula com o aumento do peso da qualificação escolar destes trabalhadores. Um dos setores que têm vindo a ganhar peso no emprego em Portugal é o das Atividades de informação e comu-

nicação (J), o qual regista níveis remuneratórios bastante acima da média nacional. Os dados disponíveis indicam que uma parte deste aumento foi preenchido por trabalhadores estrangeiros: em 2014, apenas 1,25 mil de trabalhadores por conta de outrem estrangeiros laboravam nesse setor (1,4% do total de TCO estrangeiros), em 2022 esse valor era de 14 mil (4,4% dos TCO estrangeiros).

Figura 20. Atividades económicas com maior sobre-representação de TCO estrangeiros, Portugal continental (2022) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). [Trabalhadores por conta de outrem estrangeiros](#).

O aumento das qualificações escolares intermédias e de nível superior dos trabalhadores estrangeiros em Portugal tem, portanto, acompanhado e, pelo menos em parte, sustentado o avanço de algumas atividades económicas mais exigentes do ponto de vista das qualificações formais e das competências. Se até há relativamente pouco tempo as qualificações escolares de nível superior caracterizavam, no essencial, os trabalhadores dos países europeus, mais recentemente também os trabalhadores brasileiros têm este tipo de perfil. Veja-se que, em 2022, dos cerca de 125 mil trabalhadores por conta de outrem do setor privado de nacionalidade brasileira, 45% tinham concluído o ensino secundário e 16% tinham formação superior⁷.

⁷ Apuramentos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

2.3. DESEMPREGO, SUBUTILIZAÇÃO DO TRABALHO E OCUPADOS

A população desempregada é, a par da população empregada, uma das categorias da população ativa. O desemprego implica um subaproveitamento, com maior ou menor expressão, da força de trabalho disponível. Em termos absolutos, no 3.º trimestre de 2024, o número de desempregados estimados pelo INE era de 334,7 mil indivíduos, um valor um pouco acima dos desempregados inscritos nos centros de emprego (310,7 mil em setembro de 2024).

Nos últimos quatro anos, e depois de um aumento significativo no dealbar da pandemia de COVID-19, a taxa de desemprego em Portugal tem conhecido oscilações com pouca expressão, variando, no essencial, entre os 6% e os 7%. No 3.º trimestre de 2024, a taxa de desemprego em Portugal era de 6,1%, o mesmo face ao verificado no período homólogo de 2023 e no trimestre anterior. A incidência do desemprego em Portugal estava, no 2.º trimestre de 2024, ligeiramente acima da média da UE: 6,1% para 5,8%.

A taxa de desemprego é particularmente elevada entre a população mais jovem (16-24 anos): 19,7% no final do 3.º trimestre de 2024. Nesta coorte, a incidência do desemprego aprofunda-se entre quem tem baixas qualificações escolares: a taxa de desemprego dos jovens com idade até aos 24 anos que concluíram apenas o 3.º ciclo do ensino básico era de 32,1%, que compara com 17,2% para os que têm qualificações escolares intermédias e de nível superior.

A desproporção do desemprego jovem em Portugal ganha maior inteligibilidade quando se compara a realidade portuguesa com a observada no conjunto de países da UE. Em 2023, no universo mais restrito da população com idade entre os 20-24 anos, a taxa de desemprego em Portugal era de 17,9%, na UE este valor situava-se em 12,9%. Esta diferença agudiza-se quando se tem apenas em consideração os jovens que concluíram o ensino superior: 18,9% e 11,5%, respetivamente. A análise do desemprego entre os jovens é enriquecida quando se tem também em consideração aqueles que não estão nem a trabalhar nem a estudar: cerca de 206 mil, no 3.º trimestre de 2024.

Estes dados retratam as dificuldades experienciadas no início dos trajetos laborais. Por um lado, no acesso ao primeiro emprego, situação associada a desajustamentos entre oferta e procura de qualificações e competências e/ou a desencontros entre as expectativas salariais e outras dos trabalhadores e as condições de trabalho oferecidas. Por outro, na manutenção do emprego, devido, entre outros fatores, às múltiplas formas de precarização do trabalho e das relações laborais.

O desemprego não esgota as situações de subaproveitamento da força de trabalho. O conceito de subutilização do trabalho visa fazer face a esta questão, incluindo, além do desemprego, uma tríade de indicadores suplementares: o subemprego de quem trabalha a tempo parcial, os inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego e os inativos que procuram emprego, mas que não estão disponíveis para trabalhar. No fundo, indicadores que revelam um subaproveitamento da força de trabalho empregada (subemprego) e de uma parte da população inativa que poderia potencialmente estar empregada. No 3.º trimestre de 2024, a subutilização do trabalho abarcava 585,4 mil pessoas, das quais 94,4 mil estavam disponíveis para trabalhar, mas não procuravam emprego e 123,4 mil trabalhavam a tempo parcial e gostariam de trabalhar mais horas.

Ao contrário da população desempregada, no seio da qual não existem diferenças relevantes entre o contingente de homens e de mulheres, em relação ao indicador de subutilização do trabalho observa-se um predomínio feminino (56% do total), explicado fundamentalmente pelo facto de as mulheres estarem muito mais expostas ao fenómeno do subemprego (representam cerca de 2/3 dessa população).

Na análise da força de trabalho, em particular das realidades limítrofes ao desemprego, importa ter também em consideração a categoria dos ocupados, isto é, “as pessoas inscritas nos Centros de Emprego que estão integradas em programas especiais de emprego ou formação profissional, com exceção dos programas que visem a integração direta no mercado de trabalho” (IEFP). As pessoas enquadradas nesta categoria são tipicamente contabilizadas como inativas (se não procurarem emprego ou se não estiverem disponíveis para trabalhar, mesmo que procurem) ou empregadas (se desempenharem uma atividade remunerada).

O valor médio mensal deste contingente foi, em 2023, de 96,4 mil pessoas e, em setembro de 2024, este valor situou-se em 72 mil efetivos. Tendo estes dados mensais como referência, constata-se que a maior parte dos ocupados são mulheres, que existe uma distribuição equilibrada entre os vários grupos etários, sendo apenas consistentemente menor a proporção de indivíduos com mais de 55 anos, e que sensivelmente 64% concluíram pelo menos o ensino secundário e 20,7% tinham uma graduação de ensino superior. Estes valores indicam que o perfil dos ocupados reflete, pelo menos de forma aproximada, a qualificação escolar da população ativa em Portugal.

A par da informação analisada, a figura seguinte contém ainda informação relativa à distribuição dos ocupados tendo em consideração a medida ativa frequentada – neste caso, em dezembro de 2023. Mais de 2/3 dos ocupados frequentavam medidas de formação profissional (do IEFP ou de entidades externas), 18% estavam inseridos em estágios profissionais e 14% participavam em medidas de trabalho socialmente necessário.

Figura 21. Ocupados, por sexo, grupo etário, nível de escolaridade (setembro de 2024) e tipo de medida (dezembro de 2023), Portugal (%)

Fonte: Contas próprias a partir de microdados do IEFP.

A informação apresentada neste ponto permite analisar o fenómeno do desemprego a partir de uma perspetiva alargada, complementando dados relativos ao desemprego registado e estimado com outras situações que lhe são limitrofes. A figura seguinte sintetiza essa informação.

Figura 22. População desempregada e outras situações limítrofes, Portugal (3.º trimestre de 2024) (N.º, milhares)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: INE e IEFP. Desemprego estimado; Desemprego registado; Subemprego; Jovens não empregados nem em educação/formação; Ocupados.

Embora o desemprego em Portugal esteja estabilizado e se situe num patamar bastante inferior ao verificado na Grande Recessão, a sua incidência é mais elevada em comparação com o verificado no início do milénio e, na atualidade, um pouco acima da média da UE. Caso a análise do desemprego tenha em consideração um conjunto de outros indicadores suplementares, a sua magnitude redimensiona-se. Os indicadores limítrofes ao desemprego convocados nesta análise não são cumulativos, porque se sobrepõem parcialmente, e traduzem realidades diferenciadas: pessoas que embora estejam disponíveis para trabalhar não procuram um emprego – uma parte importante delas, devido ao facto de entenderem que não conseguem encontrar um trabalho –, pessoas que trabalham a tempo parcial de forma involuntária, jovens desempregados ou inativos que não estão a estudar e pessoas inseridas em medidas ativas do IEFP – classificados pelo IEFP como ocupados e pelo INE como empregados, desempregados ou inativos, consoante a situação específica de cada pessoa. No entanto, lidos de forma integrada, estes indicadores permitem traçar um retrato mais abrangente do desemprego e do subaproveitamento da força de trabalho em Portugal.

2.4. A PROCURA E A OFERTA DE EMPREGO

Um dos indicadores mais relevantes para determinar a relação entre a procura e a oferta de emprego são os empregos vagos, isto é, o emprego remunerado criado pela primeira vez, não ocupado ou prestes a ficar vago e para cuja vaga o empregador está a tomar medidas ativas para garantir a sua ocupação. Na década de 2010-2020, o número de empregos vagos em Portugal nunca superou os 25 mil, assumindo valores bastante mais baixos na primeira metade dessa década. Desde 2022 que o número de empregos vagos em Portugal se tem situado, em regra, próximo dos 50 mil – 48,3 mil no 1.º trimestre de 2024.

A elevação do volume de empregos vagos é acompanhada por uma alteração do perfil profissional dos postos de trabalho por preencher, em particular dos que têm como destinatários principais trabalhadores altamente qualificados: no 1.º trimestre de 2018 os empregos vagos destinados aos Especialistas das atividades intelectuais e científicas representavam 12,4% do total de empregos vagos, no período homólogo de 2024 este valor era de 20,4% – um aumento, portanto, de 8 p.p. De acordo com os dados disponibilizados pelo GEP/MTSSS (2024) relativos ao 2.º trimestre de 2024, a profissão deste grande grupo profissional que registava mais empregos vagos era a dos Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) – cerca de 5 mil.

Ainda assim, o grupo profissional mais representado no total de empregos vagos é o dos Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (22,5%), que inclui profissões em geral menos exigentes do ponto de vista das qualificações escolares e das competências.

Uma outra tendência que importa identificar prende-se com o recuo do peso dos empregos vagos destinados aos Trabalhadores da indústria e construção (GGP 7 e 8): representavam 30% dos empregos vagos no início de 2018, no período homólogo de 2024 esse valor tinha decrescido para 21,4%.

A explicação do volume de empregos vagos é plural e varia consoante o perfil do posto de trabalho por preencher. Em relação a certas profissões (na área das TIC, por exemplo) admite-se que possa existir uma escassez de oferta, agravada pela forte concorrência externa na contratação de trabalhadores com este tipo de formação e competências. Em relação aos empregos vagos para trabalhadores com qualificações tipicamente baixas/indistintas (o caso do GGP 5), tal dever-se-á à combinação do crescimento acentuado deste tipo de atividades e às condições de trabalho (salariais, mas não só) pouco atrativas – nomeadamente para os trabalhadores nacionais. O recuo do peso dos empregos vagos para profissionais da indústria e construção, num contexto em que estes setores têm tido protagonismo ao nível do VAB (ver secção 1.1) e

do emprego (ver secção 3.2), parece indicar uma maior capacidade de atração destes setores em relação às atividades menos qualificadas do setor terciário.

Figura 23. Empregos vagos, por profissão, Portugal (2018 e 2024, 1.º trimestre) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: GEP/MTSSS. [Empregos vagos](#).

Uma perspetiva complementar à anteriormente efetuada consiste na análise das ofertas de emprego disponibilizadas pelo IEFP e das colocações feitas por esta instituição. Em relação às ofertas de emprego, cerca de 2/3 (67,4%) tinham, em 2023, como qualificação escolar de referência o 3.º ciclo do ensino básico, 20,4% o ensino secundário e 12,1% o ensino superior⁸. Estes valores significam que o perfil escolar das ofertas de emprego disponibilizadas pelo IEFP não se alterou significativamente face ao observado há dez anos: em 2014, esses valores eram de 73,8%, 16,6% e 9,6%, respetivamente. Estes dados parecem indicar que as entidades empregadoras tendem a olhar para o IEFP como lidando predominantemente com trabalhadores menos qualificados.

⁸ Apuramentos feitos a partir de microdados do IEFP.

Figura 24. Colocações de inscritos pelo IEFP, por nível de escolaridade e profissão, Portugal (2014 e 2023) (%)

Fonte: Contas próprias a partir de microdados do IEFP.

A proporção de pessoas colocadas num emprego pelo IEFP com escolaridade igual ou inferior ao 3.º ciclo do ensino básico caiu de 52,4% em 2014 para 38% em 2023. Em contraste, no mesmo período, a proporção de pessoas detentoras de um diploma de ensino secundário subiu de 31,9% para 45%, e a de pessoas com um diploma de ensino superior de 15,7% para 17,2%. Quando se atenta na distribuição das pessoas colocadas num emprego pelo IEFP, por profissão, constata-se que não existem alterações muito significativas do peso dos grandes profissionais tipicamente mais qualificados e/ou com remunerações mais elevadas (GGP1-3), apesar do aumento observado entre os Especialistas das atividades intelectuais e científicas. As duas tendências mais relevantes plasmadas na figura seguinte são o recuo das profissões dos GGP 7 e 8 e o alargamento do peso relativo das Profissões não qualificadas (GGP 9) – o peso relativo das Profissões não qualificadas no conjunto das colocações protagonizadas pelo IEFP passou de 24,2% para 32,0% no período em análise.

O índice de competências do Cedefop

O *European Centre for the Development of Vocational Training* (Cedefop) desenvolveu uma medida agregada denominada *European Skills Index* (ESI) que mede a distância de um país em relação ao desempenho ideal, em termos de competências no mercado de trabalho. Por desempenho ideal entenda-se o desempenho mais elevado atingido por qualquer país num período de sete anos. O ESI agrega 15 indicadores agrupados no índice de desenvolvimento de competências (que se refere às atividades educativas e de formação de um país, e seus resultados a nível das competências desenvolvidas e obtidas), índice de ativação de competências (referentes à transição para o mercado de trabalho e participação de segmentos demográficos específicos no mercado de trabalho), e ainda no índice de ajustamento (*matching*) de competências (que se refere à utilização eficiente de competências e ajustamento dessas competências face às necessidades do mercado de trabalho). De acordo com o *European Skills Index*, Portugal ocupa a 24.^a posição em 31 países do índice geral, relativo ao ano de 2024. Analisando especificamente o desempenho em cada um dos índices agregados, Portugal apresenta o melhor desempenho ao nível da ativação de competências (atinge 62% do seu desempenho ideal, posição 17.^a em 31 países), e posições mais fracas no ajustamento de competências (43%, posição 25.^a) e no desenvolvimento de competências (atinge 37% do seu desempenho ideal, na 27.^a posição).

Força de Trabalho

População ativa e inativa, Portugal (2020-2024)
(N.º, milhares)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE.

Taxa de emprego (pop. 25-64 anos), por nível de escolaridade, Portugal e UE27 (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat.

Emigrantes permanentes com 15 ou mais anos de idade, por nível de escolaridade completo, Portugal (2015-2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE.

Trabalhadores por conta de outrem estrangeiros do setor privado, por nível de escolaridade, Portugal continental (2010, 2014, 2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSS.

População desempregada e outras situações limítrofes, Portugal (3.º trimestre de 2024) (N.º, milhares)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: IEFP.

Colocações, por nível de escolaridade e profissão, Portugal (2014, 2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE e IEFP.

CAPÍTULO 3

Trabalho e emprego

CAPÍTULO 3

Trabalho e emprego

A recomposição escolar acelerada da população empregada em Portugal tem sido acompanhada por uma melhoria muito pronunciada do ajustamento entre as qualificações escolares das pessoas ao serviço e o tipo de profissões que desempenham. A economia portuguesa tem demonstrado capacidade de absorção das qualificações geradas no sistema de ensino e formação, apesar do avanço do fenómeno da sobrequalificação, que deve ser analisado no quadro mais amplo do protagonismo crescente que algumas atividades económicas, tipicamente caracterizadas por apresentarem baixos níveis de produtividade, têm vindo a assumir no emprego. O mercado de trabalho em Portugal é marcado, entre outras realidades, por múltiplas precariedades, por formas de segmentação horizontal e vertical do emprego entre mulheres e homens e por tempos de trabalho comparativamente extensos. A análise do tempo de trabalho deve ter em consideração o regime de prestação do trabalho. O trabalho por turnos, em particular, é uma realidade que deve merecer atenção, pois tende a ter implicações negativas em vários domínios. O impacto das tecnologias no trabalho e no emprego, por seu lado, é uma macrotendência com impactos no mercado de trabalho em Portugal. A análise da exposição potencialmente mais intensa de certas categorias profissionais e setores de atividade a essas transformações deve articular-se com a análise das complementaridades existentes entre o trabalho humano e as tecnologias. A regulamentação das relações laborais tem na contratação coletiva um pilar fundamental. Apesar de o número de convenções coletivas se situar num patamar quantitativo comparativamente elevado no contexto do presente milénio, o mesmo não se pode concluir quando se analisa a abrangência dessas convenções, facto que decorrerá, entre outras razões, do recuo dos contratos coletivos setoriais no conjunto das convenções publicadas.

Números em destaque:**(Des)ajustamento de qualificações escolares**

- O ajustamento de qualificações, que, em 1995, representava menos de um terço das situações de emprego, caracterizava, em 2022, aproximadamente 62% do emprego;
- Entre os trabalhadores que concluíram o ensino superior, a incidência da sobrequalificação era de 25%, valor que se situa em 28,8% no universo feminino e 58% nos setores do Alojamento, restauração e similares (I) e nas Atividades administrativas e serviço de apoio (N);

Criação de emprego e produtividade

- Entre 2013 e 2022, verificou-se um aumento de 832 mil pessoas ao serviço remuneradas. Nesse período, houve um contributo acentuado de atividades económicas com baixa produtividade para a criação líquida de emprego (setores N, I e F) – juntas representam 35% desse aumento;

(cont.)

Contratação não permanente

- Em 2022, 31,4% dos trabalhadores do setor privado (lucrativo e não lucrativo) tinham contratos não permanentes. Este valor suplanta os 50% no setor das Atividades administrativas e serviços de apoio (N) e em alguns municípios particularmente expostos à sazonalidade do turismo e da agricultura;

Tetos de vidro

- No período de duas décadas, o peso das mulheres nas profissões ligadas à direção e gestão executiva de empresas e outras organizações não conheceu alterações significativas: aumento de 28% para 32%;

Tempo de trabalho e trabalho por turnos

- Portugal é o sétimo país da União Europeia com um número de horas de trabalho por habitante mais elevado: 904 horas, 131 horas acima da média dos países da UE27;

- Cerca de 43% de quem trabalha por turnos declara ter dificuldades em adormecer ou insónias sempre ou com frequência, 17 p.p. acima do valor apurado para quem não trabalha por turnos;

Contratação coletiva

- Em 2023, estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas cerca de 731 mil trabalhadores, menos 27,7 mil face ao ano anterior;

- As Indústrias transformadoras (C) constituem o setor em que mais trabalhadores estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas em 2023: cerca de 165 mil, 22,6% do total de trabalhadores abrangidos.

3.1. QUALIFICAÇÕES ESCOLARES E (DES)AJUSTAMENTOS

A sociedade portuguesa conheceu uma alteração acelerada do perfil escolar da sua população nas últimas décadas. Em 1998, apenas um quinto da população empregada tinha concluído pelo menos o ensino secundário; no ano de 2023, este valor mais do que triplicou, atingindo os 64,3%. Neste último período, 42,9% da população empregada com idade entre os 25-34 anos era detentora de um diploma de ensino superior, quando a proporção análoga em 1998 era de apenas 12,4%.

Esta recomposição acelerada do perfil escolar da população empregada em Portugal significou um encurtamento substancial do hiato qualificacional que se mantinha em relação à generalidade dos países europeus, apesar da distância ainda significativa: 83,5% da população empregada nos países da UE tinha qualificações escolares pelo menos intermédias, enquanto em Portugal esse valor era de 64,2%. Esta distância deve-se, no essencial, às baixas qualificações das gerações mais velhas. Quando se atenta apenas na população empregada com idade entre os 25-39 anos, o retrato do país está bastante próximo do verificado no conjunto de países da UE, apesar do peso ainda comparativamente elevado das baixas qualificações escolares.

Figura 25. População empregada com idade entre os 25-39 anos, por nível de escolaridade, Portugal e UE27 (2023) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Inquérito ao Emprego (INE). [População empregada](#)

No entanto, os reflexos desta alteração relativamente rápida da estrutura de qualificações dos trabalhadores e trabalhadoras portuguesas sobre a economia não são lineares. Um destes reflexos prende-se com a relação entre os conhecimentos e as competências detidos/as pelos trabalhadores – pelo menos as medidas pelo seu grau de escolaridade – e os requisitos funcionais da atividade profissional desempenhada – medidos pelos níveis de competências associados às categorias da Classificação Nacional de Profissões de 1994 e da Classificação Portuguesa de Profissões de 2010. Através da análise dos microdados dos Quadros de Pessoal – um inquérito anual da responsabilidade do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e que é de preenchimento obrigatório pelas empresas e instituições do terceiro setor – é possível caracterizar a evolução do ajustamento entre competências e requisitos funcionais para as pessoas ao serviço no setor privado desde 1995.

Subqualificação, ajustamento qualificacional e sobrequalificação: uma definição normativa

. Subqualificação: pessoas que não têm qualquer nível de ensino e trabalham numa profissão do GGP 9; pessoas que concluíram no máximo o 2.º ciclo do ensino básico completo (CITE 1) e exerçam profissões dos GGP 1-8; pessoas com o 3.º ciclo do ensino básico, ensino secundário ou ensino pós-secundário completos (CITE 2-4) e que exerçam profissões dos GGP 1-3;

. Ajustamento qualificacional: pessoas que concluíram no máximo o 1.º ou o 2.º ciclos do ensino básico (CITE 1) e exerçam profissões dos GGP 9; pessoas que concluíram o 3.º ciclo do ensino básico, o ensino secundário ou o ensino pós-secundário (CITE 2-4) e que exerçam profissões dos GGP 4-8; pessoas que concluíram o ensino superior e que exercem profissões dos GGP 1-3;

. Sobrequalificação: pessoas que concluíram o 3.º ciclo do ensino básico, ensino secundário ou pós-secundário (CITE 2-4) e que exerçam profissões do GGP 9; pessoas que concluíram o ensino superior (CITE 5-8) e que exercem profissões dos GGP 4-9.

No período de cerca de duas décadas e meia, verificaram-se a este nível algumas tendências positivas. O peso da subqualificação diminuiu fortemente e, a partir de 2007, deixou de ser a situação modal. Em 1995, quase dois terços dos trabalhadores estavam numa situação de subqualificação, isto é, tinham habilitações escolares inferiores às habilitações expectavelmente necessárias para o exercício das tarefas e funções exigidas pela sua profissão; no ano de 2022, este valor tinha caído cerca de 41 p.p. (de 65,2% para 24,4%). O ajustamento de qualificações, que, em 1995, representava menos de um terço das situações de emprego, caracterizava, em 2022, aproximadamente 62% do emprego e assumia-se como a situação modal. O facto de a subqualificação ter diminuído fortemente e o ajustamento qualificacional ter aumentado de forma muito significativa, num contexto de aumento intenso do nível de escolaridade da população empregada, indica que a economia portuguesa tem, em parte, conseguido recompor-se e criar emprego adequado ao perfil mais qualificado da força de trabalho disponível.

Paralelamente, assistiu-se ao aumento paulatino da sobrequalificação. Se, em 1995, esta realidade tinha uma magnitude marginal, em 2022 representava 14% do emprego. Entre os trabalhadores que concluíram o ensino superior, a incidência da sobrequalificação era de 25%, assumindo uma expressão maior entre as trabalhadoras (28,8%) do que entre o pessoal ao serviço do sexo masculino (20,3%).

O crescimento rápido da sobrequalificação – e, em particular, da sobrequalificação dos diplomados do ensino superior – constitui um fenómeno que merece atenção, no sentido em que traduz problemas estruturais da economia portuguesa. Com efeito, a incidência da sobrequalificação não é igual em todos os países. Pelo contrário, ela é mais elevada naqueles em que o aumento do número de graduados do ensino superior não é acompanhado por uma transição para uma economia intensiva em conhecimento, bem como nos que registam baixos níveis de crescimento económico (Marques, Suleman & Costa, 2022).

Figura 26. (Des)ajustamentos de qualificação escolar, Portugal continental (1995-2022) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). (Des)ajustamento das qualificações escolares; Sobrequalificação escolar dos graduados.

A maior ou menor capacidade da economia portuguesa para absorver a qualificação da força de trabalho qualificada depende assim, em larga medida, do seu perfil de especialização económica e da posição que ocupa nas cadeias de produção globais. Ora, no contexto europeu, a posição económica periférica do país caracteriza-se, por um lado, por uma “terciarização excessiva” fortemente dependente de atividades económicas de baixo valor acrescentado, que tem correspondência na desindustrialização do país; por outro lado, pelo “fraco volume de produção e da inserção subalterna em cadeias produtivas internacionais” (Reis, 2023, p. 34). Estas características económicas do país tendem a favorecer hiatos entre a tendência de qualificação da população e a procura de qualificações. Ainda assim, o fenómeno da sobrequalificação dos graduados do ensino superior tem estabilizado nos últimos anos, o que indica que a economia portuguesa tem conseguido absorver boa parte dos ativos altamente qualificados.

Estas asserções ganham sustentação quando se analisa a incidência setorial da sobrequalificação dos trabalhadores com graduação superior. Tal como tem sido observado em alguns estudos (Cantante, 2024; Reis, 2023; Reis et al., 2022; Caldas et al., 2020), os setores das Atividades administrativas e dos serviços de apoio (N) e do Alojamento, restauração e similares (I) têm assumido um protagonismo intenso nas dinâmicas de criação líquida de emprego em Portugal. Ora, estes dois setores são dos que registam uma maior incidência da desadequação entre as qualificações escolares das pessoas ao serviço com ensino superior e as profissões exercidas: cerca de 58% nos dois casos. Este facto revela um processo de desajustamen-

to qualificacional por condicionalismos do lado da procura de qualificações, em que uma parte importante da dinâmica de criação de emprego é feita em setores que podemos designar como “sobrequalificantes”.

Figura 27. Pessoas ao serviço com diploma de ensino superior em situação de sobrequalificação, por atividade económica (setores com menor e maior incidência), Portugal continental (2022) (%)

Fonte: DataLABOR; fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). [Sobrequalificação escolar dos graduados do ensino superior](#).

Em sentido, inverso há setores de atividade em que a incidência da sobrequalificação das pessoas ao serviço com graduação de ensino superior é comparativamente baixa, com destaque para os setores das Atividades da informação e de comunicação (I) e das Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, que, como se demonstrará no ponto seguinte, têm sido protagonistas na criação de emprego.

O ponto de partida importa?

O estudo CoLABOR *(Des)ajustamentos qualificacionais em Portugal: evolução, incidências e a importância do ponto de partida* (Cantante & Estêvão, 2024) demonstra que os anos iniciais do trajeto profissional são determinantes para o (des)ajustamento entre qualificações académicas e profissão no resto da carreira profissional de uma pessoa detentora de um diploma de ensino superior. Sendo certo que, para as quatro coortes analisadas – pessoas nascidas em 1970, 1975, 1980 e 1985 – se observa uma redução de situações de sobrequalificação com o avançar do tempo, esta é quase sempre ténue. Ou seja, para quem se encontra numa situação de sobrequalificação ao fim de 5 anos de carreira, o desfecho de longe mais provável é que continue nessa condição aos 10, 15 e 20 anos de trajeto laboral, tendência que se torna mais pronunciada nas coortes etárias mais jovens consideradas no estudo. Este facto contraria em boa medida as teses segundo as quais as qualificações acabam por ter efeitos positivos diferidos na mobilidade no mercado de trabalho. Em vez disso, os efeitos da inserção profissional inicial parecem rapidamente superar em importância os efeitos da formação académica no que respeita ao desenrolar dos trajetos profissionais. Processos como a acumulação de experiência no trabalho efetivo – com o que implica de desenvolvimento competências e adesão a sistemas de valores específicos das profissões – ou a construção de redes de contactos num dado espaço profissional tenderão a favorecer muito mais a manutenção num determinado nível na estrutura de profissões do que a mobilidade vertical no seu interior.

3.2. O PERFIL SETORIAL DO EMPREGO E PRODUTIVIDADE

O volume e o perfil setorial do emprego em Portugal sofreram alterações significativas na última década. Desde 2013, ano em que o PIB registou o seu valor real mais baixo neste milénio (à exceção de 2000) e o desemprego se aproximou dos 20% (18,5% no 1.º trimestre), a economia portuguesa conheceu algumas alterações do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Em relação a este segundo aspeto, importa destacar a alteração do perfil setorial do emprego e o protagonismo que algumas atividades económicas têm demonstrado na criação de emprego. Ademais, o cruzamento de dados relativos à criação líquida de emprego por atividade económica e à produtividade média de cada um deles, fornece boas pistas para analisar o perfil de especialização da economia portuguesa (Cantante, 2024; Alexandre, 2023; Reis, 2023; Reis, Drago, & Almeida, 2022; Caldas et al., 2020).

Entre 2013 e 2022, de acordo com os dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), verificou-se um aumento de 832 mil pessoas ao serviço remuneradas. Os contributos setoriais para este resultado são bastante diferenciados. Entre as atividades económicas de serviços cujo peso no emprego mais cresceu, importa destacar: o Comércio (+111,6 mil trabalhadores), a Indústria transformadora (+102,9 mil traba-

lhadores), as Atividades administrativas e dos serviços de apoio (+100,5 mil pessoas); o setor do Alojamento, restauração e similares (+110,9 mil); a Construção (+80,2 mil trabalhadores), as Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (+78,6 mil); e as Atividades de informação e de comunicação (+71,7 mil).

O crescimento do emprego nas Indústrias transformadoras (C) não impediu que este setor tivesse perdido peso no conjunto do emprego: 23,4% em 2013, 20,7% em 2022, uma tendência semelhante à verificada no setor do Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G). Inversamente, por exemplo, o Alojamento, restauração e similares (I) alargou o seu peso relativo de 8,3% para 9,5% e as Atividades de informação e de comunicação de 2,9% para 4,3%.

Figura 28. Variação do pessoal ao serviço remunerado nas empresas, por atividade económica (2013-2022) (N.º)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de contas integradas das empresas (INE). [Pessoal ao serviço remunerado nas empresas](#). Cálculos próprios.

A intersecção entre a contribuição de cada atividade económica para a variação emprego entre 2013-2022 e a produtividade aparente do trabalho em 2022 é um exercício relevante para analisar o perfil de especialização da economia portuguesa na última década. A figura seguinte permite retirar as seguintes conclusões:

- existe um contributo acentuado de atividades económicas com baixa produtividade para a criação líquida de emprego entre 2013 e 2022 (setores N, I e F) – juntas representam 35% desse aumento;
- o Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G) e as Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M) e as Indústrias transformadoras (C), que registam uma produtividade em linha ou acima (caso das indústrias transformadoras) da média nacional, contribuíram também em 35% para o emprego líquido criado;
- as Atividades de informação e de comunicação (J), que têm uma produtividade bastante acima da média nacional, contribuíram em cerca de 9% para o emprego líquido criado no período em análise.

Figura 29. Contributo setorial para a variação do pessoal ao serviço remunerado (2013-2022) e produtividade aparente do trabalho (2022), por atividade económica, Portugal (% e €)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de Contas Integradas das Empresas (INE). Produtividade aparente do trabalho nas empresas; Pessoal ao serviço remunerado nas empresas.

Nota 1: Não se inclui nesta figura informação para o setor D (Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio), devido ao facto de o valor que apresenta para o indicador de produtividade (243 371€) ser muito superior ao das demais atividades económicas. Caso fosse incluído na figura, retiraria leitura aos dados expostos.

Do processo de recomposição setorial do emprego verificado na última década, resulta uma economia cujo perfil de especialização se subdivide em cinco grupos:

Figura 30. Produtividade aparente do trabalho e pessoal ao serviço remunerado nas empresas, por atividade económica, Portugal (2022) (N.º e €)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de contas integradas das empresas(INE). [Produtividade aparente do trabalho nas empresas](#); [Pessoal ao serviço remunerado nas empresas](#).

Nota: Não se inclui nesta figura informação para o setor D (Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio), devido ao facto de o valor que apresenta para o indicador de produtividade (243 371€) ser muito superior ao das demais atividades económicas. Caso fosse incluído na figura, retiraria leitura aos dados expostos.

- as atividades económicas com uma elevada produtividade e um baixo peso no volume de emprego, nomeadamente a Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D)⁹, as Indústrias extrativas (B) e a Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição (E);
- as atividades económicas com uma elevada produtividade e níveis intermédios de emprego, nomeadamente as Atividades de informação e comunicação (J) e os Transportes e armazenagem (H);
- as atividades económicas com níveis de emprego elevados e com níveis de produtividade em linha ou um pouco acima da média nacional, nomeadamente o Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G) e as Indústrias transformadoras (C);
- as atividades económicas com valores tendencialmente reduzidos para os dois indicadores em causa, nomeadamente as Outras atividades de serviços (S), a Educação (P), a Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (A), as Atividades de saúde humana e apoio social (Q) e as Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (R) – este com níveis de produtividade próximos da média para o conjunto da economia;

⁹ Este setor não foi incluído na Figura 30 devido ao facto de o valor que apresenta para a produtividade ser muito elevado e, por isso, dificultar a leitura da mesma.

- as atividades económicas com baixa produtividade e níveis de emprego intermédios, nomeadamente as Atividades administrativas e dos serviços de apoio (N), o Alojamento, restauração e similares (I) e a Construção (F).

Tendo em consideração que o setor das Indústrias transformadoras é bastante heterogéneo, importa analisar mais detalhadamente os seus subsectores de acordo com os dois indicadores utilizados na figura anterior – nível estatístico Divisão. Tal como é possível observar na Figura 31, também no setor das Indústrias transformadoras é possível dividir cinco grupos ou perfis – neste caso, subsectorais – quando se correlacionam as variáveis “pessoal ao serviço remunerado nas empresas” e “produtividade aparente do trabalho”. A maior parte dos subsectores das Indústrias transformadoras emprega menos de 30 mil pessoas e apenas em três deles o volume de pessoal ao serviço remunerado é superior a 70 mil pessoas. Os cinco subsectores com níveis de produtividade mais elevados que constam da figura seguinte (canto superior esquerdo), mais a Indústria do tabaco (Divisão 12) e a Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis (Divisão 19),¹⁰ representam apenas 9,3% do emprego remunerado nas Indústrias transformadoras.

Por seu lado, os subsectores com níveis de produtividade abaixo da média do setor representavam cerca de 2/3 (65%) do emprego remunerado nas Indústrias transformadoras. A Indústria do vestuário (Divisão 14) é o segundo subsector das Indústrias transformadoras que mais emprega (76,3 mil pessoas) e o que regista a menor produtividade (18 563€). Entre os subsectores cuja produtividade se situa acima da média do setor, aqueles que mais empregam são o da Fabricação de outros produtos minerais não metálicos (Divisão 23) e o da Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis (Divisão 29).

A informação analisada nesta secção indica que a economia portuguesa tem vindo a especializar-se em atividades económicas que, em geral, têm baixo valor acrescentado. Esta tendência geral é, no entanto, acompanhada pelo avanço de setores com uma produtividade mais elevada. Para já o seu peso no conjunto do emprego ainda é relativamente modesto. A possibilidade de este tipo de atividades se redimensionar é algo que deve ser acompanhado e estimulado.

¹⁰ Não se inclui nesta figura informação para a Divisão 12 (Indústria do tabaco) e 19 (Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis) devido ao facto de o valor que apresentam para a produtividade ser muito elevado e, por isso, dificultar a leitura da mesma.

Figura 31. Produtividade aparente do trabalho e pessoal ao serviço remunerado nas empresas nas indústrias transformadoras, por atividade económica (Divisão), Portugal (2022) (N.º e €)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Sistema de contas integradas das empresas (INE). Produtividade aparente do trabalho nas empresas; Pessoal ao serviço remunerado nas empresas.

Nota: Não se inclui nesta figura informação para a Divisão 12 (Indústria do tabaco) e 19 (Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis), cujos níveis de produtividade se situam bastante acima das restantes. Nesse sentido, a sua inclusão prejudicaria a leitura da figura.

A Indústria transformadora (C) continua a ter um peso no emprego muito significativo em Portugal. Os dados apresentados evidenciam um aumento do emprego neste setor, que desmente a tese da desindustrialização do país. Se, na primeira década do milénio, o emprego industrial recuou de facto devido a um conjunto de choques externos, nos últimos anos o aumento do emprego industrial (incluindo nas Indústrias extrativas, embora de forma marginal) foi suplantado pelo aumento do emprego em alguns setores dos serviços. Não se deve, portanto, falar de uma desindustrialização do país, mas sim de uma recomposição setorial da economia, cujo perfil de especialização tem sido marcado sobretudo pelo avanço do emprego em atividades de baixo valor acrescentado, mas também, embora em menor grau, em atividades mais qualificadas e qualificantes e com níveis de produtividades comparativamente elevados.

3.3. CONTRATAÇÃO NÃO PERMANENTE E OUTRAS PRECARIIDADES

As diversas tipologias do contrato de trabalho, nomeadamente no que respeita à duração, constituem elementos estruturantes na caracterização do sistema de relações laborais. O tipo de contrato celebrado é também determinante para aferir da maior ou menor segurança no emprego, a qual, por sua vez é um elemento fundamental ao nível da cobertura do sistema previdencial da Segurança Social.

A contratação não permanente é uma forma de precariedade que assume, em Portugal, uma expressão elevada. Depois de um aumento substancial e continuado da incidência dos contratos não permanentes entre 2010 e 2018 – de 25,2% para 36,4% –, os últimos anos têm sido marcados por um recuo progressivo da precariedade contratual. Ainda assim, em 2022, 31,4% dos trabalhadores do setor privado (lucrativo e não lucrativo) tinham contratos precários.

Figura 32. Incidência dos contratos de trabalho não permanentes no setor privado, Portugal continental (2010-2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). [Tipo de contrato dos trabalhadores](#).

As causas para redução deste indicador são plurais e articuladas. A inversão da tendência de aumento deverá estar associada à substituição de contratos precários por contratos permanentes de trabalhadores que entram ou reentram no emprego no período da recuperação económica pós-2013. Decorrerá também da necessidade de as entidades empregadoras oferecerem contratos de trabalho permanentes

como forma de atração de trabalhadores, num contexto de redução (e depois estabilização) do desemprego. Por último, a redução verificada em 2020 estará certamente associada à pandemia de COVID-19 e aos “efeitos de composição” do emprego que gerou – as primeiras pessoas a transitarem do emprego para o desemprego foram as mais precárias. Há uma quarta razão, de natureza normativa: em 2019, o governo introduziu alterações ao Código do Trabalho tendencialmente vocacionadas para limitar a utilização da contratação a termo, as quais poderão estar a ter algum efeito na redução da precariedade contratual.¹¹

Em 2022, a incidência dos contratos não permanentes é particularmente elevada em certos grupos etários e atividades económicas. Nas coortes mais jovens, a precariedade contratual abrange mais de metade dos trabalhadores. E na faixa dos 25-34 anos, cerca de 42% têm contratos não permanentes. Quanto à incidência setorial da contratação não permanente, o setor primário (A), a Construção (F), o Alojamento, restauração e similares (I) e as Atividades administrativas e serviços de apoio (N) são as atividades económicas que registam um nível de precariedade contratual mais elevada. O facto de algumas destas atividades (nomeadamente os setores N e I) serem protagonistas na criação líquida de emprego em Portugal nos últimos anos é um elemento importante para se pensar e problematizar a especialização económica do país tendo como referência a qualidade do emprego.

Figura 33. Incidência dos contratos de trabalho não permanentes no setor privado, por grupos etários e atividades económicas mais exposto/as, Portugal continental (2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS). Tipo de contrato dos trabalhadores (grupo etário e atividade económica)

¹¹ As alterações legislativas introduzidas ao Código do Trabalho no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, em 2023, são posteriores à data de referência dos dados apresentados.

A incidência dos contratos não permanentes no conjunto do emprego no setor privado varia também bastante no território. Embora essa incidência territorial tenha causas diversificadas, um dos fatores fundamentais prende-se com o perfil setorial do emprego aí existente. Em vários municípios do Algarve e da Costa Vicentina, a incidência da contratação não permanente é superior a 50% (68% em Odemira, 58% em Albufeira), territórios particularmente expostos ao trabalho sazonal nas atividades económicas ligadas ao turismo e, no caso de Odemira, também à agricultura. No interior, destacam-se os municípios de Cinfães e Valença, nos quais o valor deste indicador é de 71% (resultado mais elevado no país) e 59%, respetivamente.

Figura 34. Incidência dos contratos de trabalho não permanente no setor privado, por município, Portugal continental (2022) (%)

Portugal é um dos países da UE27 em que a involuntariedade da contratação não permanente é mais elevada. Em 2023, 55,3% dos trabalhadores que tinham este tipo de contratos referem que tal se devia ao facto de não terem encontrado um emprego com contrato permanente, para uma média da UE de 28,2%. Apenas o Chipre, a Espanha e a Roménia apresentam valores mais elevados.

A involuntariedade da contratação não permanente em Portugal deve-se ao risco desproporcionado que este tipo de vínculo contratual implica em relação à transição do emprego para o desemprego. Entre janeiro e agosto de 2024, 45% dos inscritos nos Centros de Emprego referem que o motivo pelo qual se inscreveram foi a caducidade do contrato de trabalho não permanente.

Um outro indicador que importa ter em consideração na análise da precariedade contratual prende-se com a transição de entre contratos não permanentes para contratos permanentes. De acordo com as estimativas do Eurostat, a taxa de transição de um contrato a termo para um contrato sem termo era, em Portugal, no ano 2023, de 23%, um valor idêntico ao apurado em 2022. No contexto dos países da UE, Portugal apresenta a oitava taxa de transição mais elevada. Ainda assim, isto significa que em cada quatro trabalhadores com contratos de trabalho precários, apenas um transitou para um contrato permanente, num quadro em que, como se referiu, a contratação não permanente é maioritariamente involuntária – ao contrário do que acontece em vários países da UE.

Figura 35. Transição de um emprego com contrato a termo para um emprego com contrato sem termo (média anual de transições trimestrais) (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Labour Force Survey (Eurostat). Transição de um emprego com contrato a termo para um emprego com contrato sem termo.

O trabalho temporário é uma outra realidade laboral com características precárias. O contrato de trabalho temporário implica uma relação triangular entre um trabalhador, uma empresa de trabalho temporário e uma entidade beneficiária da prestação. O trabalho temporário caracteriza-se por assentar sobretudo em contratos não permanentes entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário, pela elevada rotatividade entre trabalhos e por ter como protagonistas trabalhadores com baixas remunerações. De acordo com a informação dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS), o número de trabalhadores com contratos de trabalho com agências de trabalho temporário era, em outubro de 2022, de 81 432, um aumento de 9,3 mil face ao ano anterior. Estes trabalhadores caracterizam-se, em geral, por serem jovens (56% têm até 34 anos), por apresentarem baixos níveis de escolaridade (58% não foram além do ensino básico) e por exercerem em grande número profissões não qualificadas (40% inserem-se no GGP 9).

Tabela 6. Precariedades de vínculo laboral e de regime de duração do trabalho, Portugal

Indicador	Valor (N.º e %)	Período de referência	Fonte
Trabalhadores do setor privado que têm contratos de trabalho não permanentes	989 496	2022	Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS)
Trabalhadores da administração pública que têm contratos a termo	93 442	1.º semestre de 2023	Direção-geral da administração e do emprego público (DGAEP)
Trabalhadores temporários	81 432	2022	Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS)
Colocações de trabalhadores temporários	393 598	2023	Barómetro do Trabalho Temporário em Portugal (APESPERH e ISCTE-IUL)
Trabalhadores por conta própria economicamente dependentes	87 900	2023	Inquérito ao Emprego (INE)
Trabalhadores por conta própria que têm apenas um cliente	48 200	2023	Inquérito ao Emprego (INE)
Trabalhadores por conta própria cujo horário é determinado pelos seus clientes	85 900	2023	Inquérito ao Emprego (INE)
Trabalhadores com um emprego informal	216 434	2022	Estimativa a partir do EU-SILC (ILO)
População empregada a tempo parcial que gostaria de trabalhar mais horas (subemprego)	123 400	3.º trimestre de 2024	Inquérito ao Emprego (INE)
Trabalhadores por conta de outrem que não encontraram um emprego com contrato permanente ou a tempo completo	493 900	2023	Labour Force Survey (Eurostat)

Fonte: DataLABOR, INE, GEP/MTSSS, DGAEP, ILO.

Nota 1: Os dados para este indicador incluem também os trabalhadores da administração pública que têm contratos individuais de trabalho.

Nota 2: O INE considera como sendo economicamente dependente um trabalhador por conta própria que teve no último ano apenas um cliente ou que, tendo mais do que um cliente, este representou 75% ou mais do rendimento da sua atividade (após deduzidos os impostos). Esta definição é diferente da legalmente prevista para os trabalhadores independentes economicamente dependentes – 50% do rendimento advém de uma única entidade contratante.

Estes dados podem ser complementados com os que surgem num relatório do IEFP (2021) relativo ao setor do trabalho temporário, no qual se refere que, em 2019, 3/4 (76,2%) dos contratos temporários tiveram a duração de três meses, que cada trabalhador tinha sido colocado 2,7 vezes em empresas contratantes e que 62,4% auferiam uma remuneração que não ultrapassava o montante do SMN definido para esse ano.

O trabalho por conta de outrem com um contrato não permanente e o trabalho temporário não esgotam as situações de precariedade dos vínculos laborais e de regime de duração do trabalho. Além da informação já analisada, a Tabela 6 apresenta outros indicadores relevantes – alguns deles sobreponíveis entre si – para mapear as precariedades laborais e de regime de duração do trabalho do trabalho em Portugal.

Em síntese: no universo de quase 1 milhão de trabalhadores do setor privado que têm contratos de trabalho não permanentes, há uma parcela que soma à precariedade contratual um conjunto de problemas associadas ao trabalho temporário – rotatividade, contratos de curta duração e baixos salários. Também no setor público há uma fatia não desprezível de trabalhadores com contratos a prazo (12,5%). Entre os trabalhadores por conta própria, há uma parcela relevante que apresenta formas de dependência típicas do trabalho subordinado: em 2023, 12,6% estão numa situação de dependência económica e 12,3% em dependência organizacional (determinação dos horários de trabalho pela entidade contratante) (INE, 2024). A estas categorias soma-se a dos trabalhadores informais e a dos trabalhadores que trabalham a tempo parcial e que gostariam de trabalhar mais horas. Em conjunto, a proporção de trabalhadores por conta de outrem que não encontraram um emprego com contrato permanente ou a tempo completo era, no ano de 2023, de 11,5%.

A Agenda do Trabalho Digno e as precariedades: a perspectiva de Filipe Lamelas e Pedro Rita

“As alterações ao regime do trabalho temporário são um dos destaques desta revisão do Código do Trabalho, sendo várias as disposições da respetiva subsecção que sofreram modificações importantes. Também o período experimental e contratação a termo foram objeto de novo tratamento legislativo, nomeadamente no que se refere à duração do período experimental e à previsão da ilicitude da denúncia durante o período experimental por abuso de direito. Por seu turno, no que toca aos contratos de trabalho a termo, certo e incerto, são, acima de tudo, as alterações referentes à caducidade dos contratos de trabalho a termo certo e incerto, com o aumento do valor da compensação em caso de caducidade do contrato, que importa salientar. Uma das inovações da revisão legal com mais relevo e que mais debate público suscitou é, certamente, a introdução do art. 12.º-A, que surge em resposta ao desafio legislativo que a atividade das plataformas digitais vem colocando em termos de regulamentação laboral. A presunção aí prevista opera com base no preenchimento de alguns do conjunto de indícios típicos das formas de trabalho no contexto das plataformas digitais que se encontram previstos no n.º 2 do preceito, o que, tendo em conta a compatibilidade entre os regimes dos arts. 12.º e 12.º-A, significa um ampliar da cobertura que resultava da presunção já existente na lei. No que se refere ao regime dos despedimentos, visando atacar o problema posto por sucessivas situações de abuso na externalização da força de trabalho, a lei veio estabelecer limites à subcontratação em caso de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho e procedeu a um ligeiro aumento da compensação devida por despedimento fundado em razões objetivas (...) A Lei n.º 13/2023 trouxe inúmeras alterações ao regime do Código do Trabalho, dando corpo a uma das mais amplas e profundas revisões da regulamentação laboral das últimas duas décadas. Importa, nesse sentido, sublinhar o valor e a adequação de muitas das alterações legais efetuadas, em especial no que toca ao trabalho temporário. No entanto, atendendo aos objetivos constantes da Agenda no sentido de valorizar o trabalho e combater a precariedade das relações laborais, é de admitir que possa ter ficado aquém dos objetivos enunciados.” (Lamelas & Rita, 2023, pp. 7-8)

3.4. SEGREGAÇÃO HORIZONTAL E OS TETOS DE VIDRO

A participação feminina no mercado de trabalho era, em 1990, bastante superior em Portugal face ao verificado no Sul da Europa e próxima do registado em países como a Alemanha ou a França. Existiam, ainda assim, desigualdades na relação com o emprego bastante evidentes: em 1990, a taxa de emprego dos homens com idade entre os 25-64 anos era de 85,3%, a das mulheres de 55,5%, e a desproporção entre homens e mulheres no conjunto da população empregada era de 58% para 42%. Este hiato foi anulado nas últimas décadas, existindo, na atualidade, uma distribuição (quase) paritária entre mulheres e homens na população empregada.

Importa, no entanto, ter em consideração que a paridade na relação com o emprego entre mulheres e homens coexiste com um conjunto de dinâmicas que produzem e reproduzem assimetrias, nomeadamente uma segregação horizontal e vertical do emprego. A segregação horizontal é particularmente evidente quando se considera a distribuição de mulheres e homens por atividade económica ou profissão.

Em relação à distribuição setorial do emprego de mulheres e homens, encontram-se dois casos em que o desequilíbrio de género – de sentido oposto – é enfático:

- As atividades de saúde humana e apoio social (secção Q, da CAE), nas quais as mulheres constituem 86% do total de pessoas empregadas;
- A construção (F), onde as mulheres perfazem apenas 10% desse mesmo total.

Figura 36. População empregada no setor privado, por sexo e atividade económica, Portugal continental (2022) (N.º, milhares)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

Figura 37. Atividades económicas mais feminizadas no setor privado, Portugal continental (2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).
Nota: Diâmetro dos círculos proporcionais ao emprego total no sub-grande grupo no setor privado.

Mas onde as assimetrias se revelam de forma mais intensa é quando se considera a distribuição por profissões. Neste plano, as situações de paridade são a exceção e não a norma. Diferenças inferiores a 20 p.p. na proporção de homens e de mulheres encontram-se apenas em 7 dos 40 sub-grandes grupos da Classificação Portuguesa das Profissões (CPP10) – sub-grandes grupos estes que, no seu conjunto, correspondem a uns meros 17% do emprego total no setor privado.

Por contraste, são frequentes as situações em que a associação de um sub-grande grupo a um género é evidente – seja no sentido da feminização, seja da masculinização. No primeiro sentido, destacam-se os casos dos trabalhadores dos cuidados pessoais e similares (sub-grande grupo 53 da CPP10) e dos trabalhadores da limpeza (93), onde a proporção de mulheres no emprego total no setor privado atinge os 93% e 88%, respetivamente. Mas também merecedores de menção são os casos dos professores (23), dos técnicos e profissionais de saúde de nível intermédio (32), dos profissionais de saúde (22), dos empregados de escritório, secretários em geral e operadores de processamento de dados (41) e dos especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais (26) – todos sub-grandes grupos de profissões em que as mulheres constituem mais de 70% do emprego total.

Figura 38. População empregada no setor privado, por sexo e profissão (CPP2010 – dois dígitos), Portugal continental (2022) (N.º, milhares)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Em sentido contrário, ressalta a situação dos trabalhadores qualificados da construção e similares (71), em eletricidade e em eletrónica (74), dos condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis (83), dos trabalhadores qualificados da metalurgia, metalomecânica e similares (72) e dos trabalhadores qualificados da floresta, pesca e caça (74), entre os quais as mulheres constituem, respetivamente, apenas 1%, 3%, 4%, 5% e 7%. E são também casos evidentes de grandes grupos masculinizados os agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e produção animal (61), os técnicos das tecnologias de informação e comunicação (35), os especialistas em tecnologias de informação e comunicação (25), os técnicos e profissões das ciências e engenharias, de nível intermédio (31) e o pessoal dos serviços de proteção e segurança (54). Em nenhum destes grandes grupos, a proporção de mulheres ultrapassa os 25%.

A prevalência feminina faz-se sentir, portanto, em profissões de quatro grandes grupos profissionais (GGP). Um primeiro ligado às profissões não qualificadas (GGP 9), o qual apresenta as remunerações mais baixas no contexto nacional. Observa-se também uma prevalência feminina nas profissões administrativas (GGP 4) e nas que integram o GGP 5, isto é, os serviços pessoais (empregados de mesa e bar, esteticistas, cabeleireiros, etc.), as vendas e os cuidados pessoais (auxiliares de educadores de infância e de professores, auxiliares na área da saúde, etc.). Em geral, as profissões destes três grandes grupos caracterizam-se por

requerer baixas qualificações (GGP 9) ou qualificações de nível intermédio (casos das profissões dos GGP 4 e 5).

As mulheres têm um peso predominante em profissões de um GGP que tem perfil qualificacional e remuneratório distinto dos anteriormente mencionados: o GGP dos Especialistas das atividades intelectuais e científicas (GGP 2). Esta realidade deve-se ao facto de as mulheres terem em termos médios níveis de escolaridade bastante acima do perfil escolar masculino: em 2023, no conjunto da população empregada, 58% dos homens tinham concluído pelo menos o ensino secundário e 26% o superior; entre a população feminina estes valores eram de 70% e 39%, respetivamente.

No entanto, tal como se demonstrará no ponto 4.3, a prevalência do emprego feminino em profissões exigentes do ponto de vista qualificacional coexiste com elevadas desigualdades remuneratórias entre mulheres e homens com esse tipo de perfil profissional e com habilitações escolares de nível superior. E essa qualificação escolar acelerada, embora tenha tradução no acesso feminino às profissões do GGP 2, não se tem revelado capaz de aumentar a presença das mulheres nas profissões ligação à gestão e direção de empresas/organizações.

Figura 39. Profissões mais feminizadas no setor privado (CPP2010 – dois dígitos), Portugal continental (2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).
Nota: Diâmetro dos círculos proporcional ao emprego total no sub-grupo no setor privado.

A segmentação vertical, que consiste na existência de barreiras invisíveis ou tetos de vidro que condicionam o acesso das mulheres aos cargos de gestão e direção das empresas ou de outras organizações (GGP 1) é uma realidade que não tem acompanhado a acelerada qualificação escolar das mulheres nos últimos 20 anos e o predomínio que têm em várias profissões do GGP 2 (Especialistas das atividades intelectuais e científicas). Tal como é possível observar na figura seguinte, a presença feminina no GGP 1 aumentou apenas de 28% para 32% no período de duas décadas.

Figura 40. Proporção de mulheres nas profissões de gestão e direção (GGP 1) e no conjunto do emprego no setor privado, Portugal continental (2002-2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

Quando se atenta no acesso das mulheres aos cargos de direção ou administração das empresas cotadas, as desigualdades são também bastante evidentes. As mulheres representam apenas 6,7% dos CEO e 17,4% dos administradores executivos. Ainda assim, nos últimos dez anos, essas assimetrias foram mitigadas e os dados para Portugal estão próximos dos apurados para o conjunto de países da UE. Veja-se, a título ilustrativo, que, em 2014, apenas 8,7% dos lugares nos conselhos de administração (funções executivas e não executivas) das empresas cotadas eram ocupados por mulheres, em 2024 esse valor tinha aumentado para 34,7%. Apesar desta tendência, Portugal está ainda aquém dos patamares definidos na diretiva 2022/2381 (ver caixa seguinte).

Figura 41. Participação feminina nos cargos de direção ou administração das empresas cotadas, Portugal e UE (1.º semestre de 2014 e de 2024) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: EIGE. [Mulheres em cargos de decisão.](#)

Na administração pública, no período de uma década, verificou-se um aumento da participação feminina nos cargos dirigentes de 4 p.p., em linha com o aumento do peso do emprego feminino: em 2013, as mulheres representavam 61,4% dos trabalhadores da administração pública e 49,5% dos seus dirigentes, em 2023 estes valores evoluíram para 65,5% e 53,5%, respetivamente.

O peso das mulheres nos cargos dirigentes da administração pública é, portanto, inferior à percentagem de mulheres que trabalham neste setor, desigualdade que se acentua ao nível dos cargos de direção superior. Em 2023, 63,5% dos cargos de direção de 1.º grau eram ocupados por homens, que, como se referiu, representavam apenas cerca de 1/3 do total de trabalhadores da administração pública. A participação feminina aumenta nos cargos de direção hierarquicamente inferiores, embora sempre abaixo do peso relativo das mulheres no conjunto do emprego na administração pública central. Ainda assim, a realidade no setor público é mais igualitária em comparação com a realidade observada no setor privado.

Figura 42. Proporção de mulheres e homens nos cargos dirigentes da administração pública central, por cargo, Portugal (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: DGAEP/INE. [Mulheres e homens em cargos dirigentes da administração pública.](#)

Quebrar os tetos de vidro nas empresas cotadas

A Diretiva 2022/2381 do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece que pelo menos 40% dos cargos de direção não executiva em empresas cotadas em bolsa devem ser ocupados por membros do “sexo sub-representado” (na maioria dos casos, mulheres) e de 33% para cargos executivos.

A transposição da Diretiva para a legislação nacional terá de ocorrer até 28 de dezembro de 2024. Portugal necessitará de proceder à revisão da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, que já define metas de representação equilibrada entre homens e mulheres para o setor público empresarial e para as empresas cotadas em bolsa, faltando definir as quotas para os cargos executivos e não executivos.

Os Estados-Membros deverão obrigar as empresas cotadas ao cumprimento do objetivo de terem órgãos sociais nos quais os membros do sexo sub-representado ocupem pelo menos 40% dos cargos de dirigente não executivo até 30 de junho de 2026, ou, em alternativa, uma vez que é importante que as empresas cotadas aumentem a proporção de membros do sexo sub-representado em todos os cargos de tomada de decisão, ao cumprimento do objetivo de terem órgãos sociais nos quais os membros do sexo sub-representado ocupem pelo menos 33% de todos os cargos de dirigentes até 30 de junho de 2026, independentemente de serem cargos executivos ou não executivos, com vista a promover uma representação de género mais equilibrada entre todos os dirigentes.

3.5. TEMPO DE TRABALHO E HORÁRIOS ATÍPICOS

O número habitual de horas de trabalho semanais no trabalho principal em Portugal era, em 2023, de 41,3h, acima do apurado para o conjunto de países da UE (40,4h). Este valor tem como referência a população empregada a tempo completo. Entre quem trabalha a tempo parcial, o valor deste indicador em Portugal é inferior ao da média dos países da UE: 18,7h para 21,4h.

Em termos anuais, e tendo como referência a informação das Contas Nacionais, Portugal é o sétimo país da União Europeia com um número de horas de trabalho por habitante mais elevado: 904 horas, 131 horas acima da média dos países da UE27. Este indicador é influenciado, entre outras questões, pelo peso da população empregada no conjunto da população residente. A informação que consta da figura seguinte demonstra, no entanto, que os países que registam menos horas de trabalho tendem a ser os que têm economias desenvolvidas e vice-versa – com exceção do Luxemburgo.

Figura 43. Horas de trabalho anuais per capita, países europeus (2023) (Horas)

A análise das horas habituais de trabalho deve ser secundada por um conjunto de indicadores relativos à (a)tipicidade dos horários de trabalho. Os horários de trabalho atípicos tendem a ter consequências negativas em vários domínios, nomeadamente ao nível da saúde física e mental (Brown et al., 2020; Ramin et al., 2014; Kervezee et al., 2018), na conciliação entre o trabalho e a vida pessoal (Arlinghaus et al., 2019), ou na qualidade do trabalho realizado (De Cordova, et al., 2016).

A informação que consta na figura seguinte revela semelhanças entre a realidade portuguesa e a do conjunto dos países europeus. Cerca de 1/3 da população empregada em Portugal e no conjunto de países da UE tem horários de trabalho atípicos, ou seja, implicam o trabalho ao fim de semana, trabalho por turnos e o trabalho noturno. Portugal regista valores um pouco mais elevados no que diz respeito às horas longas no trabalho principal e no trabalho ao fim de semana, registando valores um pouco mais baixos em relação ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno.

Figura 44. Trabalhadores que têm horários de trabalho longos e atípicos, Portugal e UE (2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Labour Force Survey (Eurostat). [Horários atípicos](#); [Horas longas](#); [Fim-de-semana](#); [Trabalho por turnos](#); [Trabalho noturno](#).

Em relação ao trabalho por turnos, o CoLABOR realizou um estudo em parceria com a CITE e com o apoio do Instituto de Informática, intitulado *Estudo avaliativo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal* (Pereira et al., 2022). A incidência do trabalho por turnos apurada foi de 19%,

um valor superior à apresentada na figura anterior, que assume uma expressão mais elevada em algumas atividades económicas, nomeadamente nas Atividades de saúde humana e apoio social (Q), no Alojamento, restauração e similares (I), nos Transportes e armazenagem (H) – em todas elas a proporção de trabalhadores por turnos é superior a 30%. No Comércio grosso e a retalho (G) e nas Indústrias transformadoras (C) o trabalho por turnos representa 23% e 20% do total do emprego, respetivamente.

Figura 45. Proporção de trabalhadores que trabalham por turnos, por atividade económica, Portugal (2022) (%)

Fonte: Estudo avaliativo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal: relatório final (Pereira et al., 2022).

Este estudo permite também revelar um conjunto de características do trabalho por turnos em Portugal. Cerca de 81% dos trabalhadores que trabalham por turnos fazem-no num regime rotativo, 31% deles têm turnos descontínuos, 43% trabalharam pelo menos 4 noites na semana anterior à realização do inquérito, 54% trabalharam no máximo 5 ou mais turnos no mês anterior ao inquérito e 72% referem ter pouco ou nenhum controlo na escolha dos turnos.

Figura 46. Caracterização do trabalho por turnos, Portugal (2022) (%)

Fonte: Estudo avaliativo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal: relatório final (Pereira et al., 2022).

Figura 47. Desigualdades vitais, trabalho por turno ou normal, Portugal (2022) (%)

Fonte: Estudo avaliativo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal: relatório final (Pereira et al., 2022).

O trabalho por turnos tem impactos negativos em vários domínios da vida dos trabalhadores, sendo que um dos mais relevantes é o da saúde. O estudo CoLABOR/CITE demonstra que existem desigualdades vitais expressivas entre quem trabalha por turnos e quem tem um regime de prestação do trabalho normal. Essas desigualdades revelam-se em todos os indicadores expostos na Figura 47, em alguns casos de forma bastante pronunciada: cerca de 43% de quem trabalha por turnos declara ter dificuldades em adormecer ou insónias sempre ou com frequência, 17 p.p. acima do valor apurado para quem não trabalha por turnos.

3.6. TECNOLOGIA, DIGITALIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRABALHO E NO EMPREGO

No contexto de difusão das tecnologias de informação, a noção de digitalização tem sido associada a concepções de substituição do trabalho e de desemprego tecnológico. A propagação da Inteligência Artificial (IA) à escala global reabriu um debate que conheceu várias fases, remontando pelo menos ao século XVII, sobre a relação entre maquinaria e divisão do trabalho. As novas formas de IA conduziram a reformulações da discussão acerca da substituição do trabalho humano por máquinas, promovendo a circulação de narrativas utópicas sobre o fim do trabalho e de narrativas distópicas em torno da ideia de desemprego massivo, seguido de um aumento das desigualdades e da perda progressiva dos instrumentos de proteção social. Estas narrativas têm-se tornado dominantes, mas contrastam com perspectivas advindas de outras latitudes. Em contexto asiático, por exemplo, o imaginário imperante remete os mesmos fatores materiais para processos de crescimento do bem-estar dos cidadãos, geração de emprego e redução das desigualdades.

Este contraste entre visões contemporâneas sugere que a putativa determinação tecnológica do futuro do trabalho deve ser questionada. É necessário discutir visões deterministas que consideram o desenvolvimento técnico como separado, independente e superior ao resto do conjunto social e, antes, equacionar como novos processos tecnológicos incorporam, refletem, traduzem e também reforçam, num contexto sociotécnico específico, desigualdades sociais ou alterações nas formas do trabalho, na regulação do emprego e nos instrumentos de proteção social. Para isto, é necessário articular a mudança tecnológica com fatores de natureza política, geopolítica, institucional e macroeconómica, nomeadamente a divisão internacional do trabalho e as cadeias de valor globais. O caso da IA, apesar das suas peculiaridades, não é uma exceção.

A mais recente disputa sobre automação do trabalho decorre da publicação de um estudo da autoria de Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne (2013). É importante considerar este estudo, na medida em que não só inspirou outras análises relevantes, como teve forte impacto na elaboração de políticas públicas e

estratégias empresariais. Frey e Osborne utilizam o método ocupacional (*occupational-based approach*), analisando o mercado de trabalho por intermédio de uma divisão por ocupações, no lugar de categorias de tarefas desempenhadas. O impacto da digitalização e automação no trabalho é estudado a partir da consideração do conjunto das ocupações através de três fatores: capacidade cognitiva criativa, inteligência social e rotinização. As ocupações que requerem processamento mental significativo, inovação e a capacidade de gerar ideias originais seriam menos suscetíveis à automação. As ocupações que exigem habilidades interpessoais elevadas, como comunicação, empatia e negociação também seriam menos vulneráveis. Seriam as ocupações que envolvem tarefas altamente rotineiras e que requerem pouca variação as mais suscetíveis de automação. A partir desta divisão tripartida, Frey e Osborne estimaram que 47% do emprego nos EUA estaria em risco de automação e substituição, com particular incidência nos setores dos transportes, da logística, da produção e dos serviços administrativos.

Como explicam Melanie Arntz, Terry Gregory e Ulrich Zierahn (2016) num estudo publicado pela OCDE, este método tende a sobrestimar facilmente os potenciais efeitos negativos da automação do trabalho. Segundo estes três investigadores, se a hipótese central do método ocupacional for alterada e for introduzido um método baseado em tarefas (*task-based approach*), uma orientação que permite analisar diferentes atividades diárias dentro da mesma ocupação, pode observar-se que a percentagem de empregos em alto risco de substituição é muito inferior. O exame de 21 países da área da OCDE através da aplicação do método baseado em tarefas, a partir de dados do inquérito OCDE sobre o *Programme for the International Assessment of Adult Competencies* (PIAAC) de 2012, leva os autores a estimar que, em geral, apenas 9% dos atuais empregos está em alto risco de substituição.¹²

O relatório *OECD employment outlook* de 2019 (OECD, 2019), publicado antes da explosão pandémica, sugere que é improvável haver uma redução substantiva do emprego. As combinações dos processos de globalização e mudança tecnológica não têm como único efeito a destruição de empregos, mas também os criam e transformam. Estudos mais recentes são ainda mais cautelosos quanto as visões utópicas e distópicas. O *OECD employment outlook* de 2023 (OECD, 2023), publicado depois de o lançamento do ChatGPT ter reforçado as visões sobre a iminente substituição do trabalho humano, acrescenta considerações interessantes. Se, por um lado, sugere que os progressos da IA estão na potencial automação dos trabalhos mais qualificados, contrariando as previsões que anteviam a ameaça sobre trabalhos menos qualificados, por outro lado, o relatório preconiza que a IA pode afetar o mercado de trabalho de várias

¹² Portugal integrou a primeira ronda do PIAAC, mas abandonou este projeto em 2012, por decisão política, durante a sua fase de execução. O país participou na ronda 2 do PIAAC, cujos resultados serão divulgados até ao final do ano de 2024. A informação recolhida será fundamental para analisar os níveis de literacia, numeracia e proficiência na resolução de problemas da população adulta em Portugal no contexto dos países da OCDE e para explorar, de forma aprofundada, um conjunto alargado de temas e problemáticas.

maneiras. Em primeiro lugar, automatizando tarefas existentes, o que resulta na substituição do trabalho humano em determinadas atividades. Em segundo lugar, criando novas tarefas cuja execução exige trabalho humano. Em terceiro lugar, a IA pode complementar o trabalho humano, o que se traduz numa putativa contribuição direta para a produtividade dos trabalhadores nas tarefas atribuídas. Em síntese, o relatório revela que estas três modalidades não são mutuamente exclusivas, podendo participar em conjunto no processo geral de reorganização do trabalho em cada setor industrial.

Observa-se, por conseguinte, que o efeito de destruição de postos de trabalho não é o único impacto possível e que as suas implicações não são unívocas, lineares ou homogêneas. A substituição pode gerar um efeito de produtividade que pode resultar em aumentos na procura de trabalho em tarefas ou empregos que não são automatizados. Nesta perspetiva, sugere um estudo de Daron Acemoglu, David Autor, Jonathan Hazell e Pascual Restrepo (2022), a questão da produtividade e da sua relação com o conjunto de dinâmicas económicas passa a ser um elemento de avaliação fundamental para entender que impactos sobre as dinâmicas de trabalho e emprego a IA poderá vir a ter num futuro próximo. O efeito de produtividade não surge (diretamente) da automação de tarefas, nem da capacidade de realizar tarefas de forma mais eficiente. Resulta, antes, da procura de força de trabalho pela execução de determinadas tarefas ou pela procura de emprego que pode suceder da poupança de custos derivada de processos de automação. Sendo assim, é crucial determinar se o efeito de produtividade é superior ao efeito de destruição do emprego. Por outras palavras, a automação resultante da IA pode levar a aumentos na procura de trabalho se a redução dos custos geradas pela IA aumentarem a procura dos bens e serviços produzidos diretamente, ou a procura por bens produzidos por outras empresas.

O estudo citado insere-se num conjunto de investigações que tendem a reduzir as visões assentes em cenários de desemprego massivo devido a IA. Neste quadro de referência, o estudo de Edward Felten, Manav Raj e Robert Channing Seamans (2020) elabora uma metodologia para aferir a exposição das ocupações ao impacto da IA (*Artificial Intelligence Occupational Exposure – AIOE*). Através desta medida, os autores estudaram a variação na exposição ocupacional ao nível estadual nos EUA. Este estudo, no entanto, não encontrou nenhum efeito da exposição à IA nas dinâmicas do emprego entre 2010 e 2016. Mesmo em níveis de emprego total setorial ou territorial, os estudos não encontram efeitos significativos do impacto da IA. O já citado estudo de Acemoglu e colaboradores examina mudanças no emprego a partir da IA usando diferenças na exposição à IA por zonas de mobilidade pendular dos EUA e por setor e, separadamente, considerando a variação por ocupação. Em todas as especificações, o estudo não reconhece nenhum efeito estatisticamente relevante da exposição à IA no emprego entre 2010 e 2017 (setor) e 2018 (ocupação).

A inteligência artificial depende do trabalho humano

O abrangente processo de transição digital deu lugar à emergência da chamada *gig economy* e do designado *microwork*. O microtrabalho assenta em microtarefas, ou seja, em tarefas simples, repetitivas e fragmentadas, realizadas a partir de plataformas digitais. Trata-se de tarefas que são parte de um processo de trabalho maior, mas são parceladas, não necessitando de grandes qualificações e especialização para serem executadas. Trata-se de tarefas de baixa remuneração, como a gravação da própria voz, a gravação de pequenos textos ou a identificação dos conteúdos de uma imagem. A realização deste microtrabalho é essencial no desenvolvimento da IA, designadamente, serve diretamente para a aprendizagem das máquinas, constituindo o fluxo de informações essenciais a elaboração contínua de soluções algorítmicas. No estudo *Working without borders. The promise and peril of online gig work* do Banco Mundial estima-se que o número global de trabalhadores digitais varie entre 154 milhões e 435 milhões de pessoas, representando entre 4,4% e 12,5% da força de trabalho global. O mesmo estudo verificou que estas plataformas se têm tornado uma fonte cada vez mais popular de emprego nos países em desenvolvimento. O estudo indica ainda que, por um lado, se as plataformas de microtrabalho podem gerar oportunidades de trabalho temporário, por outro lado, reproduzem desigualdades vigentes nas sociedades, a começar pelo próprio acesso aos instrumentos de trabalho, e essas oportunidades são caracteristicamente idênticas a formas de trabalho informal e atípico, colocando uma boa parcela dos trabalhadores à margem das regulamentações laborais e dos sistemas de segurança social.

Portugal mantém um compromisso político para com o processo de digitalização em curso, que se entende como prioridade estratégica nacional em conformidade com metas económicas, políticas e sociais europeias. O país tem apresentado uma trajetória ascendente no Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES) da Comissão Europeia, atingindo o 15.º lugar entre os 27 Estados-Membros da UE na edição de 2022 (uma posição acima relativamente a 2021). Os resultados no que diz respeito à integração das tecnologias digitais não são uniformes. No entanto, na primeira vez que é medida a integração de soluções com IA nas empresas europeias em todos os setores (excluindo o setor financeiro), Portugal ocupa o 2.º lugar, com 17,3% das empresas a adotarem essas tecnologias, situando-se entre a Dinamarca e a Finlândia (com respetivamente 23,9% e 15,8%).

A Fundação José Neves desenvolveu métricas para estudar o impacto da IA no mercado de trabalho português. Seguindo a metodologia elaborada por Felten e outros autores, adaptou o AIOE à realidade portuguesa, elaborando um índice de exposição que mede a probabilidade de certa atividade ser substituída ou auxiliada por IA. A transposição para a realidade nacional passa por estabelecer a correspondência entre codificação das profissões da base de dados sobre tarefas do U.S. Department of Labor e a codificação da European Skills, Competences, Qualifications and Occupations da Organização Internacional do Trabalho, que tem correspondência direta com a classificação portuguesa.

Segundo a análise realizada, em 2021, 18,3% dos trabalhadores por conta de outrem (excluindo a Administração Pública) estavam em profissões com um nível de exposição à IA considerado elevado (FJN, 2021). Quanto maior a dimensão das empresas, as qualificações, as habilitações escolares ou o nível salarial,

maior a exposição. Uma maior exposição caracteriza os setores das Atividades financeiras e de seguros, das Atividades de informação e de comunicação e das Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Por contraste, nos setores das Indústrias transformadoras e do Alojamento e restauração, a percentagem de trabalhadores muito expostos é inferior a 10%.

Visto que o conceito de exposição não distingue a probabilidade de a IA complementar ou substituir o trabalho, o estudo adapta a medida de complementaridade introduzida por Carlo Pizzinelli, Augustus J. Panton, Marina Mendes Tavares, Mauro Cazzaniga e Longji Li (2023) no AIOE, considerando contextos e áreas de trabalho. O índice de complementaridade permite distinguir entre fenómenos de substituição e fenómenos de complementaridade à IA e, por conseguinte, aferir o grau de vulnerabilidade das profissões e dos trabalhadores portugueses face à IA.

Os resultados da aplicação da medida de complementaridade e aferição da vulnerabilidade à IA apontam para a conclusão geral de que os grupos mais qualificados e as profissões consideradas de topo sofrem maior impacto da IA, duplamente no sentido da complementaridade e no da substituição. 26,7% dos trabalhadores com nível de estudos pós-graduado estão em profissões expostas à IA, sendo estas tecnologias complementares ao seu trabalho. No entanto, uma parcela significativa dos trabalhadores em profissões muito expostas à IA tem profissões de vulnerabilidade elevada, sendo que a vulnerabilidade é maior no caso das mulheres, dos mais jovens (o grupo mais vulnerável em termos etários está na faixa 25-34 anos) e dos mais qualificados.

O estudo *Digitalisation, automation, and the Portuguese labour market* de 2023 elaborado pelo CoLABOR (Manso, Ramos & Pereira, 2023) alcançou resultados semelhantes. Assente em dados recolhidos entre abril e julho de 2022 de uma amostra representativa de 2 000 trabalhadores no ativo em Portugal, a publicação decorre de uma investigação sobre o impacto da digitalização na força de trabalho portuguesa. Para avaliar a proporção das tarefas digitais que compõem as profissões, os autores estenderam a perspetiva avançada por Valeria Cirillo, Rinaldo Evangelista, Dario Guarascio e Matteo Sostero (2021), desenvolvendo um Índice de Digitalização (ID), que varia numa escala entre 0 (sem digitalização) e 1 (digitalização plena). A aplicação do ID coloca a hipótese de um enviesamento por competências no contexto português: a digitalização é mais predominante entre as profissões altamente qualificadas, que atingem valores de ID superiores a 0,5, como no caso de gestores, quadros profissionais ou técnicos, podendo exceder os 0,75.

De modo a avaliar o risco de automatização das profissões a partir da rotinização do trabalho, foi estendida a proposta de David H. Autor, Frank Levy, Richard J. Murnane (2003), implementando-se um Índice de Rotinização (IR). A aplicação do IR evidencia baixos níveis de rotinização ($IR < 0,5$), com exceção dos técnicos, dos traba-

lhadores do apoio administrativo e dos operadores de máquinas. Estes resultados sugerem a inexistência de uma relação entre competências e rotinização do trabalho na composição profissional portuguesa e, em última análise, sugerem que a automatização não decorre necessariamente de um enviesamento por competências.

A investigação CoLABOR avalia, finalmente, o risco de automatização digital nas profissões em Portugal por intermédio da análise da relação entre digitalização e rotinização. A automatização digital não corresponde à robotização. Enquanto a robotização inclui tarefas não necessariamente digitalizáveis e, portanto, os seus processos de substituição referem-se a trabalhadores com qualificações mais reduzidas, a automatização digital diz respeito a tarefas digitalizáveis e, assim, os seus processos de substituição referem-se a trabalhadores com qualificações mais elevadas. O risco de automatização digital é superior se ambos os índices apresentarem valores superiores a 0,5, ou seja, se $ID > 0,5$ e $IR > 0,5$. O cruzamento dos resultados destes dois índices evidencia que, ou pelo baixo nível de digitalização das tarefas ($ID < 0,5$), ou pelo baixo nível de rotinização ($IR < 0,5$), a maioria das profissões apresenta um baixo risco de automatização digital e, por extensão, um baixo risco de substituição do posto de trabalho. Constituem exceção os técnicos e os trabalhadores do apoio administrativo, que apresentam um ID e um IR acima de 0,5, ou seja, maior grau de digitalização e rotinização, comportando assim maior risco de automatização digital. Trata-se em ambos os casos de categorias profissionais, respetivamente, com qualificações elevadas e médias.

Estes resultados levam os autores do estudo a defender que a automatização digital em Portugal não resulta necessariamente de um enviesamento por competências. Se são de facto as profissões com níveis mais elevados de digitalização e rotinização que apresentam maior risco de automatização digital, as tarefas da composição profissional portuguesa caracterizam-se ainda por um baixo nível de digitalização ou rotinização, havendo reduzido risco de automatização digital.

Tabela 7. Síntese de tendências identificadas em estudos acerca dos impactos da automação no emprego

Título do estudo	Tendência identificada
“The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?” (2013)	Desenvolvimento de método ocupacional, que permite estimar 47% de risco de automação do trabalho no mercado de trabalho nos EUA.
<i>The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis</i> (2016)	Desenvolvimento de método baseado em tarefas, que permite estimar 9% de risco de automação do trabalho no mercado de trabalho em 21 países da área da OCDE.

Tabela 7. Síntese de tendências identificadas em estudos acerca dos impactos da automação no emprego (cont.)

Título do estudo	Tendência identificada
<i>Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências (2024)</i>	Desenvolvimento de Índice de Exposição à IA e Índice de Complementaridade à IA, que aferem que 18,3% dos trabalhadores portugueses por conta de outrem (excluindo a Administração Pública) estão muito expostos à IA, mas que os grupos mais qualificados e as profissões consideradas de topo são os que sofrem maior impacto da IA.
<i>Digitalisation, automation, and the Portuguese labour market (2023)</i>	Desenvolvimento de Índice de Digitalização (ID), de Índice de Rotinização (IR) e de avaliação de risco de automatização digital, que permitem concluir que a digitalização na força de trabalho portuguesa é mais predominante entre as profissões altamente qualificadas (ID > 0,5), que os níveis de rotinização são genericamente baixos (IR < 0,5) e que a maioria das profissões apresenta um baixo risco de automatização digital e, por extensão, um baixo risco de substituição do posto de trabalho (ou porque ID < 0,5 ou porque IR < 0,5).

Fonte: Elaboração própria.

As plataformas digitais e o princípio de laboralidade: a perspetiva de Catarina Oliveira Carvalho acerca do art. 12-A do CT

O aditamento do CT do art. 12-A é “uma tentativa corajosa de modernizar a legislação do trabalho enquadrando novas realidades da economia digital em conformidade com os desígnios deste ramo do direito. É certo, contudo, que o art. 12.º-A é uma norma extensa e complexa, com deficiências técnicas várias. A título exemplificativo, como tem sido, aliás, assinalado pela doutrina, não faz sentido incluir nos factos (conhecidos) que fariam presumir a existência de um contrato de trabalho elementos que, uma vez identificados, permitem sem margem para dúvidas a identificação deste tipo contratual, como sucede com o ‘poder de direção’ ou o ‘poder disciplinar’. Tal ‘constitui uma autêntica petição de princípio’, como afirma Leal Amado, pois ‘se o prestador de atividade provar que a plataforma digital exerce sobre ele tanto o poder de direção como o poder disciplinar não parece que tenha nada mais a provar para que o tribunal conclua, diretamente e sem dar um salto no desconhecido, que está perante um contrato de trabalho. Por outro lado, a articulação deste regime com a Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto (conhecida como Lei Uber por regular a atividade TVDE), supostamente possível à luz da remissão operada pelo n.º 12 do art. 12.º-A, também não se afigura praticável sem uma reforma da Lei n.º 45/2018 que, designadamente, elimine a imposição de um intermediário coletivo (o operador de TVDE) entre o trabalhador e a plataforma. Por fim, mesmo que o contrato entre o trabalhador e a plataforma seja requalificado como contrato de trabalho, não lhe é aplicável toda a legislação laboral, mas somente ‘as normas previstas no presente Código que sejam compatíveis com a natureza da atividade desempenhada, nomeadamente o disposto em matéria de acidentes de trabalho, cessação do contrato, proibição do despedimento sem justa causa, remuneração mínima, férias, limites do período normal de trabalho, igualdade e não discriminação’. O legislador reconhece, assim, que nem todo o regime laboral será compatível com esta forma de prestação de trabalho, o que de facto me parece corresponder à realidade, embora seja uma solução que gera bastante insegurança jurídica ao remeter para uma avaliação casuística” (Carvalho, 2024, pp. 5-6).

3.7. A CONTRATAÇÃO COLETIVA

A contratação coletiva é um elemento fundamental na configuração institucional das relações laborais, com impactos benéficos para os trabalhadores, empresas e sociedade no seu conjunto. Em relação aos trabalhadores, a contratação coletiva é uma dimensão relevante para a qualidade do emprego devido ao facto de exercer uma tripla função de: proteção ao nível das condições de trabalho e emprego; de representação, ou seja, a participação das partes na definição das regras, facto que legitima essas mesmas normas; função de inclusão e redistribuição – redistribuição entre fatores de produção e entre trabalhadores dos benefícios da qualificação, da inovação tecnológica e dos ganhos de produtividade (ILO, 2015).

No que concerne às empresas, a contratação coletiva é um instrumento importante para impedir formas de concorrência desleal, para fomentar relações de confiança e diálogo entre empregadores e trabalhadores, para construir mudanças incrementais ao nível das condições de trabalho e das formas/modalidades de prestação do trabalho com impactos positivos no processo produtivo.

A sociedade no seu conjunto beneficia dos efeitos económicos e sociais mencionados e da paz social potencialmente associada aos compromissos negociados pelas organizações de trabalhadores e empresas.

Os instrumentos de regulamentação coletiva

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho são um conjunto de normas de natureza convencional, arbitral ou administrativa, que regulamenta as relações entre as partes outorgantes (caso dos instrumentos convencionais) e os direitos e deveres recíprocos dos trabalhadores e das entidades patronais. Podem ser negociais ou não negociais. Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais são a convenção coletiva, o acordo de adesão e a decisão arbitral em processo de arbitragem voluntária. As convenções coletivas podem ser:

. Contrato coletivo de trabalho (CCT) – convenção coletiva celebrada entre uma ou mais associações patronais e uma ou mais associações sindicais;

. Acordo coletivo de trabalho (ACT) – convenção coletiva celebrada entre vários empregadores e uma ou mais associações sindicais;

. Acordo de empresa (AE) – convenção coletiva celebrada entre uma ou mais associações sindicais e um empregador para uma empresa ou estabelecimento. Acordo de adesão ocorre quando existe adesão a convenção coletiva ou a decisão arbitral por parte de associação sindical, associação de empregadores ou empregador.

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho não negociais são a portaria de extensão, a portaria de condições de trabalho e a decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória ou necessária:

. Portaria de extensão (PE) – portaria que estende o âmbito de aplicação de uma convenção coletiva ou decisão arbitral a trabalhadores e ou a empregadores não abrangidos por esta;

. Portaria de condições de trabalho (PCT) – portaria que contém as normas reguladoras das condições de trabalho no seu âmbito de aplicação;

. Decisão arbitral – instrumento de regulamentação coletiva de trabalho resultante de arbitragem, voluntária, obrigatória ou necessária (DGERT).

O número de convenções coletivas publicadas em 2023 é o mais elevado desde 2005. Das 299 convenções coletivas publicadas, 111 foram contratos coletivos, 32 foram acordos coletivos e 156 foram acordos de empresa. A evolução mencionada foi acompanhada por uma alteração do peso relativo de cada tipo de convenção coletiva publicada. Se em 2005 os contratos coletivos representavam 60% do total de convenções coletivas negociais, no ano de 2023 este valor recuou para cerca de 37%. Em sentido inverso, o peso dos acordos de empresa passou de 29% no primeiro período para 52% em 2023.

Embora a negociação coletiva ao nível da empresa possibilite adequar o conteúdo das convenções à realidade de cada organização e às necessidades dos seus trabalhadores, essa descentralização é tanto mais profícua quanto mais for ancorada em convenções negociadas ao nível setorial e, principalmente, em organizações sindicais fortes. Caso estas condições não estejam preenchidas, o protagonismo da contratação coletiva ao nível da empresa pode redundar numa “descentralização desorganizada” (Lima, 2017; Marginson, 2015).

Figura 48. Convenções coletivas publicadas, por tipo de convenção, Portugal (2005–2023) (N.º)

Apesar de o número de convenções coletivas se situar num patamar quantitativo comparativamente elevado no contexto do presente milénio, o mesmo não se pode concluir quando se analisa a abrangência dessas convenções, facto que decorrerá, entre outras razões, do recuo dos contratos coletivos setoriais no conjunto das convenções publicadas. Em 2008, perto de 1,9 milhões de trabalhadores estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas (novas ou revistas), ou seja, 65,5% dos trabalhadores por conta de outrem do setor privado. Estes valores caíram de forma abrupta no período 2012-2014, no contexto da intervenção da *Troika* em Portugal e de um conjunto de políticas que, de forma direta e indireta, tiveram impacto na negociação coletiva e na sua abrangência – bloqueamento das portarias de extensão e introdução de critérios restritivos à possibilidade de extensão das convenções. Os anos que se seguiram foram de alguma recuperação, mas, na atualidade, o valor destes dois indicadores fica bastante longe do registado em 2008. Em 2023, estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas cerca de 731 mil trabalhadores, menos 27,7 mil face ao ano anterior.

Quando às convenções coletivas se adicionam as portarias de condições de trabalho, conclui-se que, em 2023, estes IRCT abrangiam cerca de 825 mil trabalhadores – menos 31 mil em relação ao ano anterior. Em 2022, apenas 27% dos trabalhadores estavam abrangidos por estes IRCT, muito abaixo dos cerca de 66% cobertos no ano de 2008.

A distribuição da abrangência das convenções coletivas publicadas é bastante heterogénea do ponto de vista setorial. As Indústrias transformadoras (C) constituem largamente o setor em que mais trabalhadores estavam potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas em 2023: cerca de 165 mil, 22,6% do total de trabalhadores abrangidos. O Comércio e retalho (G), o Alojamento, restauração e similares (I) e as Atividades de saúde humana e apoio social (Q) são as outras atividades económicas com um maior número de trabalhadores potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas – cerca de 100 mil em cada uma das três.

O setor da Construção (F) é o que regista uma média mais elevada de trabalhadores abrangidos por convenção coletiva publicada. Neste caso, foi apenas publicada uma convenção coletiva, em particular um contrato coletivo, que, no ano de 2023, abrangeu cerca de 38 mil trabalhadores. O setor dos Transportes e armazenagem (H) foi o que registou um número mais elevado de convenções coletivas publicadas (82), mas devido ao facto de grande parte delas serem acordos de empresa (68), o número médio de trabalhadores abrangidos é comparativamente baixo: 644 trabalhadores, para uma média nacional de 2 446.

Figura 49. Trabalhadores abrangidos por convenções coletivas publicadas e por portarias de condições de trabalho, Portugal (2005-2023) (N.º e %)

Fonte: DataLABOR, Fonte primária: DGERT. [Trabalhadores abrangidos por CC](#); [Trabalhadores abrangidos por IRCT novos ou revistos](#).

Figura 50. Trabalhadores abrangidos por convenções coletivas publicadas e média de trabalhadores abrangidos por cada convenção publicada, por atividade económica, Portugal (2005-2023) (N.º)

Fonte: Cálculos a partir de dados do *Relatório da negociação Coletiva 2023* (Carvalho & Agapito, 2024)

Nota: Não foram publicadas quaisquer convenções coletivas nos setores B, U e T no ano de 2023, pelo que não foram incluídos nesta figura.

Quando se analisa a abrangência das convenções coletivas e do conjunto dos IRCT em vigor (e não apenas das convenções coletivas e dos IRCT publicados num dado ano, indicadores que retratam a dinâmica da contratação coletiva), a proporção de trabalhadores potencialmente cobertos é bastante superior: 75,9% e 83,3% em 2022, respetivamente – ainda assim, abaixo dos valores registados no início do milénio (cerca de 92% e 97%, em 2000).

Das 299 convenções coletivas publicadas em 2023, cerca de 68% diziam respeito a alterações salariais (DGERT, 2024). Nesse ano, 669 mil trabalhadores (81%) estavam abrangidos por IRCT que previam alterações salariais.

**O direito à negociação coletiva além do trabalho dependente:
a perspetiva de João Reis**

“Defendo e ensino há cerca de uma década e meia que os trabalhadores autónomos economicamente dependentes devem ser definidos como trabalhadores para efeitos constitucionais. Para efeitos de liberdade sindical sem nenhuma dúvida, e quem fala em liberdade sindical fala em direito à negociação coletiva. Na altura, fui confrontado com a opinião dominante que esmagava esta posição, dizendo que o reconhecimento destes direitos é tecnicamente impossível. Mas porque é que haveria de ser tecnicamente impossível considerar um trabalhador autónomo economicamente dependente como passível do gozo do direito à representação coletiva? A partir do momento em que se reconheça que estamos perante uma categoria delimitada de trabalhadores, com interesses específicos, isto é, cuja posição laboral e interesses são diferenciados em relação aos trabalhadores puramente autónomos e aos trabalhadores subordinados juridicamente, a via está aberta para o reconhecimento de direitos e deveres a esta categoria de trabalhadores. Ora, a Reforma do Trabalho Digno, ao introduzir o art. 10º-A no Código do Trabalho, veio, justamente, confirmar que o reconhecimento de direitos coletivos ao trabalhador autónomo ou independente juridicamente mas dependente economicamente é tecnicamente possível (Reis, 2024, p. 4)”

Trabalho e Emprego

(Des)ajustamentos de qualificação escolar, Portugal continental (1995-2022) (%)

Fonte: Cálculos DataLABOR a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

Mulheres no GGP1 e no conjunto do emprego (2002-2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE.

Variação do pessoal ao serviço remunerado nas empresas, por atividade económica, Portugal (2013-2022) (N.º)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE.

Incidência dos contratos não permanentes no setor privado, por município, Portugal continental (2022) (%)

Fonte: GEP/MTSSS.

Desigualdades vitais, trabalho por turno ou normal Portugal (2022) (%)

Fonte: Estudo avaliativo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal: relatório final (Pereira et al., 2022).

Abrangência das convenções coletivas e IRCT, Portugal (2005, 2023) (N.º e %)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: DGER/MTSSS.

CAPÍTULO 4

Remunerações

CAPÍTULO 4

Remunerações

A remuneração média em Portugal estagnou nos anos que se seguiram à Grande Recessão, devido aos efeitos diferidos da crise e do perfil do emprego líquido criado nesse período, tipicamente precário e em atividades económicas que remuneram abaixo da média nacional. A partir de 2018, assistiu-se a um aumento significativo das remunerações em termos reais, tendência que foi comprometida pelo eclodir da pandemia de COVID-19 e do surto inflacionário que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia. Os dados mais recentes apontam para um aumento homólogo da remuneração média real de 4,2%. O aumento do ganho médio nominal tem sido impulsionado desde 2015 pela apreciação do SMN, facto que contribuiu de forma decisiva para a redução da desigualdade salarial e para uma compressão acentuada dos salários na metade inferior da distribuição. Subsistem, no entanto, desigualdades categoriais amplas em Portugal, quer quando se compara a base e a parte superior da distribuição dos salários, quer no caso dos salários de mulheres e homens. O peso das remunerações no PIB estava, em 2023, em linha com a média da UE, depois de um período de divergência no contexto da Grande Recessão e anos seguintes. A variação do peso das remunerações no PIB depende de vários fatores, entre eles a relação entre a evolução da produtividade e dos salários. A divergência entre o ritmo de apreciação da produtividade e dos salários observada nos últimos anos poderá, neste sentido, ser um fator de redução do peso dos salários no PIB, caso esta tendência se mantenha e assuma uma expressão significativa.

Números em destaque:

Evolução das remunerações

- A remuneração média real por trabalhador decresceu 5,1% em setembro de 2022, aumentando 2,5% e 4,2% nos anos seguintes, pelo que a remuneração bruta regular real em setembro de 2024 se situava ligeiramente acima da apurada no período homólogo de 2021;
- As Atividades administrativas e serviços de apoio (N), do Alojamento, restauração e similares (I) e as relacionadas com o setor primário (A), cuja remuneração por trabalhador representava 67,3%, 68,9% e 63,6% da média nacional, encontram-se entre os setores em que as remunerações médias reais mais cresceram, facto que está intimamente ligado aos sucessivos aumentos do salário mínimo nacional e aos efeitos diretos e indiretos daí decorrentes;

Produtividade e peso das remunerações no PIB

- Em 2021 e 2022, a produtividade aumentou 11,3% e 5,1%, respetivamente, valores bastante acima da variação dos salários;
- As remunerações representam 47,2% do PIB, um valor em linha com o observado nos países da UE;

(cont.)**Desigualdades salariais**

- No início do milénio os ganhos dos 10% e 20% da parte superior da distribuição eram 6,58 e 4,65 vezes mais elevados face ao ganho dos grupos análogos da base da distribuição. Em 2005, estes valores tinham aumentado para 7,1 e 4,95, e, depois de uma redução contínua na última década e meia, em 2022 os rácios S90/S10 e S80/S20 eram de 5,1 e 3,7;
- Em 2022, o ganho médio das mulheres era 16,0% inferior ao dos homens, uma redução face ao diferencial de 20,1% registado em 2010;
- Quando se comparam mulheres e homens com ensino superior, o *gender pay gap* era de 26,5%;
- Entre 2016 e 2022, o ganho médio real dos trabalhadores jovens cresceu 18%, contra apenas 11% entre os trabalhadores com 35 anos ou mais. O ganho médio mensal real dos trabalhadores jovens com um diploma de ensino superior cresceu 10%, contra 8% dos que tinham um diploma do ensino secundário e 9% daqueles que tinham, no máximo, o ensino básico completo;

O salário mínimo nacional

- O SMN cobria 22,4% dos trabalhadores do setor privado, valor que ascende a 35,1% entre os mais jovens, a 31,9% entre os trabalhadores com baixas qualificações e a 38,3% no setor do Alojamento, restauração e similares (!).

4.1. A EVOLUÇÃO DAS REMUNERAÇÕES

A remuneração bruta mensal total declarada por trabalhador situou-se, em setembro de 2024, em 1 528€, enquanto o valor da remuneração regular foi de 1 294€. Os últimos anos foram marcados por aumentos homólogos significativos da remuneração bruta regular no final do 3.º trimestre, com particular destaque para as variações nominais acima dos 6% observadas em 2023 e 2024. Quando ajustada à inflação, a remuneração média decresceu 5,1% em setembro de 2022, e aumentou 2,5% e 4,2% no mesmo mês dos anos seguintes, pelo que a remuneração bruta regular real em setembro de 2024 se situava ligeiramente acima da apurada no período homólogo de 2021.

Figura 51. Variação homóloga nominal e real (dezembro de 2016=100) da remuneração bruta mensal média regular declarada, Portugal (2021-2024, setembro) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE. Remuneração bruta regular declarada.

A figura seguinte alarga o arco temporal em análise e desdobra a informação por atividade económica. No período 2014-2023, a remuneração regular média declarada para o conjunto do país aumentou em termos reais 6,2%. Esta variação é bastante heterogénea do ponto de vista setorial. Em geral, as remunerações tenderam a aumentar de forma mais expressiva nos setores com salários médios mais baixos, embora esta relação não seja linear. As Atividades administrativas e serviços de apoio (N), do Alojamento, restauração e similares (I) e as relacionadas com o setor primário (A), cuja remuneração por trabalhador representava 67,3%, 68,9% e 63,6% da média nacional, respetivamente, encontram-se entre os setores em que as remunerações médias reais mais cresceram, facto que está intimamente ligado aos sucessivos aumentos do salário mínimo nacional e aos efeitos diretos e indiretos daí decorrentes – ver ponto 3.7. As Indústrias extrativas (B) e as Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M), que registam remunerações médias acima da média nacional, encontram-se também entre os setores cuja remuneração regular declarada mais aumentou em termos reais no período em análise.

Figura 52. Remuneração bruta mensal média regular declarada, por atividade económica, Portugal (Índice e var %)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE. Remuneração bruta regular declarada.

A figura anterior demonstra também que as atividades económicas cuja remuneração média é mais elevada no contexto nacional tendem a ser as que registam uma apreciação real desse indicador mais baixa,

existindo dois casos em que a variação é mesmo negativa: o setor da Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (D) e o das Atividades financeiras e de seguros (K).

A remuneração declarada por trabalhador: uma média apurada através de um rácio

A remuneração bruta declarada resulta de um rácio entre o total de remunerações pagas pelas empresas e o total de trabalhadores nessas empresas. Cada trabalhador é contabilizado por cada emprego em que está registado na Segurança Social (SS) e na Caixa Geral de Aposentações (CGA), pelo que o total corresponde ao total dos postos de trabalho. No que diz respeito aos dados da SS, “para além dos trabalhadores por conta de outrem, são incluídos também os armadores, os docentes proprietários de estabelecimentos de ensino, os membros de órgão estatutário e o serviço doméstico” (INE, 2024). A fonte da informação apresentada é a Declaração Mensal de Remunerações transmitida pelas empresas à Segurança Social (DMR/SS). Neste sentido, “a sua evolução reflete variações no volume das remunerações pagas (como, por exemplo, o pagamento de bónus, de subsídio de férias ou de trabalho suplementar), mas também no número de trabalhadores e na sua composição, sobretudo em termos de características não observadas nesta base de dados (a tempo parcial vs. a tempo completo; nível de escolaridade; profissão; anos de experiência; horas trabalhadas; entre outras)” (ibidem). A remuneração bruta total tem em consideração componentes não regulares como os subsídios de férias e de Natal, os prémios e bónus de carácter não mensal ou as compensações por cessação do trabalho, enquanto a remuneração regular bruta se refere apenas às componentes da remuneração que têm uma natureza mensal.

4.2. REMUNERAÇÃO, PRODUTIVIDADE E REPARTIÇÃO DO RENDIMENTO

A relação entre salários e produtividade é uma questão tipicamente invocada quando se debate o nível e o aumento dos salários. Refere-se que o nível dos salários numa dada economia, atividade económica ou empresa espelha o nível da produtividade, bem como que o aumento dos salários é condicionado pelos aumentos da produtividade. Esta associação não é, no entanto, linear, pois existem fatores que a medeiam – por exemplo, o peso dos salários no PIB. Num contexto em que os salários têm um peso no produto comparativamente baixo, a apreciação dos salários acima dos aumentos de produtividade é uma forma de reequilibrar a repartição da riqueza criada. Mesmo em situação de repartição comparativamente equilibrada entre capital e trabalho, o aumento dos salários acima da produtividade pode ser pertinente caso esse equilíbrio relativo tenha sido antecedido por um período mais ou menos prolongado de repartição desigual da riqueza criada entre os fatores de produção. Neste sentido, a remuneração, a produtividade e a repartição funcional do rendimento são dimensões que devem ser analisadas e ponderadas de forma articulada.

O estudo de Fernando Alexandre para o Conselho Económico e Social (2023) demonstra que as últimas décadas têm sido marcadas por um hiato entre a evolução da produtividade e dos salários, em desfavor destes. A figura seguinte foca-se na evolução anual do ganho médio e mediano real (ganho ajustado ao Índice de Preços no Consumidor) e da produtividade aparente do trabalho (ajustada ao deflador do PIB) num

arco temporal mais curto (2014-2022). Os primeiros quatro anos (2014-2017) que se seguiram ao período da Grande Recessão foram marcados por uma quase estagnação ou mesmo recuo das remunerações e da produtividade. Esta tendência é explicada por dois fatores fundamentais: o *stock* de desemprego acumulado na Grande Recessão teve efeitos diferidos ao nível do condicionamento do aumento dos salários nos primeiros anos de recuperação da económica e do emprego; o emprego líquido criado no pós-Grande Recessão ocorreu, em boa parte, em atividades económicas de baixo valor acrescentado e com remunerações médias inferiores à média nacional (ver subcapítulo 3.2).

Em 2018 e 2019, houve um aumento com alguma expressão do ganho real e uma estagnação da produtividade real. Em 2020, ano em que a pandemia de COVID-19 teve efeitos sociais e económicos mais graves, o ganho médio aumentou devido, muito provavelmente, ao denominado “efeito de composição” do emprego (transição para o desemprego dos trabalhadores mais precários ou empregados em empresas mais frágeis do ponto de vista financeiro, que tipicamente auferem salários mais baixos). Os últimos dois anos em causa na figura seguinte foram marcados por aumentos muito pronunciados da produtividade (11,3% em 2021 e 5,1% em 2022), que se situaram bastante acima da variação dos salários – em 2022, houve mesmo uma variação negativa do ganho, no contexto de um forte aumento da inflação.

Figura 53. Variação do ganho e da produtividade real (ano base=2016), Portugal (2014-2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: GEP/MTSSS e INE.

Nota: Ganho ajustado ao IPC (ano base=2016); produtividade ajustada ao deflator do PIB (ano base=2016). Ganho médio; Ganho mediano; Produtividade aparente do trabalho.

Através da análise simultânea da variação dos salários e da produtividade é possível perceber a relação entre a evolução da retribuição dos trabalhadores e o valor acrescentado por trabalhador ou hora trabalhada. No fundo, pretende-se perceber até que ponto é que os avanços (ou recuos) na criação unitária de riqueza se traduzem em aumentos (ou decréscimos) do rendimento dos trabalhadores que participaram no processo produtivo. É, portanto, uma perspetiva de análise a partir da qual se pretende mensurar equilíbrios ou disparidades na distribuição do rendimento.

Uma outra perspetiva de análise deste fenómeno, que em parte é estruturado pela evolução das remunerações e da produtividade, é a medição do peso das remunerações no PIB. A primeira década do milénio caracterizou-se por uma tendencial redução do valor deste indicador, num contexto de aumento crescente do desemprego no país. O período da Grande Recessão, em particular a partir de 2011, marcou o início de uma redução acentuada do peso das remunerações no PIB, impulsionada pelo elevado desemprego e pelas políticas de contenção salarial introduzidas no contexto da intervenção da *Troika* e do exercício governativo do XIX Governo Constitucional. Esta tendência manteve-se até 2016, muito provavelmente devido aos efeitos diferidos do aumento do desemprego e a um conjunto de alterações legislativas com impactos negativos no rendimento do fator trabalho (por exemplo, a redução do montante das horas extraordinárias). Neste ano, o valor do indicador em causa era de 43,5%, uma redução de 4,6 e 3,7 p.p. face a 2000 e a 2010. Nos anos subsequentes, as remunerações recuperaram, em geral, peso no PIB nacional. Depois de uma década em que o valor deste indicador para Portugal divergiu da média dos países da UE, nos anos mais recentes o peso dos salários no PIB em Portugal tem-se situado em linha face ao verificado em termos médios nesse conjunto de países.

O tendencial aumento do peso dos salários no PIB, interrompido em 2021 e 2022, e a convergência do valor de Portugal com a média europeia constituem indicadores relevantes na análise da repartição funcional do rendimento e, portanto, na medição dos equilíbrios na distribuição da riqueza criada entre os fatores de produção. A variação do peso das remunerações no PIB depende de vários fatores, entre eles a relação entre a evolução da produtividade e a dos salários. A divergência entre o ritmo de apreciação da produtividade e dos salários observada nos últimos anos poderá, neste sentido, ser um fator de redução do peso dos salários no PIB, caso esta tendência se mantenha e assuma uma expressão significativa.

Figura 54. Peso das remunerações no PIB, Portugal e UE (2000-2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: Eurostat. [Peso das remunerações no PIB](#).

4.3. DESIGUALDADE SALARIAL ENTRE A BASE E A PARTE SUPERIOR DA DISTRIBUIÇÃO

A distribuição das remunerações no interior do fator trabalho é uma dimensão fundamental na formação das desigualdades de rendimento e, também, de riqueza. Em Portugal, tem-se assistido a uma redução da desigualdade remuneratória de forma continuada na última década e meia, depois de um aumento verificado nos primeiros anos de 2000. No início do milénio, o ganho dos 10% e 20% da parte superior da distribuição era 6,58 e 4,65 vezes mais elevados face ao dos grupos análogos da base da distribuição. Em 2005, estes valores tinham aumentado para 7,1 e 4,95, e, depois de uma redução contínua na última década e meia, em 2022, os rácios S90/S10 e S80/S20 eram de 5,1 e 3,7.

As causas explicativas destas tendências são plurais e com importâncias relativas variáveis ao longo do tempo. O aumento das desigualdades salariais nos primeiros anos do século XX deve ser interpretado tendo em consideração a combinação de um conjunto de fatores. Desde logo, o início da redução do diferencial salarial associado às qualificações escolares, que alguns autores indicam que começou a verificar-se a partir de 1995 (Centeno & Novo, 2009). O aumento do denominado prémio salarial dos trabalhadores mais qualificados foi um dos fatores fundamentais na explicação do aumento das desigualdades salariais

Figura 55. Desigualdade na distribuição dos ganhos (rácios S80/S20 e S90/S10), Portugal continental (2002-2022)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSS. [S80/S20](#); [S90/S10](#).

durante a maior parte dos últimos 15 anos do século XX. Com o aumento muito significativo da oferta de qualificações a um ritmo superior ao da procura, o denominado prémio das qualificações foi recuando, nomeadamente entre a população mais jovem.

Paralelamente, outro fator explicativo do aumento da desigualdade salarial nos primeiros anos deste milénio deverá prender-se com as alterações setoriais do emprego observadas nesse período. Entre 2000 e 2005, verificou-se um aumento do emprego no setor privado: mais 368 mil trabalhadores por conta de outrem. Neste processo, existiram dinâmicas de recomposição do emprego indutoras da redução de desigualdade e outras, com um impacto superior, de aumento das desigualdades.

Em relação às dinâmicas indutoras da redução da desigualdade salarial, importa destacar a redução do emprego em setores com ganhos médios bastante abaixo do apurado para o conjunto da economia: menos 57,4 mil pessoas empregadas na indústria têxtil e na indústria do couro e dos produtos do couro,¹³ subsectores com ganhos médios que representavam, em 2005, 65% do ganho médio total.

¹³ Estes setores sofreram um forte impacto da deslocalização da produção industrial no contexto da entrada da China na OMC e do alargamento da UE aos países da Europa de Leste.

Em sentido contrário, observaram-se dinâmicas de emprego indutoras do aumento das desigualdades, que prevaleceram em relação às anteriores. Veja-se que, nesse período, houve um aumento do emprego em setores com remunerações médias mais baixas, casos do alojamento e restauração (+ 31 mil empregos), do setor primário (+13,1 mil empregos) e da construção (+ 70,8 mil empregos), cujo ganho médio representava, em 2005, 67% (caso dos dois primeiros setores) e 84% (construção) do ganho médio para o conjunto da economia. Verificou-se também um aumento de emprego em alguns setores com uma remuneração média acima da média nacional, caso das atividades imobiliárias (K) – mais 120 mil trabalhadores neste setor, no qual o ganho médio representava, em 2005, 115% do registado para o conjunto da economia.

Se nos primeiros anos do novo milénio a variação real do SMN foi pouco significativa e em alguns momentos inferior à variação do ganho médio real, na segunda metade dessa primeira década, em particular entre 2007-2010, e, posteriormente, de 2015 em diante, este instrumento regulatório assumiu um papel relevante na redução das desigualdades, no sentido em que aumentou em termos reais bastante acima do ganho médio total e do apurado para os decis da parte superior da distribuição.¹⁴ A figura seguinte quantifica esta realidade para o período 2015-2022.

Figura 56. Taxa de variação real do ganho médio, por decis do topo e da base, e do SMN (ano base=2016), Portugal continental (2014-2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS. [Ganho médio dos decis](#).

¹⁴ O SMN é definido no quadro da remuneração base, enquanto o ganho engloba outras componentes remuneratórias.

Entre 2014 e 2022, o SMN aumentou em termos reais 28%, o que, devido à crescente cobertura deste instituto (ver ponto 4.6), impulsionou o aumento do ganho médio dos decis da base da distribuição, que variou muito acima do ganho médio e do ganho dos decis da parte superior da distribuição: entre 2014 e 2022, o ganho médio do decil da base da distribuição apreciou-se em cerca de 23,8% em termos reais e o do 2.º decil aumentou 20,8%; no caso do 9.º e 10.º decis estes valores são de 6,6% e de 3%, respetivamente. Esta tendência teve efeitos diretos na redução das desigualdades remuneratórias entre a parte superior e inferior da distribuição das remunerações.

Em 2022, metade dos trabalhadores por conta de outrem do setor privado auferiam um ganho inferior a 1 018€ em termos brutos e o ganho médio bruto para o conjunto destes trabalhadores situava-se em 1 368€. A diferença entre o ganho médio do 1.º decil face ao ganho mediano era de 291€, o que mostra bem a compressão salarial na metade inferior da distribuição. Atentando na metade superior da distribuição do ganho, observa-se que o ganho médio do 8.º decil era inferior a 1500€, que o ganho médio do 9.º decil era inferior a 2 000€ e que é no grupo dos 10% trabalhadores com remunerações mais elevadas que o ganho médio assume um valor distante em relação ao observado na restante distribuição – cerca de 3 730€.

Figura 57. Ganho mediano e ganho médio bruto, por decil, Portugal continental (2022) (€)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS. [Ganho médio dos decis](#); [Ganho médio](#); [Ganho mediano](#).

A assimetria que a figura anterior desvenda traduz-se numa elevada concentração do ganho nos quantis do topo da distribuição: os 10%, 1%, 0,1% e 0,01% com ganhos mais elevados auferiam 27,24%, 6,18, 1,47% e 0,48% do ganho total. O facto de, por exemplo, os 0,01% auferirem 0,48% do ganho total pode parecer um facto pouco relevante. No entanto, isto significa que a parte do bolo salarial adstrito a este pequeno grupo é 48 vezes superior ao seu peso no emprego.

Pode a redução da desigualdade salarial por via do aumento do SMN ser um problema?

Portugal é um país com desigualdades remuneratórias e de rendimento comparativamente elevadas no contexto europeu. A redução da desigualdade de ganho assume-se, portanto, como uma tendência positiva no reequilíbrio da distribuição primária do rendimento no interior do fator trabalho. A questão que se coloca de forma cada vez mais premente prende-se com o fenómeno da compressão dos salários, em particular na metade inferior da distribuição. Para alguns, coloca-se a questão de saber até que ponto o *bite effect* (ver ponto 4.6) associado ao aumento do SMN não poderá introduzir disfuncionalidades e até injustiças na distribuição dos salários, tendo em consideração a experiência profissional, a qualificação, o tipo de desempenho, entre outros fatores? A contenção da compressão extrema dos salários, quer na metade inferior da distribuição, quer tendo como referência outras latitudes, deve ser ancorada em dinâmicas institucionais e estratégicas mais amplas. O aumento do SMN nos últimos anos teve efeitos positivos diretos e indiretos no salário médio de uma parte importante dos trabalhadores da metade inferior da distribuição (Cantante & Estêvão, 2022). Para este tipo de efeito se intensificar e exercer alguma irradiação na parte superior da distribuição, é fundamental dinamizar a negociação coletiva e definir compromissos, de preferência a nível setorial, que possam valorizar de forma transversal os salários, garantindo alguma amplitude salarial, sem comprometer o combate à desigualdade.

4.4. A DISPERSÃO SALARIAL ENTRE MULHERES E HOMENS

As desigualdades remuneratórias entre mulheres e homens são um dos traços mais marcantes dos mercados de trabalho na generalidade dos países, mesmo num contexto de aumento acentuado das qualificações e da experiência laboral das mulheres. As causas que estão na base deste fenómeno são diversas. Desde logo, a forte feminização de profissões que do ponto de vista simbólico estão relacionadas com a distribuição dos papéis de género no contexto familiar (Casaca & Perista, 2017). Este tipo de segregação horizontal das profissões manifesta-se na preponderância de mulheres em atividades profissionais ligadas aos cuidados, tendência que é em muitos casos acompanhada pela subvalorização salarial das atividades mais feminizadas. As desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho verificam-se também ao nível do acesso aos cargos superiores na hierarquia das empresas e de outras instituições – a segregação vertical.

Os tetos de vidro (*glass ceilings*), barreiras invisíveis que continuam a limitar de forma bastante evidente o acesso das mulheres aos cargos de gestão e direção, são construídos a partir de preconceitos acerca

das suas capacidades de liderança, mas também da assunção de que as responsabilidades familiares existentes ou futuras condicionam/condicionarão o desempenho efetivo de funções executivas (Ciminelli & Stadler, 2021). A conciliação entre o trabalho e a vida pessoal, em particular a vida familiar, é uma dimensão que penaliza as mulheres não apenas do ponto de vista das oportunidades e dos trajetos no mercado de trabalho, mas também ao nível da sobrecarga que resulta da “dupla jornada de trabalho”, na qual a componente não remunerada é desproporcionalmente garantida pelas mulheres. Em Portugal, apesar dos avanços verificados nas últimas décadas, continuam a existir desigualdades de género muito marcadas na distribuição do tempo alocado às tarefas domésticas (Perista et al., 2016; Sagnier & Morell, 2019).

A dispersão remuneratória não ajustada às características socioprofissionais e setoriais entre mulheres e homens tem, em geral, vindo a diminuir em Portugal. Em 2010, as mulheres auferiam um ganho 20,1% inferior ao dos homens, no ano de 2022 este valor situava-se em 16,0%, o que representa uma estabilização face aos dois anos anteriores. A dispersão de ganho entre mulheres e homens é significativamente superior à que se verifica quando se analisa a remuneração base – neste caso, o diferencial é de 13,2%. Isto significa que uma parte da dispersão salarial não ajustada entre mulheres e homens deve-se a componentes regulares da remuneração além da remuneração base.

A dispersão de ganho tende a aumentar quando se comparam mulheres e homens de acordo com algumas variáveis. O ganho das mulheres com ensino superior é 26,5% inferior ao dos homens com o mesmo nível de ensino, sendo que esse valor é de 25,4% se a comparação for feita entre mulheres e homens que são quadros superiores. O grande grupo profissional no qual esta dispersão é mais elevada é o dos Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem (desigualdade de 25,4%), embora seja também superior a 20% entre os Especialistas das atividades intelectuais e científicas (20,5%) e nos Técnicos e profissões de nível intermédio (22%) – este segundo grupo inclui os profissionais de atividades desportivas, no qual a dispersão salarial entre mulheres e homens tende a ser muito elevada. A dispersão salarial varia positivamente com a antiguidade na empresa e é mais elevada nas empresas de média e grande dimensão. Em relação a este aspeto, importa destacar o facto de a dispersão salarial entre mulheres e homens ter aumentado nos últimos dois anos neste tipo de empresas. As Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (R) é, destacadamente, o setor que regista um nível de desigualdade mais pronunciado, mas o valor deste indicador é também superior a 20% nas Atividades de saúde e apoio social (25,2%), nas Atividades financeiras e de seguros (22,3%), na Educação (22,2%), nas Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M) e nas Indústrias transformadoras (21%).

Figura 58. Dispersão de ganho entre mulheres e homens, por categorias socioprofissionais e secção de atividade económica (2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Barómetro das Diferenças Remuneratórias entre Mulheres e Homens (GEP/MTSSS). Dispersão de ganho médio mensal entre mulheres e homens não ajustada.

O *gender pay gap* ajustado, ou seja, a dispersão de ganho entre mulheres e homens que trabalham na mesma atividade económica e que têm o mesmo nível de escolaridade, de qualificação e antiguidade, era, em 2022, de 11,5% – um valor, portanto, bastante inferior ao hiato salarial não ajustado entre mulheres e homens ou aos valores quando se promovem análises tendo em consideração categorias socioprofissionais e setoriais de forma isolada. Este facto indicia que uma parte relevante da dispersão dos salários entre homens e mulheres se deve a questões de segregação horizontal – feminização de certas profissões e/ou setores de atividade menos bem remuneradas – e vertical – desigualdade de acesso a cargos de gestão e coordenação nas empresas, tais como foram enunciadas no subcapítulo 3.4. Quando se controla este tipo de variáveis, a dispersão salarial diminui, embora o nível de desigualdade seja ainda bastante elevado, pois existe uma diferença de 11,5% no valor do ganho de mulheres e homens que não é passível de ser explicado pelo conjunto de variáveis/dimensões enunciadas.

O Eurostat calcula o *gender pay gap* não ajustado tendo como referência a remuneração por hora de trabalho – os dados acima apresentados referem-se ao ganho mensal dos trabalhadores que trabalham a tempo completo e que têm uma remuneração base completa. De acordo com esta fonte, a realidade portuguesa está em linha com o observado em termos médios no conjunto dos países europeus: 12,5% para 12,7%, respetivamente.

A análise das desigualdades salariais a partir da mensuração do valor do trabalho

Com o intuito de contribuir para igualdade remuneratória entre trabalhos de valor igual, o CoLABOR, em articulação com a CITE, e tendo como referência a metodologia de Chicha (2011), desenvolveu o *Guia para avaliação de postos de trabalho, com base em critérios objetivos, comuns a homens e mulheres* (Cantante et al., 2022). A Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto, veio aprovar medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor. A análise e avaliação das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens que desempenham trabalhos iguais ou similares é um exercício relativamente simples, no sentido em que se compara a remuneração de trabalhadores e trabalhadoras que desempenham funções similares: por exemplo, um enfermeiro e uma enfermeira – embora este tipo de análise deva ter em consideração outras variáveis, tais como as habilitações escolares, a antiguidade na empresa e/ou a idade (proxy da experiência profissional), permitindo assim ajustar o nível de diferença ao perfil dos/as trabalhadores/as. Já a verificação da aplicação do princípio da igualdade remuneratória em situações de trabalho de valor igual é um exercício mais complexo, no sentido em que implica comparar o valor de funções que têm naturezas diferentes: por exemplo, uma trabalhadora de caixa num supermercado e um fiel de armazém. O facto de os trabalhadores ocuparem postos de trabalho que têm conteúdos funcionais diferentes não significa que as tarefas e funções desempenhadas não possam ter um valor semelhante. Neste sentido, enquanto a violação do princípio do “trabalho igual, retribuição igual” é uma forma de discriminação direta, o desrespeito pelo princípio do “trabalho de valor igual, retribuição igual” assume-se como uma forma de discriminação indireta (Hofman et al., 2020). Ambos os princípios estão previstos na Convenção n.º 100 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – uma das oito convenções fundamentais da instituição –, no art. 157.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia e no arts. 23.º e 31.º do Código do Trabalho português.

4.5. A SITUAÇÃO DOS JOVENS

A análise da evolução recente do ganho médio real¹⁵ dos trabalhadores jovens¹⁶ por comparação com o conjunto dos trabalhadores revela duas tendências relevantes. A primeira é que ambos os grupos apresentam uma evolução grosso modo similar, com o ganho médio real a estagnar entre 2010 e 2016, começando depois a crescer gradualmente até 2021, para posteriormente cair em 2022.

A segunda tendência consiste na persistência de uma distância sensível no ganho real para os dois grupos. Esta diferença dos trabalhadores jovens face ao conjunto dos trabalhadores é compreensível, se considerarmos que a idade e a experiência dela decorrente se constituem como elementos estruturantes das

¹⁵ Os dados referentes ao ganho médio mensal real apresentados esta secção são calculados com base no índice de preços no consumidor do INE. O ano de referência considerado é 2016. Os valores utilizados para cada ano podem ser encontrados em <https://datalabor.pt/data/fjTYIMfo1?vizmode=table&period=2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010>

¹⁶ Os dados considerados ao longo desta secção referem-se aos trabalhadores por conta de outrem que trabalham a tempo completo com remuneração base completa. O termo “trabalhadores jovens” corresponde aqui aos trabalhadores nestas condições com menos de 35 anos de idade.

profissões. Estes elementos têm tradução na progressão tanto dentro como entre categorias profissionais e na assunção mais frequente de responsabilidades de chefia – com os consequentes reflexos no ganho auferidos. É assim expectável que, para uma dada profissão, os trabalhadores mais jovens auferam ganhos significativamente menores do que os trabalhadores mais velhos.

Todavia, um olhar mais atento sobre os dados revela uma tendência de decréscimo desta diferença. Entre 2016 e 2022, o ganho médio real dos trabalhadores jovens cresceu 18%, contra apenas 11% entre os trabalhadores com 35 anos ou mais. Assim, enquanto em 2016 o ganho médio real dos trabalhadores jovens representava 76% do ganho médio com os trabalhadores com 35 ou mais anos, em 2022 esta proporção correspondia já a 84%.

Figura 59. Ganho médio mensal nominal e real (ano base=2016) dos trabalhadores por conta de outrem, por grupo etário, Portugal continental (2010-2022) (€)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

Figura 60. Ganho médio real dos trabalhadores jovens como proporção do ganho médio dos trabalhadores com 35 anos ou mais, Portugal continental (2010-2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

O significado desta evolução é discutível. Sendo estes dados agregados, as transformações da estrutura de qualificações da população portuguesa e da composição setorial do tecido económico do país poderão constituir explicações para este comportamento do ganho médio. Mas é também plausível que outros fatores estejam em operação. A este propósito, é pertinente considerar como a relação entre o ganho médio dos trabalhadores mais novos e o ganho médio dos mais velhos flutua de forma pronunciada entre grandes grupos de profissões (GGP) da CPP10 e também entre as secções da CAE.

Tomando o ano de 2022 como referência – o último para o qual há dados disponíveis –, é possível constatar que o ganho médio real dos trabalhadores jovens no GGP 1 – Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos e GGP 2 – Especialistas das atividades intelectuais e científicas representava, respetivamente, 62% e 74% do dos trabalhadores com 35 anos ou mais. Já para os GGP 3 – Técnicos e profissões de nível intermédio e GGP 4 – Pessoal administrativo, este valor subia para os 84%. E para os restantes GGP ultrapassava os 90%, atingindo os 96% para o GGP6 – Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta – e 98% para os trabalhadores não-qualificados. Tal significa, na prática, que as expectativas de valorização salarial ao longo da carreira profissional nestes GGP são muito reduzidas, senão mesmo nulas.

Figura 61. Ganho médio real dos TCO jovens em proporção dos TCO com mais de 35 anos, por profissão (GGP), Portugal continental (2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

Também entre os setores de atividades se encontram diferenças consideráveis. O ganho médio real dos trabalhadores jovens na secção K – Atividades financeiras e de seguros corresponde a 65% do dos trabalhadores com mais de 35 anos, enquanto a proporção análoga para a secção H – Transportes e armazenamento é de 75% e a da secção P – Educação é de 76%. Esta situação contrasta com secções como a Q – Atividades de saúde humana e apoio social, A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca e I – Alojamento e restauração, onde a mesma proporção é, respetivamente, de 97%, 92% e 91%.

Estas tendências poderão estar relacionadas com formas de desestruturação das profissões – incluindo não aplicação de regimes de carreiras – bem como do achatamento da curva de distribuição das remunerações base decorrentes do aumento contínuo do salário mínimo nacional desde 2016. Se assim for, o enfraquecimento da abrangência e da qualidade dos instrumentos de regulação coletiva do trabalho poderá estar a desempenhar aqui um papel de relevo.

Figura 62. Ganho médio real dos TCO jovens em proporção dos TCO com mais de 35 anos, por atividade económica, Portugal continental (2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

O aprofundamento destas questões ultrapassa o âmbito deste relatório, ficando como pistas para investigação futura. Esta primeira perplexidade convida, no entanto, a um olhar mais atento sobre os próprios termos que estamos a usar – como as diferenças relativamente à profissão e ao setor de atividade referidas acima já permitem antecipar. No contexto deste relatório, “jovem” – na realidade, “menor de 35 anos” – é uma categoria meramente demográfica, que se refere a um conjunto extremamente heterogéneo de indivíduos. De seguida, analisar-se-á com maior detalhe outros dois eixos de diferenciação: os próprios subgrupos etários a que pertencem e as qualificações escolares que possuem.

A consideração dos subgrupos etários dos trabalhadores jovens – aqui definidos pelos intervalos menor de 25 anos, 25-29 anos e 30-34 anos – confirma o efeito da idade já discutido anteriormente.

As curvas do ganho médio real mensal dos três subgrupos jovens considerados partilham duas características relevantes. Em primeiro lugar, denotam uma evolução muito semelhante, apresentando um declínio sensível durante a Grande Recessão e uma recuperação gradual até 2021. Mesmo as taxas de crescimento entre 2016 e 2022 são bastante próximas, cifrando-se em 21% para o subgrupo dos menores de 25 anos, 20% para o subgrupo 25-29 anos e 17% para o subgrupo 30-34 anos – com os matizes entre eles a estarem provavelmente associados ao aumento rápido do salário mínimo

durante este período. Em segundo lugar, todas estas curvas se situam abaixo da curva relativa ao conjunto dos trabalhadores – sendo que, mesmo assim, se registou uma aproximação nos últimos anos, com a taxa de crescimento do ganho para o total dos TCO entre 2016 e 2022 a ficar-se pelos 10%.

Figura 63. Ganho médio mensal real dos TCO jovens, por grupo etário, e total dos TCO, Portugal continental (2010-2022) (€)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

Todavia, os três subgrupos jovens diferenciam-se pela distância face ao conjunto dos trabalhadores: quanto mais velho o subgrupo, menor é a diferença face ao ganho médio real do conjunto dos TCO. Assim, o ganho médio mensal real do subgrupo 30-34 anos em 2022 representava 97% do ganho correspondente do conjunto dos TCO enquanto a proporção análoga para o subgrupo 25-29 anos era de 88%. Já o ganho médio mensal real do subgrupo dos menores de 25 anos não ultrapassava os 75% do valor análogo para o conjunto dos trabalhadores.

Parte da justificação para esta divergência do subgrupo etário mais jovem face aos subgrupos restantes encontra-se no seu perfil de qualificações. Apenas 19% dos trabalhadores abaixo dos 25 anos concluíram o ensino superior, contra 36% no subgrupo dos 25-29 anos. Esta discrepância é inteiramente compreensível. Por um lado, porque este intervalo inclui idades abaixo da idade expectável para a conclusão de uma licenciatura (por exemplo, os 18, 19 ou 20 anos). Por outro lado, uma proporção significativa dos jovens que

já concluíram um grau de ensino superior – como uma licenciatura – estará ainda a estudar a tempo inteiro noutra grau – como um mestrado.

Mas tal recorda-nos de que os trabalhadores jovens divergem entre si também pelas qualificações formais que detêm. E esta variável constitui um dos mais poderosos preditores de desigualdades remuneratórias em Portugal.

Figura 64. Ganho médio mensal real dos TCO com menos de 35, por nível de escolaridade, e do conjunto dos TCO (Total), Portugal continental (2010-2022) (€)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

O ganho médio dos trabalhadores jovens detentores de um diploma de ensino superior não é apenas claramente superior aos restantes trabalhadores jovens: é superior até ao ganho médio do conjunto dos trabalhadores. E, depois de um forte declínio durante a Grande Recessão, esta diferença tem vindo a crescer gradualmente. Entre 2018 e 2022, o ganho médio mensal real dos trabalhadores jovens com um diploma de ensino superior cresceu 10%, contra 8% dos que tinham um diploma do ensino secundário e 9% daqueles que tinham, no máximo, o ensino básico completo.

Figura 65. Ganho médio mensal real dos TCO jovens em proporção do ganho do conjunto dos TCO, por nível de escolaridade, Portugal continental (2010-2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS).

As vantagens da posse de um diploma de ensino superior são evidentes. Em 2022, os trabalhadores jovens detentores de um diploma de ensino superior auferiam um ganho médio mensal real correspondente a 117% do ganho do conjunto dos trabalhadores, contra uma proporção análoga de 77% no caso dos jovens detentores de ensino secundário e de 70% no caso dos jovens detentores de ensino básico ou inferior. Ou seja, os jovens detentores de ensino superior beneficiavam, na prática, de um “prémio remuneratório” de 52% face aos jovens detentores de ensino secundário e de 66% face aos jovens detentores de diplomas de ensino básico ou inferior. Em 2018, este “prémio” era, respetivamente, de 48% e 63%.

Este prémio remuneratório está assim numa trajetória gradual de crescimento desde 2018. De resto, o comportamento desta variável é interessante em dois sentidos. Por um lado, pelo colapso verificado no início da década de 2010, para o qual terão contribuído os efeitos da Grande Recessão e das políticas coevas sobre o volume e qualidade do emprego e do rápido crescimento do número de diplomados do ensino superior que se sentiu a partir da segunda metade dos anos 2000. Por outro lado, pela recuperação posterior, que poderá ser indiciadora do retomar de tendências de desigualdades estruturais do mercado de trabalho português – um mercado que tem um registo histórico de forte favorecimento dos detentores destes diplomas ao nível da remuneração.

Figura 66. Diferença entre o ganho médio dos jovens TCO detentores de diploma de ensino superior e o dos restantes jovens TCO, Portugal continental (2010-2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

Figura 67. Ganho médio mensal real dos TCO jovens diplomados do ensino superior, por grau, em proporção do ganho do conjunto dos TCO, Portugal continental (2010-2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS).

Mesmo entre os jovens com ensino superior, existem desigualdades profundas ao nível do ganho. Os jovens TCO doutorados viram o seu ganho real crescer em 22% entre 2016 e 2022, auferindo neste último ano de um ganho médio real correspondente a 167% do ganho do conjunto dos TCO. Esta proporção era bastante menor para os jovens TCO detentores de grau de mestre, para os quais o valor se cifrava em 137% e, sobretudo, para os licenciados, onde se ficava pelos 110%. Todavia, neste último caso, tem de ser tida em conta a desvalorização associada ao encurtamento da duração das licenciaturas na esteira do Processo de Bolonha – e que se torna evidente à medida que estas se tornam o padrão para a população mais jovem ao longo das décadas de 2010 e 2020.

Em suma, o ganho médio real dos trabalhadores jovens caracteriza-se por uma distância face ao do conjunto dos trabalhadores – distância que não só tem vindo a diminuir nos anos mais recentes, como é compreensível se considerarmos que a idade e a experiência dela decorrente se constituem como elementos estruturantes das profissões. Um esforço de análise mais detalhado revela, no entanto, que este grupo demográfico é atravessado por desigualdades profundas. Estas desigualdades são, em parte, cumulativas, relacionando perfil qualificacional e profissional dos jovens e das profissões que exercem com fatores como a produtividade dos setores onde trabalham. Mas não serão também despiciendas lógicas tributárias de outros fatores, como a maior ou menor qualidade e abrangência dos instrumentos de regulação coletiva do trabalho que estão instituídos nos diferentes setores ou da valorização financeira das diferentes atividades económicas – muitas vezes com uma relação débil ou nula com o seu valor social.

4.6 O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL: INCIDÊNCIAS CATEGORIAIS E SETORIAIS

A retribuição mínima mensal garantida (vulgo, SMN) foi introduzida em Portugal no seguimento do 25 de Abril de 1974, através do Decreto-Lei n.º 217/74, de 27 de maio. Definiu-se neste diploma que a remuneração mensal não fosse inferior a 3300\$, ou seja, 16,5€ em termos nominais ou 539,14€ ajustando esse valor aos preços de 2016. À exceção do observado no período 2011-2014, o SMN teve sempre atualizações anuais, embora esse montante tenha variado em termos reais de forma pouco significativa num arco temporal alargado. Veja-se, a título ilustrativo, que o valor do SMN real em 2014 era semelhante ao de 1980 e inferior ao estatuído em 1974 e 1975.

Em 2024, o SMN situou-se em 820€, um aumento nominal de 335€ em relação a 2014. Ajustando o valor do SMN à inflação, constata-se que, entre 2014 e 2023, o aumento do SMN foi de 159€, o que corresponde a uma variação real de 32,5% – muito acima da apreciação do ganho médio, tal como se demonstrou anteriormente no ponto 4.3.

Figura 68. Salário mínimo nacional nominal e real (ano base=216), Portugal (2014-2024) (€)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS. Salário mínimo nacional nominal e real.

Neste milénio, até 2006, a taxa de cobertura do SMN foi sempre inferior a 10%, e o número de trabalhadores abrangidos nunca ultrapassou as 200 mil pessoas. O aumento do valor deste instrumento de regulamentação em 2007 implicou o aumento dos dois indicadores em causa nos anos seguintes, nomeadamente até 2011. Entre 2011 e 2013, anos em que o SMN foi congelado, a amplitude destes indicadores estabilizou ou diminuiu. Em 2014, o SMN foi aumentado a partir de 1 de outubro e este facto explica o aumento da sua abrangência em termos absolutos e relativos¹⁷. Em 2022, o SMN abrangia cerca de 552 mil trabalhadores do setor privado com trabalho a tempo completo e remuneração base completa, ou seja, 22,4% desse universo, um valor em linha com o apurado no ano anterior.

A incidência do SMN tem variações categoriais bastante acentuadas, tal como é possível observar na Tabela 8. É mais elevada entre as mulheres (26,5%), entre os trabalhadores mais jovens (35,1%) e com 54 ou mais anos (25%), nos trabalhadores com menores qualificações escolares (31,9%) e em certas atividades económicas, em particular no setor primário (A) (37,3%), no Alojamento, restauração e similares (I) (38,3%), nas Atividades imobiliárias (L) (30,2%) e nas outras atividades de serviços (S) (33,4%).

¹⁷ Os dados dos Quadros de Pessoal dizem respeito a outubro de cada ano.

Figura 69. Trabalhadores abrangidos pelo SMN, Portugal continental (2002-2022) (N.º e %)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSS). Trabalhadores abrangidos pelo SMN ([número](#) e [percentagem](#)).

O limiar retributivo mínimo estabelecido a nível nacional por via legislativa é uma base obrigatória passível de ser elevada por via convencional, isto é, através da contratação coletiva. De acordo com a DGERT (2024), em 2023, 160 (53,5%) das convenções coletivas publicadas previam uma remuneração mínima para esse ano superior ao valor do SMN, abrangendo 287 276 trabalhadores, ou seja, 34,8% dos trabalhadores potencialmente cobertos pelos IRCT publicados (convenções coletivas e portarias de condições de trabalho).

Tabela 8. Trabalhadores abrangidos pelo SMN e taxa de cobertura do SMN, por sexo, grupo etário, nível de escolaridade e atividade económica, Portugal continental (2022) (N.º e %)

		N.º de trabalhadores abrangidos	Taxa de cobertura do SMN
Sexo	Homens	255 832	19,0
	Mulheres	296 288	26,5
Grupo etário	< 25 anos	59 503	35,1
	25-34 anos	130 192	22,3
	35-44 anos	129 506	19,5
	45-54 anos	135 027	20,7
	> 54 anos	97 864	25
Nível de escolaridade	Básico ou inferior	320 024	31,9
	Secundário ou pós-secundário	199 032	24,0
	Superior	30 434	4,9
Atividade económica	A	17 699	37,3
	B	778	11,2
	C	105 541	21,1
	D	75	1,0
	E	5 449	22,0
	F	55 374	28,7
	G	106 110	24,0
	H	12 765	10,0
	I	78 774	38,3
	J	5 508	4,7
	K	1 585	2,2
	L	7 245	30,2
	M	14 773	10,7
	N	38 083	22,3
	O	2 648	21,2
	P	7 691	15,3
	Q	70 305	28,6
	R	5 306	20,3
	S	16 411	33,4

Os efeitos direto e indiretos do SMN na redução da desigualdade salarial: a dentada e o arrastamento.

O SMN tem um efeito de mitigação da desigualdade devido ao facto de os trabalhadores que teriam salários abaixo do SMN verem a sua retribuição “engolida” por esse limiar mínimo (*bite effect*), mas também através do efeito de arrastamento (*spillover effect*) verificado noutras latitudes da estrutura de distribuição dos salários – particularmente nos grupos não abrangidos pelo SMN da metade inferior da distribuição. Como foi referido por Cantante & Estêvão (2022), o efeito de arrastamento decorre de razões de mercado – oferta de uma remuneração base acima do SMN como forma de atração de trabalhadores, particularmente em contextos de desemprego reduzido –, mas também, e porventura sobretudo, de razões institucionais, nomeadamente da negociação coletiva, por via da qual se definem valores remuneratórios mínimos acima do SMN. Alguns autores e instituições aludem ao risco de o aumento do SMN poder ter impactos adversos no aumento do desemprego e/ou na redução da margem que as empresas têm para aumentar os salários de outros trabalhadores, em particular trabalhadores com qualificações intermédias e/ou superiores. Em relação à primeira asserção, tal não se verificou em Portugal no período do pós-Grande Recessão, no sentido em que os aumentos do SMN foram acompanhados pela redução muito pronunciada do desemprego e pelo aumento do emprego. Quanto à segunda, a mesma deve ser relativizada, tendo em consideração que o emprego com remuneração ao nível do SMN tende a ter uma expressão menor em empresas em que a força de trabalho tem predominantemente qualificações de nível intermédio e superior.

Remunerações

Variação do ganho e da produtividade real (ano base=2016), Portugal (2014-2022) (%)

Fonte: Cálculos DataLABOR a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

Desigualdade na distribuição dos ganhos (rácios S80/S20 e S90/S10), Portugal continental (2002-2022)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE.

Ganho mediano e ganho médio bruto, por decil, Portugal continental (2022) (€)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS.

Dispersão de ganho entre mulheres e homens, por categorias socioprofissionais e secção de atividade económica (2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS.

Ganho médio mensal real dos TCO com menos de 35 anos, por nível de escolaridade, e do conjunto dos TCO (Total), Portugal continental (2010-2022) (€)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: GEP/MTSSS

Trabalhadores abrangidos pelo SMN, Portugal continental (2002-2022) (N.º e %)

Fonte: Cálculos DataLABOR a partir dos microdados dos Quadros de Pessoal.

CAPÍTULO 5

Proteção social

CAPÍTULO 5

Proteção social

Portugal é o 6.º país da UE27 que regista uma despesa pública mais elevada na função de proteção social “velhice” e o 13.º com um nível de despesa para o conjunto da proteção social mais elevado. A despesa do sistema de Segurança Social tem vindo a aumentar nas últimas duas décadas, muito embora o seu valor em proporção do PIB, em 2022 e 2023, esteja em linha com a situação existente nos anos anteriores à pandemia de COVID-19. No que diz respeito à receita da Segurança Social, os últimos anos foram marcados por um reforço do peso relativo das contribuições e cotizações do conjunto das receitas da Segurança Social. O sistema de Segurança Social tem apresentado, nos últimos anos, saldos positivos historicamente elevados. O número de pensões atribuídas é superior a 3 milhões, embora este valor não tenha conhecido alterações substanciais nos últimos anos. 70,5% referem-se a pensões de velhice. Os valores de referências das pensões mínimas e da pensão social de velhice têm divergido do montante de referência do complemento solidário para idosos. Em relação à eventualidade “desemprego”, a taxa de cobertura das prestações de desemprego é insuficiente e os montantes médios das várias prestações bastante baixos ajudam a explicar a elevada incidência da pobreza monetária entre os desempregados. O valor do IAS tem divergido do montante do SMN. Também o valor de referência de várias prestações sociais vocacionadas para mitigar a incidência de pobreza (ou a sua intensidade) se tem depreciado em comparação com o limiar de pobreza. O impacto das transferências sociais é comparativamente baixo no contexto europeu e cerca de 40% das transferências sociais são destinadas ao quintil da parte superior da distribuição do rendimento.

Números em destaque:**Despesa e receita**

- Em 2022, a despesa pública em proteção social em Portugal representava 17,5% do PIB, abaixo dos 19,4% registados em termos médios nos países da UE-27;
- No quadro do sistema de Segurança Social, cerca de 2/3 (65,6%) do aumento global da despesa com prestações sociais e formação são explicados pela despesa em pensões;
- Em 2023, a receita total da Segurança Social suplantou os 38 mil milhões de euros e os últimos anos foram marcados por um reforço do peso relativo das contribuições e cotizações no conjunto das receitas da Segurança Social: em 2021 representavam 59% das receitas, no ano de 2023 esse valor situava-se em 66%;
- O aumento da receita tem sido alavancado principalmente por contribuições e cotizações. No final de 2023, foi atingido o saldo orçamental mais elevado no período em análise: 5464,4 mil milhões de euros, e, atentando na execução orçamental de 2024, o saldo orçamental contabilizado no mês de setembro situou-se em 4308,3 mil milhões de euros;

Pensões e complementos

- O número de pensões processadas em setembro de 2024 era de 3 031 648, um valor que não tem conhecido alterações significativas desde 2014. Do total de pensões atribuídas, 70,5% referem-se a pensões de velhice, 24,2% a pensões de sobrevivência e 5,3% a pensões de invalidez;
- Em 2014, o valor de referência do CSI era 150€ superior ao da pensão mínima, no ano de 2022 esse hiato era já de 281€. Esta tendência é também bastante evidente quando se comparam duas prestações do subsistema de solidariedade: em 2014, o valor de referência do CSI era 210€ superior ao da pensão social de velhice, em 2024 esse diferencial era de 345€;

Prestações de desemprego

- A taxa de cobertura das prestações de desemprego tem-se situado nos últimos anos abaixo dos 60%;

Prestações de mitigação da pobreza

- Em 2008, o valor do IAS estava alinhado com o limiar de pobreza e era cerca de 100€ inferior ao do SMN mensualizado. Em 2023, o valor do IAS era 406€ inferior ao do SMN e 152€ inferior ao limiar de pobreza;
- O valor de referência do RSI, representava em, 2023, 33% do valor de referência do limiar de pobreza, o da pensão social de velhice representava 35% e o do CSI 77%.

Impacto redistributivo das prestações sociais

- O impacto das transferências sociais (excluindo pensões) na redução pobreza monetária em Portugal situa-se bastante abaixo da média dos países da UE: em 2022, essa redução foi de 8,6 p.p. na UE e de 4,1 p.p. em Portugal;
- 40% do total das transferências sociais têm como destinatários os 20% da população com rendimentos mais elevados;
- Cerca de 56% das transferências na função Exclusão social (como o RSI e o CSI) são dirigidas aos 20% mais pobres.

5.1 DESPESA E RECEITA

A despesa pública em proteção social em proporção do PIB tem conhecido, em Portugal, uma tendência de aumento e de aproximação ao padrão médio existente nos países da UE27, pontuada por oscilações associadas ao ciclo económico ou a outro tipo de eventos – nomeadamente a pandemia de COVID-19. Em 2022, a despesa pública em proteção social em Portugal representava 17,5% do PIB, abaixo dos 19,4% registados em termos médios nos países da UE27.

Figura 70. Despesa pública em proteção social em % do PIB, Portugal (1995-2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat (ESSPROS). [Despesa pública em proteção social](#).

Um dos traços dos modelos de *welfare* dos países da Europa do Sul e, em particular, de Portugal prende-se com o facto de a estrutura da despesa ser desproporcionalmente alocada à função velhice (Ferrera, 1996; Adão e Silva, 2002). A Figura 71 correlaciona o peso da despesa pública em proteção social e na função velhice em proporção do PIB nos países da UE27, no ano de 2022. Portugal é o sexto país da UE27 que regista uma despesa pública mais elevada na função de proteção social velhice e o 13.º com um nível de despesa para o conjunto da proteção social mais elevado. É possível observar na figura vários perfis, muito embora a sua autonomização seja em alguns casos porosa. Em geral, os países da Europa de Leste tendem a registar valores mais baixos para os dois indicadores em causa. A Irlanda assume-se, no entanto, como o caso em que ambos os indicadores assumem um valor mais baixo nos países da UE. A Finlândia, a França, a Áustria, a Itália e a Grécia destacam-se pelo elevado peso relativo da despesa pública na função velhice e por apresentarem um nível comparativamente elevado de despesa pública em proteção social.

Figura 71. Despesa pública em proteção social e na função velhice em proporção do PIB, países da UE27 (2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat (ESSPROS). [Despesa pública em proteção social](#).

Uma outra característica do sistema de proteção social português que ressalta quando se analisa a despesa por função de proteção social é a relativa à função exclusão social: em termos médios, os países da UE27 despendem 1,1% do PIB nesta função, em Portugal este valor é de apenas 0,3%.

Quando se analisam os dados referentes ao sistema de Segurança Social – que não incluem toda a despesa do Estado em proteção social, nomeadamente a despesa em saúde e habitação –, observa-se que a despesa tem vindo a aumentar nas últimas duas décadas, muito embora o seu valor em proporção do PIB, em 2022 e 2023, esteja em linha com a situação existente nos anos anteriores à pandemia de COVID-19. Cerca de 2/3 (65,6%) do aumento global da despesa com prestações sociais e formação são explicados pela despesa em pensões, 8,1% pelas despesas na área da ação social, 2,6% pelas despesas relacionadas com o desemprego, 2,7% pelos subsídios familiares a crianças e jovens e 2,2% pelo subsídio de doença, 0,5% pelo rendimento social de inserção e 17,5% por outras prestações sociais.

Figura 72. Despesa da Segurança Social (valores acumulados no final do ano) nominal e real (2001-2023) e em proporção do PIB (milhões de euros e %)

Fonte: Banco de Portugal/II.

A informação relativa à execução orçamental da Segurança Social demonstra que, em 2022, 77,6% da despesa dizia respeito ao Sistema Previdencial/contributivo e 21,5% ao sistema de proteção social de cidadania (ver caixa seguinte). Estes valores estão em linha com o padrão observado desde 2018. Dentro do Sistema de Proteção Social de Cidadania, o subsistema de solidariedade – no qual se integram prestações como o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos, a pensão social de velhice ou o subsídio social de desemprego – é o que regista um nível de despesa mais elevado (54,5% da despesa desse sistema), seguido pelo subsistema de ação social (26,7%) e pelo subsistema de proteção familiar (18,8%).

Se a análise tiver como referência o tipo de prestação, constata-se que cerca de 77% das despesas correntes em transferências para as famílias eram relativas a pensões e complementos, as prestações de desemprego representavam cerca de 5% desse conjunto, enquanto o rendimento social de inserção e a prestação social para inclusão tinham, cada uma delas, um peso inferior a 2%.

Figura 73. Composição da despesa da Segurança Social, por sistema (2010-2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Conta da Segurança Social (IGFSS). Despesa da Segurança Social.

Figura 74. Composição da despesa executada pela Segurança Social em transferências correntes para as famílias, por tipo de prestação (2022) (%)

Fonte: Conta da Segurança Social (IGFSS).

Entre a rubrica das pensões e complementos, o principal destaque vai para as pensões de velhice (incluindo complementos e pensões antecipadas do subsistema de solidariedade), cujo valor da despesa era, em 2022, de 14,77 mil milhões de euros, ou seja, cerca de 73% do total da despesa em pensões.

No que diz respeito às receitas da Segurança Social, a figura seguinte retrata a evolução nominal e real da execução da receita da Segurança Social e o peso relativo assumido pela rubrica atinente às contribuições e cotizações no conjunto da receita. Em 2023, a receita total da Segurança Social suplantou os 38 mil milhões de euros, e os últimos anos foram marcados por um reforço do peso relativo das contribuições e cotizações do conjunto das receitas da Segurança Social: em 2021 representavam 59% das receitas, no ano de 2023 este valor situava-se em 66%. Atendendo apenas no sistema previdencial, e tendo como referência a informação disponibilizada no *Livro verde para a sustentabilidade do sistema previdencial* (Fernandes et al., 2024), as contribuições e cotizações representam 86% das receitas desse sistema.

Figura 75. Receitas da Segurança Social e peso relativo das contribuições e cotizações na receita total (2001-2023)
(milhões de euros e %)

No ano de 2020, marcado pelo advento da pandemia de COVID-19, assistiu-se ao recuo das receitas contributivas, o qual foi contrabalançado pelo aumento de outras receitas, em particular das transferências do Orçamento de Estado e de outras receitas consignadas. Nos anos seguintes assistiu-se a uma tendência contrária, pautada pelo protagonismo orçamental das contribuições e cotizações, num contexto de aumento pronunciado do emprego em Portugal. Em 2021, 2022 e 2023, esta rubrica da receita aumentou em termos nominais 9,5%, 11,8% e 12,5%, respetivamente. Ajustando à inflação, estes valores são de 8,1%, 3,7% e 7,9%. Tal como se pode observar na figura seguinte, as contribuições e cotizações têm aumentado bastante acima da receita total.

Figura 76. Variação nominal e real da receita total da Segurança Social e das contribuições e cotizações (2010-2023) (%)

Fonte: Banco de Portugal/II.

A Segurança Social tem apresentado saldos positivos neste milénio, à exceção do ano de 2001. A diferença entre as receitas e as despesas do sistema de Segurança Social tem-se ampliado de forma muito pronunciada nos últimos anos. Como se referiu atrás, o aumento da receita tem sido alavancado principalmente por contribuições e cotizações. No final de 2023, foi atingido o saldo orçamental mais elevado no período em análise: 5464,4 mil milhões de euros, e, atentando na execução orçamental de 2024, o saldo orçamental contabilizado no mês de setembro situou-se em 4308,3 mil milhões de euros.

Figura 77. Saldo da Segurança Social (2001-2024) (milhões de euros)

Fonte: DataLABOR, fonte dos dados: Banco de Portugal/II. [Saldo da Segurança Social](#).

O sistema de Segurança Social e o seu financiamento

De acordo com a Lei de Bases da Segurança Social de 2007, o sistema de Segurança Social em Portugal assenta em três sistemas: o Sistema Previdencial, o Sistema de Proteção Social de Cidadania e o Sistema Complementar. O Sistema Previdencial obedece a numa dupla lógica de financiamento: repartição e capitalização. A lógica de repartição 1) tem como objetivo garantir a substituição dos rendimentos do trabalho em virtude da verificação de uma dada eventualidade, por exemplo, o desemprego ou a velhice; 2) baseia-se em contribuições e cotizações sobre os rendimentos do trabalho (e, supletivamente, em transferências extraordinárias do Orçamento de Estado); 3) as contribuições e cotizações financiam as prestações do regime previdencial a pagamento (*pay as you go*). A lógica de capitalização materializa-se no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), o qual tem como missão garantir a sustentabilidade futura do sistema previdencial da Segurança Social. O FEFSS é financiado por contribuições, impostos, receitas consignadas e rendimentos de capital. O Sistema de Proteção Social de Cidadania, ele próprio subdividido em três subsistemas (subsistema de solidariedade, proteção familiar e ação social), tem uma vocação de pendor universalista e visa garantir condições mínimas de existência e mitigar/combater a pobreza e a exclusão social. O seu financiamento é garantido por impostos. Por último, o Sistema Complementar obedece a uma lógica de capitalização, assente num regime voluntário de poupanças para a formação de uma pensão complementar ao sistema previdencial ou num regime de poupanças voluntário individual ou profissional.

No que diz respeito à diversificação futura das fontes de financiamento do sistema, além do FEFSS – que tem como objetivo sustentar o financiamento da despesa quando o sistema entrar em défice –, importa destacar a criação do IVA social em 1995 (primeiro enquanto receita consignada do Sistema Previdencial, a partir de 2000 como uma das receitas do sistema de proteção social de cidadania), o Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (introduzido em 2017), a consignação de 0,5% do IRC ao FEFSS em 2018 – proporção que foi aumentando até 2% no ano de 2021 –, e a Contribuição Adicional de Solidariedade sobre o Setor Bancário, introduzida em 2020. Na atualidade, estão em discussão outras fontes de financiamento do sistema de Segurança Social que desonerem o fator trabalho e/ou compensem a substituição de trabalho por tecnologias.

5.2 PENSÕES E COMPLEMENTOS

Como se referiu no ponto anterior, as pensões são, destacadamente, a maior despesa do sistema de Segurança Social, em particular as pensões de velhice. O número de pensões processadas em setembro de 2024 era de 3 031 648, um valor que não tem conhecido alterações significativas desde 2014. No entanto, comparando o número de pensões em setembro de 2024 com o observado no período homólogo de 2004, conclui-se que houve um aumento de cerca de 400 mil pensões atribuídas – pensões, não pensionistas, pois cada pensionista pode receber mais do que uma pensão. Do total de pensões atribuídas, 70,5% referem-se a pensões de velhice, 24,2% a pensões de sobrevivência e 5,3% a pensões de invalidez.

O aumento do número de pensões atribuídas tem sido acompanhado pelo avanço do número médio de anos da carreira contributiva e da duração da pensão. Em relação apenas às pensões de velhice, a média de anos da carreira contributiva era, em 2002, de 21,3 anos, valor que, em 2022, tinha aumentado para 28,7. Este valor médio é negativamente influenciado pelo *stock* de beneficiários de pensões de velhice, pois as novas pensões atribuídas têm como beneficiários pessoas com carreiras contributivas mais longas. De acordo com a informação disponibilizada no *Livro verde para a sustentabilidade do sistema previdencial* (Fernandes, 2024, p. 96), a carreira contributiva dos beneficiários de novas pensões de velhice no período 2007-2012, 2012-2017 e 2017-2022 era de 30,4 anos, 31,9 anos e 34,2 anos, respetivamente. Quanto à duração do recebimento da pensão de velhice, se, em 2002, o valor deste indicador para as pensões de velhice era de 14,9 anos, no ano de 2022 este número situava-se em 19,1 anos.

Figura 78. Carreira contributiva dos beneficiários de pensão de velhice da Segurança Social e duração de recebimento desse tipo de pensão (anos)

Em 2023, o valor médio mensal das pensões da Segurança Social era de 527€, e o das pensões de velhice de 606€. Estes montantes representam um aumento nominal de 122€ e 138€ em comparação com 2013, respetivamente. Em termos reais, essa apreciação é bastante menor: 42€ e 46€, o que em ambos os casos representa um aumento de cerca de 10%, ou seja, uma apreciação anual média de 1%.

Figura 79. Valor da pensão média e da pensão de velhice média mensal da Segurança Social, Portugal (2013 e 2023) (€)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Instituto de Informática e INE. [Valor das pensões](#).

O valor da pensão de velhice e da pensão de invalidez resulta de um cálculo que tem em consideração a duração da carreira contributiva e os descontos efetuados. Nas situações em que existe elegibilidade para o recebimento da pensão, existe um valor mínimo estabelecido por lei, sensível ao histórico contributivo e que não está sujeito a condição de recursos. Quando o valor da pensão se situa abaixo do montante mínimo legalmente previsto é atribuído ao pensionista um complemento social, que corresponde à diferença entre o valor regulamentar da pensão e o montante da pensão mínima.

Em 2024, o valor mínimo das pensões é de 319,49€ para quem tem uma carreira contributiva inferior a 15 anos, de 335,15€ para carreiras contributivas entre 15 e 20 anos, de 369,83€ para carreiras contributivas entre 21 e 30 anos e de 462,28€ para carreiras contributivas de 31 ou mais anos. De acordo com a informação disponibilizada na *Conta da Segurança Social*, em 2022, foram atribuídos, no regime geral, 740,8 mil

complementos sociais a beneficiários de pensões de velhice (36,9% das pensões de velhice), 361,1 mil complementos sociais a beneficiários de pensões de sobrevivência (51,6% das pensões de sobrevivência) e 97,8 mil complementos sociais a beneficiários de pensões de invalidez (57,6% das pensões de invalidez). No total, o número de complementos sociais representava 41,7% das pensões. Comparando os anos de 2018 e 2022, o peso relativo dos complementos sociais no total das pensões estabilizou, embora no caso das pensões de velhice se tenha assistido a um recuo, pois em 2018 os complementos representavam 37,5% das pensões e, como se referiu, em 2022 este valor era de 36,9% – o que indica uma redução do número de pensionistas cuja pensão regulamentar se situa abaixo do montante legal definido para a pensão mínima.

Figura 80. Complementos sociais atribuídos a pensionistas do regime geral, por eventualidade, Portugal (2018 e 2022) (N.º)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Conta da Segurança Social (IGFSS). Complementos sociais atribuídos.

Os idosos que não cumpram o prazo de garantia necessário para receberem uma pensão do Sistema Previdencial podem, se provarem ter necessidades económicas, aceder a outras duas prestações sociais vocacionadas para essa categoria social: a pensão social de velhice e o complemento solidário para idosos, prestações do Sistema de Proteção Social de Cidadania.

A Figura 81 analisa a evolução do valor de referência da pensão mínima, da pensão social de velhice e do complemento solidário para idosos. Nela é possível observar a evolução do valor de referência destas prestações e complementos, que têm como beneficiários os idosos com pensões mais baixas (e pessoas com invalidez, no

caso da pensão mínima). A principal conclusão que é possível retirar prende-se com o aumento do diferencial entre o valor de referência do CSI – aumentado em cerca de 50 euros mensais a partir de junho de 2024 – e o das restantes prestações sociais em causa. Se em 2014 o valor de referência do CSI era 150€ superior ao da pensão mínima, no ano de 2022 este hiato era já de 281€. Se esta comparação tiver como referência as pensões mínimas de quem descontou 31 ou mais anos, o diferencial alargou-se de 30€ para 138€. Esta tendência é também bastante evidente quando se comparam duas prestações do subsistema de solidariedade: em 2014, o valor de referência do CSI era 210€ superior ao da pensão social de velhice, em 2024 este diferencial era de 345€.

Figura 81. Valor de referência da pensão mínima, por duração de carreira contributiva, da pensão social de velhice e do complemento solidário para idosos (2014 e 2024) (€)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: informação legislativa. [Valor de referência da pensão mínima](#). [Pensão social de velhice](#). [Complemento solidário para idosos](#).

O protagonismo que o complemento solidário para idosos e o seu valor de referência têm vindo a assumir coloca algumas questões. Embora este tipo de instrumento seja importante na mitigação da pobreza monetária relativa entre os idosos, a sua atualização acelerada poderá vir a funcionar como um desincentivo à participação no sistema previdencial e a introduzir injustiças intra e intergeracionais na relação com o sistema de Segurança Social. A ampliação crescente do diferencial entre o valor de referência do complemento solidário para idosos e o da pensão social de velhice convida, por seu turno, a problematizar a função desta prestação social na estrutura do subsistema de solidariedade do Sistema de Proteção Social de Cidadania.

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS)

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) foi estabelecido em 1989, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 259/89 de 14 de agosto, com o objetivo de assegurar o equilíbrio e sustentabilidade do Sistema Previdencial de Segurança Social em Portugal. Gerido pelo Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social (IGFCSS), sob a supervisão do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a criação deste fundo autónomo procurou acautelar o Sistema Previdencial de Segurança Social face a mudanças socioeconómicas, decorrentes do envelhecimento demográfico, com vista à prevenção de insuficiências recorrentes nas receitas contributivas. Desde então, o FEFSS constituiu-se como complemento à receita proveniente das contribuições e cotizações do Sistema Previdencial, reduzindo a necessidade de transferências extraordinárias do Orçamento de Estado. Segundo a Lei n.º 4/2007 de 16 de janeiro, que estabelece as bases gerais do Sistema de Segurança Social, está previsto que entre 2% e 4% das cotizações dos trabalhadores sejam direcionadas ao FEFSS, até que este cubra despesas com pensões por um mínimo de dois anos. No entanto, a composição dos ativos dirigidos ao fundo é diversificada, incluindo como recursos do FEFSS saldos anuais do Sistema Previdencial, vendas de património, ganhos de aplicações financeiras, entre outros. O exercício prospetivo, realizado pela Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social na recente publicação Livro Verde para a Sustentabilidade da Segurança Social (2024), prevê que o FEFSS possa cobrir os défices do sistema até 2070 desde que a economia e o mercado de trabalho se mantenham estáveis. Segundo as previsões da Comissão, a componente de repartição do Sistema Previdencial irá registar défices durante períodos relativamente prolongados que poderão vir a ser cobertos pelo FEFSS, sem necessidade de transferências adicionais. O cenário central projetado pela Comissão prevê que o valor dos ativos do FEFSS cresça 13,8% entre 2025 (15,1%) e 2040 (28,9%). No entanto, a partir deste ano as projeções apontam para um decréscimo gradual do valor dos ativos do FEFSS e, como consequência, para uma redução da capacidade do fundo de financiar os défices do Sistema Previdencial.

5.3 DESEMPREGO E POLÍTICAS ATIVAS

O sistema de Segurança Social é composto por prestações de desemprego direcionadas para cobrir os trabalhadores por conta de outrem e, desde 2013 (Decreto-Lei n.º 12/2013), os trabalhadores independentes. Esta cobertura é feita no quadro do Sistema Previdencial e do Sistema de Proteção Social de Cidadania – neste caso, quando os prazos de garantia não são preenchidos. As prestações de desemprego do regime não contributivo têm, na verdade, uma natureza mista, pois embora o seu financiamento seja garantido por impostos, o acesso à prestação depende de contribuições.

O número de beneficiários de prestações de desemprego, no final do 3.º trimestre de 2024, era de 185,6 mil pessoas, um valor acima do registado nos períodos homólogos de 2023 e 2022, embora comparativamente baixo face aos valores contabilizados nas últimas duas décadas. Cerca de 82% destes beneficiários recebiam o subsídio de desemprego, 11% o subsídio social de desemprego subsequente e 3,3% o subsídio social de desemprego inicial.

A taxa de cobertura das prestações de desemprego – excluindo as dirigidas aos trabalhadores independentes, que têm uma expressão marginal – tem-se situado nos últimos anos abaixo dos 60%, quer quando se convoca para a análise o número de desempregos estimados pelo INE, quer no caso dos desempregados registados no IIEFP.

Figura 82. Taxa de cobertura das prestações de desemprego (2020-2024, 3.º trimestre) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE e IEF. Desemprego estimado; Desemprego registado; Beneficiários de prestações de desemprego.

As causas da baixa cobertura das prestações de desemprego são plurais e merecem investigação aprofundada. Uma delas dever-se-á às várias precariedades do emprego, que se traduzem na dificuldade de preenchimento do prazo de garantia de acesso ao subsídio de desemprego. Em relação aos trabalhadores por conta de outrem, cerca de metade dos que passaram a auferir uma prestação de desemprego transitaram para essa situação devido à caducidade de um contrato não permanente.

A assunção política de que a precariedade é um elemento que dificulta o cumprimento dos prazos de garantia de acesso às prestações de desemprego materializou-se na redução, em 2019, do tempo de descontos no acesso ao subsídio social de desemprego de 180 dias para 120 dias nas situações de desemprego involuntário resultante de caducidade de contrato de trabalho a termo e de denúncia do contrato de trabalho pelo empregador no decurso do período experimental. Apesar desta facilitação, o número de pessoas que beneficiam desta prestação é reduzido – cerca de 6,2 mil em setembro de 2024 –, “tornando marginal a proteção conferida a desempregados pobres e com empregos precários” (Pedroso, 2020, p. 121).

A desproteção no desemprego devido a uma permanência prolongada nessa situação poderá também ser uma causa relevante, apesar de o subsídio social de desemprego subsequente ter uma abrangência mais significativa do que o subsídio social de desemprego inicial – cerca de 20,5 mil – e de ter sido introduzido um apoio aos desempregados de longa duração.

O montante do valor do subsídio de desemprego segue regras diferentes das que se aplicam ao subsídio social de desemprego e ao subsídio social de desemprego subsequente. O subsídio de desemprego é uma prestação do Sistema Previdencial, pelo que o seu valor se baseia na remuneração declarada (65% da remuneração de referência), embora balizado entre um limiar mínimo e máximo, que é apurado a partir do IAS: em 2024, o valor máximo do subsídio de desemprego é de 1 273,15€ (2,5xIAS), o valor mínimo é de 509,26€ (1xIAS) ou de 585,65€ (1,15xIAS) nas situações em que as remunerações que serviram de base ao cálculo do subsídio correspondam pelo menos ao valor do salário mínimo nacional. Por seu lado, o subsídio social de desemprego (inicial e subsequente) é uma prestação diferencial que tem como referência o IAS: 1xIAS para os beneficiários com agregado familiar, 80% do IAS para os beneficiários que vivem sozinhos. Em 2023, o valor médio do subsídio de desemprego era de 589,69€, o do subsídio social de desemprego inicial de 397,28€, e o do subsídio social de desemprego subsequente de 423,6€.

O valor das prestações de desemprego depende, portanto, por um lado, das remunerações declaradas, por outro, das regras que enformam a formação da prestação. A taxa de substituição do subsídio de desemprego tendo como referência um salário médio situa-se, em Portugal, acima do apurado na maior parte dos países da OCDE, pelo que o valor reduzido das prestações de desemprego, em particular do subsídio de desemprego, deve-se no essencial aos baixos salários que caracterizam o mercado de trabalho em Portugal.

A baixa cobertura das prestações de desemprego e os seus montantes médios são elementos fundamentais para se explicar a elevada e continuada incidência da pobreza entre a população desempregada: em 2022, 46,4% dos desempregados estavam numa situação de pobreza monetária relativa, que compara com uma média nacional de 17%.

O acesso a prestações de desemprego foi-se assumindo como um direito condicional à participação em medidas ativas de emprego (ver caixa seguinte), embora os participantes neste tipo de políticas possam também estar empregados ou noutra condição perante o trabalho. Se no início do milénio o número de participantes em políticas ativas de emprego ao longo do ano representava metade do número de desempregados registados nos Centros de Emprego no final do ano, esse diferencial foi-se esbatendo e, a partir de 2014, tendeu a inverter-se. Quanto ao peso relativo das medidas ativas de emprego (PAE), a formação é a que assume um maior protagonismo em todo o período analisado na Figura 83, embora este predomínio se tenha vindo a intensificar: se em 2003, o número de participantes em medidas ativas de formação representava 58% do conjunto das pessoas abrangidas por medidas ativas de emprego, em 2023 este valor era de 74%.

Figura 83. Participantes em medidas ativas de emprego ao longo do ano e desemprego registado no final do ano, Portugal (2003-2023) (N.º)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: IEF. Participantes em medidas ativas de emprego; Desemprego registado.

De acordo com os dados disponibilizados na *Labour Market Policy Database* (Comissão Europeia), em 2022, Portugal despendeu 0,39% do seu PIB em PAE, um valor inferior ao apurado na generalidade dos países nórdicos e da Europa Central. A formação (0,19%) e os incentivos ao emprego (0,16% do PIB) são as medidas que assumem um peso mais elevado no conjunto da despesa em PAE no país. É importante referir que o grau de sucesso dos diversos programas/medidas depende não apenas do nível de despesa, mas também do seu desenho e implementação. O modo demasiado abrangente com que, por vezes, são concebidos e implementados, a frequente mutação, a falta de fiscalização e de avaliações regulares e sistemáticas podem colocar em risco esse papel, que é importante e incontornável. Daí que alguns aspetos que importaria melhorar passem, entre outros, por focar nos segmentos com hipóteses mais limitadas de emprego, por assegurar o aumento da produtividade através de formação e orientação eficazes, por reforçar as condições para aumentar a probabilidade de a relação laboral se prolongar para lá dos períodos subsidiados, enfim, por avaliar regularmente as empresas subsidiadas e os seus comportamentos em termos de contratação, bem como os trabalhadores beneficiários.

Das políticas compensatórias às políticas ativas de emprego

À semelhança da generalidade dos países europeus e da OCDE, Portugal utiliza políticas destinadas a mitigar as consequências sociais e pessoais do desemprego. Estas políticas podem classificar-se em dois tipos: (i) políticas compensatórias, ditas passivas, e ii) políticas ativas de emprego (PAE), internacionalmente conhecidas como *Active Labour Market Policies* (ALMPs). As primeiras visam garantir um rendimento de substituição durante o período de desemprego e procura de novo emprego. O seu instrumento fundamental é o sistema de subsídio de desemprego. As segundas têm como objetivo aumentar as perspetivas para encontrar emprego e melhorar a adequação entre empregos (disponíveis) e trabalhadores desempregados. Incidindo na formação, subsídios à criação de emprego e atuação dos serviços públicos de emprego no apoio à procura de emprego, as PAE fazem parte das estratégias de ativação e articulam-se com as políticas compensatórias através de critérios que condicionam a atribuição das prestações: a participação é um requisito para receber o subsídio de desemprego. Grosso modo, as PAE podem seguir dois tipos de lógica (Pedroso, 2010): a dupla ativação – do Estado e do participante na medida ativa de emprego –, pela qual existe um empenho de ambas as partes para intervir nas causas que condicionam a transição para o emprego da pessoa apoiada; a ativação enquanto compulsão para o emprego (*workfare*), apoiada em princípios de ação punitivos e disciplinadores. As PAE foram introduzidas em Portugal em 1985 (programas ocupacionais – as ocupações socialmente necessárias) e assumem hoje um papel central nas políticas de emprego em Portugal. Apesar desta centralidade, os seus impactos no emprego, em particular na qualidade do emprego, são pouco conhecidos. Por exemplo, qual a remuneração/rendimento do trabalho ou o tipo de contrato de trabalho dos participantes em PAE um ano/dois/três anos após a conclusão da medida?

5.4 O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA E O FENÓMENO DA POBREZA: ANÁLISE DE ALGUMAS PRESTAÇÕES

O Sistema de Proteção Social de Cidadania, de natureza não contributiva, destina-se a assegurar a dignidade e igualdade de oportunidades para os cidadãos, oferecendo apoio específico a indivíduos e famílias em situações de maior carência e vulnerabilidade económica ou social, estando enquadrado no Sistema de Segurança Social (Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, Bases gerais do Sistema de Segurança Social). É composto por três subsistemas: Subsistema de Solidariedade, Subsistema de Proteção Familiar e Subsistema de Ação Social¹⁸.

O conjunto de prestações existentes no Sistema de Proteção Social de Cidadania procura, assim, cobrir uma multiplicidade de situações de carência de recursos, bem como compensar eventualidades que acentuam a exposição dos cidadãos ao risco de pobreza e exclusão social.

¹⁸ O Subsistema de Solidariedade centra-se na proteção de pessoas e famílias em situação de carência económica ou vulnerabilidade social e é implementado através de prestações como o rendimento social de inserção, pensões sociais, subsídio social de desemprego, complemento solidário para idosos e outros apoios sociais; o Subsistema de Proteção Familiar engloba prestações no âmbito da proteção das famílias, como o apoio à natalidade e à inclusão social de menores e dependentes; o Subsistema de Ação Social é implementado através de serviços, equipamentos sociais, programas de combate à pobreza e prestações pecuniárias ou em espécie, em condições excecionais. A ação social em Portugal é desenvolvida pelo Estado, autarquias e instituições de solidariedade social, conforme previsto na Lei de Bases da Segurança Social (Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro). Para efeitos desta publicação, o enfoque centrar-se-á nos dois primeiros subsistemas,

Tabela 9. Prestações sociais dos Subsistemas de Solidariedade e de Proteção Familiar

Sistema e subsistemas de Segurança social	Prestação social	
Subsistema de Solidariedade	1 Pensão social de invalidez especial	
	2 Pensão social de velhice	
	3 Pensão de orfandade	
	4 Pensão de viuvez	
	5 <u>Rendimento social de inserção</u>	
	6 <u>Subsídio social de desemprego inicial</u>	
	7 Subsídio social de desemprego subsequente	
	8 <u>Complemento solidário para idosos</u>	
	9 Subsídio de educação especial	
	10 <u>Abono de família para crianças e jovens</u>	
Sistema de Proteção Social de Cidadania	11 Garantia para a infância	
	12 <u>Bolsa de estudo</u>	
	13 <u>Abono de família pré-natal</u>	
	14 <u>Subsídio por assistência de 3ª pessoa</u>	
	15 Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores	
	16 <u>Subsídio social parental</u>	
	17 <u>Subsídio social por risco clínico durante a gravidez</u>	
	18 <u>Subsídio social por interrupção da gravidez</u>	
	Subsistema de Proteção Familiar	19 <u>Subsídio social por riscos específicos</u>
		20 <u>Subsídio social específico por internamento hospitalar do recém-nascido</u>
		21 <u>Subsídio social por adoção</u>
		22 Subsídio de apoio ao cuidador informal principal
		23 <u>Prestação Social para a Inclusão</u>
		24 <u>Reembolso das despesas de funeral</u>
		25 <u>Subsídio por morte</u>
		26 <u>Subsídio de funeral</u>
		27 <u>Complemento por dependência</u>

Relativamente às prestações sociais de maior peso relativo naquele sistema, contabilizam-se, em 2023, 563 554 pensões sociais, 154 421 titulares de prestações sociais para a inclusão (PSI), 239 934 titulares de rendimento social de inserção (RSI) e 169 199 beneficiários(as) de complemento social para idosos (CSI).

A análise da evolução destas prestações ao longo dos últimos 10 anos permite constatar que o CSI e o RSI registam uma redução significativa entre 2013 e 2015, mas mantiveram-se relativamente estáveis desde então. Aquele declínio refletiu as alterações na definição dos critérios de elegibilidade, no quadro do Programa de Assistência Económica e Financeira implementado em Portugal entre 2011 e 2014. A PSI, por seu lado, regista um aumento moderado desde a sua criação em 2017. No que concerne às pensões sociais, estas exibem o número de processamentos mais elevado de todas as prestações deste regime, com uma tendência consistente ao longo do período analisado. Isso reflete a natureza contínua e extensa desse benefício, associado à população mais envelhecida e de baixos rendimentos.

Figura 84. Beneficiários de RSI, CSI e PSI e número de pensões sociais processadas, Portugal (2013-2023) (N.º)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Segurança Social. CSI; RSI; PSI; Pensões sociais.

O abono de família, uma prestação social fundamental do subsistema de proteção familiar, abrange mais de um milhão de titulares (1 199 595 crianças e jovens em 2023) e apresenta uma variação anual do número total de titulares residual ao longo dos últimos 10 anos analisados. Verificam-se, no entanto, alterações relevantes na distribuição de titulares por escalão, como se pode observar na figura seguinte.

Figura 85. Titulares de abono de família, por escalão de rendimento (2013-2023) (%)

Fonte: Instituto de Segurança Social.

Em 2013, o 1.º escalão (correspondente a menores rendimentos) era o mais representativo, mas o seu peso relativo diminuiu gradualmente. Ao invés, o número de titulares no 2.º e 3.º escalões tem vindo a aumentar progressivamente. Estas mudanças podem ser justificadas pelo aumento substancial do salário mínimo nacional, que não foi acompanhado na mesma proporção pelo valor de referência de rendimentos aplicável, designado por IAS (Indexante dos Apoios Sociais) – ver caixa. O IAS regula o acesso a esta prestação e tem consequências diretas na determinação do escalão de rendimentos em que os titulares se inserem. Vale a pena acrescentar que, no período observado, as pessoas do 4.º escalão de rendimento somente conseguiram aceder a esta prestação em 2017.

O Indexante dos Apoios Sociais

Até 2006, o salário mínimo nacional (SMN) era usado como referência para o cálculo e atualização de apoios e prestações sociais. A criação do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) pela Lei n.º 53-B/2006, tinha por base o argumento de que essa alteração garantiria maior equidade, rigor e transparência, beneficiando o sistema de segurança social e os seus destinatários, beneficiando especialmente as prestações de valores mais baixos ou intermédios. Desvinculava-se, assim, o sistema de Proteção Social do referencial utilizado até então (SMN), substituindo-o pelo IAS, que contempla na sua fórmula de atualização a evolução económica do país – crescimento real do PIB – e a inflação (variação média dos últimos 12 meses do Índice Preços Consumidor, sem habitação). Estes critérios de atualização anual do IAS foram explicitados no artigo 4.º da Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro, salvaguardando-se a possibilidade de reavaliações periódicas da Lei a cada cinco anos para assegurar a adequação às necessidades sociais e à sustentabilidade financeira do sistema. Contudo, em 2009, devido à crise económica e ao aumento do défice público, o regime de atualização foi suspenso pelo Decreto-Lei n.º 323/2009, de 24 de dezembro, e permaneceu congelado até 2016. O valor do IAS, fixado em 419,22€ desde 2008, foi atualizado apenas em 2017, com um aumento residual de 0,5% para 421,34€, permanecendo abaixo dos valores previstos, caso não se tivesse suspenso a sua atualização nesse período. O IAS influencia a definição da maioria das prestações sociais do Sistema de Proteção Social de Cidadania de três formas diferentes, ocorrendo, por vezes, cumulativamente: como condição de atribuição, como referência para fixação do montante da prestação e/ou como referência para a sua atualização anual. No âmbito daquele Sistema, apenas três prestações sociais não são influenciadas pelo IAS: o complemento solidário para idosos, o subsídio de educação especial e o complemento por dependência.

Como se referiu, o IAS serve como valor de referência para o cálculo dos valores de um conjunto de prestações sociais (inclusive do Sistema Previdencial). É interessante comparar a evolução do valor do IAS com o do limiar de pobreza e com o salário mínimo nacional mensualizado. Em 2008, o valor do IAS estava alinhado com o limiar de pobreza e era cerca de 100€ inferior ao do SMN mensualizado. A partir de 2015 verificou-se um aumento do hiato entre o IAS e SMN, mas também um descolar do limiar de pobreza face ao valor de referência do IAS.

A diferença crescente entre o salário mínimo e o IAS sugere que o desígnio de aumentar o poder de compra da população trabalhadora com menores remunerações não tem sido acompanhado, pelo menos a um ritmo próximo, pela apreciação dos valores de referência dos apoios sociais vinculados ao IAS. Se o aumento do salário mínimo é uma medida fundamental para elevar as condições de vida de quem trabalha e combater a pobreza entre os trabalhadores, a atualização do IAS é um elemento muito importante para fazer face às necessidades económicas da população mais vulnerável.

Figura 86. Evolução do valor do IAS, limiar de pobreza e SMN mensualizado, Portugal (2008-2024) (€)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: INE e informação legislativa. [SMN mensualizado](#); [Limiar de risco de pobreza](#); [IAS](#).

Importa analisar também qual é o papel efetivo de algumas prestações sociais no combate à pobreza monetária, comparando o seu valor de referência face ao limiar de pobreza. O rendimento social de inserção é uma prestação vocacionada para mitigar a intensidade da pobreza e não a incidência da pobreza. Ainda assim analisando um período de cerca de década e meia, constata-se que o valor de referência desta prestação tem vindo a recuar face ao valor da linha de pobreza, representando em 2023 35,5% deste limiar. A pensão social de velhice seguiu uma tendência semelhante. O valor de referência do complemento solidário para idosos

chegou a ser superior ao do limiar de pobreza, no ano de 2012. Entre esse ano e 2022, o valor de referência do CSI deprecou-se face ao do limiar de pobreza: representava, neste ano, 74% do limiar de pobreza. Em 2023, houve uma ligeira recuperação, embora muito aquém dos valores registados no início da década de 2010.

Figura 87. Valor de referência do RSI, CSI e pensão social de velhice em percentagem do limiar de pobreza, Portugal (2008-2023) (%)

Fonte: DataLABOR, fontes primárias: INE e informação legislativa. RSI; CSI; PSV.

5.5 O IMPACTO REDISTRIBUTIVO DAS PRESTAÇÕES SOCIAIS

As transferências sociais representam um dos instrumentos mais relevantes para combater a pobreza e a desigualdade de rendimentos. Contemplam prestações do Sistema Previdencial, bem como prestações do Sistema de Proteção Social de Cidadania, destinadas a apoiar indivíduos e famílias em situação de pobreza monetária e/ou exclusão social. Historicamente, as transferências sociais têm desempenhado um papel crucial na redução da incidência de pobreza e na mitigação da sua intensidade, como tem sido demonstrado por vários estudos anteriores (Rodrigues et al., 2012; Rodrigues & Andrade, 2014; Rodrigues et al., 2016). Esta secção procura evidenciar o seu impacto nos anos mais recentes, a partir de uma análise dos microdados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR) de 2022 e 2023 e tendo como referência o estudo de Rodrigues et al. (2016).¹⁹

A eficácia das transferências sociais na redução da incidência de pobreza pode ser subsumida na tabela seguinte. Destaca-se, desde logo, a redução significativa na ordem de 6 p.p., entre 2014 e 2022, apresen-

¹⁹ Refira-se que o ICOR – um inquérito aplicado no contexto europeu com o acrónimo EU-SILC – tem como referência os rendimentos do ano anterior à sua aplicação, pelo que há sempre algum desfasamento entre a informação disponível e o momento presente.

tando no ano mais recente uma incidência hipotética de 42%. Atente-se, porém, à diferença assinalável entre a dimensão do efeito redutor das pensões (Efeito Redutor 1) face ao efeito correspondente das restantes transferências sociais (Efeito Redutor 2).

Isto significa que as pensões contribuem para reduzir a incidência de pobreza na população residente para metade, ao passo que as outras prestações sociais a diminuem em quase 20 p.p. A comparação com o ano de 2014 permite constatar que as pensões têm uma magnitude de efeito superior nos últimos dois anos disponíveis, o que se poderá explicar pelo descongelamento das atualizações ocorrido após 2015, findo o período de maior austeridade orçamental.

Em contrapartida, o Efeito Redutor 2 tem vindo a reduzir o seu impacto relativo nos três anos analisados, embora com uma diminuição mais expressiva entre 2021 e 2022. Uma das possíveis causas para a quebra acentuada (4 p.p.) no intervalo de um ano, terá sido a atribuição de medidas extraordinárias durante a pandemia, com reflexos evidentes no aumento do rendimento disponível das famílias em 2021.

O impacto das transferências sociais (excluindo pensões) na redução de pobreza monetária em Portugal situa-se bastante abaixo da média dos países da UE: em 2022, essa redução foi de 8,6 p.p. na UE e de 4,1 p.p. em Portugal.

Tabela 10. Eficácia das transferências sociais na redução de incidência de pobreza, Portugal (2014, 2021 e 2022) (%)

	2014	2021	2022
Incidência antes de pensões e transferências sociais (%)	47,8	42,5	41,9
Incidência após transferências sociais relativas a pensões (%)	26,4	21,5	21,2
Efeito Redutor 1 (var. em perc.)	-44,8	-49,4	-49,3
Incidência após outras transferências sociais (%)	19,5	16,4	17,02
Efeito Redutor 2 (var. em perc.)	-26,1	-23,8	-19,7

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (INE) e Rodrigues et al. (2016) - dados referentes a 2014.

À semelhança do já referido exercício efetuado por Rodrigues, Figueiras e Junqueira (2016), apresenta-se agora a evolução da distribuição relativa das transferências sociais por quintis de rendimento disponível por adulto equivalente em 2014, 2021 e 2022. Dado o carácter predominantemente contributivo das transferências sociais – assentes maioritariamente nas pensões de velhice –, não é surpreendente que o último quintil de rendimentos detenha a proporção maioritária (ou *share*) das transferências efetuadas em todos os períodos de referência, como a figura seguinte ilustra – cerca de 40%. As transferências sociais para o 1.º quintil (20% da população com um rendimento mais baixo) e 2.º quintil representavam cerca de 13% e 16% do total, respetivamente.

Figura 88. Distribuição relativa das transferências sociais, por quintis de rendimento equivalente, Portugal (2014, 2021 e 2022) (%)

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (INE) e Rodrigues et al. (2016) - dados referentes a 2014.

Portugal apresenta uma polaridade acentuada na proporção relativa de prestações (pecuniárias e em género) sem condição de recursos face ao peso relativo das prestações com condição de recursos no total da despesa em benefícios de proteção social. De acordo com o Eurostat, tomando como referência o ano de 2021, o país está acima da média europeia no que respeita a despesa com prestações pecuniárias do sistema contributivo (66,2% *versus* 58,6% na UE), enquanto as prestações que carecem de prova de necessidade económica (condição de recursos) representam apenas 4,1% do total da despesa efetuada, quando a média europeia é de 6,5%.

Ainda no que se refere ao gráfico anterior, note-se que há uma maior propensão redistributiva nos dois últimos anos disponíveis, visível sobretudo no aumento do peso relativo das transferências para os dois primeiros quintis, acompanhado por uma ligeira redução nos dois últimos.

Uma leitura mais minuciosa da repartição das transferências sociais brutas cruzadas com o quintil de rendimento disponível por adulto equivalente revela quais são as prestações que assumem maior propensão redistributiva. A tabela seguinte obedece às tipologias de prestações disponíveis no ICOR, com a respetiva taxonomia e agregação, igualmente seguida por Rodrigues et al. (2016, p. 116).

Tabela 11. Distribuição relativa da despesa com prestações sociais, por quintis de rendimento equivalente, Portugal (2022) (%)

	1.º Quintil	2.º Quintil	3.º Quintil	4.º Quintil	5.º Quintil	Perc. Cum.
TOTAL PRESTAÇÕES SOCIAIS	13,15	15,9	14,9	16,52	39,53	100
Total prestações predominantemente contributivas	11,09	15,2	14,66	16,92	42,13	100
Pensões velhice	9,98	14,3	14,12	16,6	44,99	100
Pensões sobrevivência	13,97	19,29	16,7	18,27	31,77	100
Subsídio doença/acidente	14,71	18,14	21,65	23,36	22,13	100
Prestações invalidez	25,48	23,82	18,3	17,45	14,95	100
Subsídio desemprego	18,06	18,18	17,84	17,35	28,57	100
Total prestações de apoio à família ou exclusão social	39,14	24,5	17	10,9	8,46	100
Educação	26,26	23,38	21,19	17,25	11,92	100
Crianças/ famílias	35,87	26,05	16,92	12,8	8,35	100
Exclusão social	56,46	19,13	11,94	5,84	6,64	100
Habituação	24,02	34,05	25,71	10,4	5,82	100

Fonte: Cálculos próprios a partir dos microdados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (INE).

O pendor regressivo da maioria das prestações sociais é confirmado, não apenas no que se refere às expectáveis pensões de velhice, criadas afinal com uma lógica *bismarckiana*, mas também nas pensões de sobrevivência (que obedece à mesma lógica), subsídios de doença ou acidente e, ainda, subsídios de desemprego. Todavia, este apresenta um viés ainda mais acentuado, com uma distribuição homogénea entre o 1.º e o 4.º quintil de rendimento (cerca de 18%) que é suplantada apenas na parte superior da distribuição, com um aumento de 11 p.p. Noutra direção, refira-se as prestações de invalidez, cujo peso relativo na base dos rendimentos é mais elevado face ao observado no 4.º e 5.º quintis. Embora se encaixem na secção correspondente às prestações com uma maior componente contributiva, a sua configuração atual sublinha um carácter mais progressivo, o que pode traduzir o importante papel da prestação social para a inclusão que inclui, além da componente base, um complemento para as pessoas com um grau de deficiência igual ou superior a 60% em risco de pobreza.

Na categoria de Apoio à Família ou à Exclusão Social, em que se enquadra a maioria das prestações com condição de recursos, as prestações que exibem um maior pendor progressivo estão agregadas na subcategoria 'Exclusão Social', onde se insere o RSI e o CSI. Mais de metade destas prestações é destinada ao 1.º quintil, com uma expressão muito reduzida na parte superior da distribuição. Seguem-se-lhe as prestações de apoio às crianças/famílias, com destaque para o abono de família. As prestações orientadas para encargos financeiros relacionados com a educação ou a habitação apresentam igualmente uma tendência residualista, embora tenham um lastro mais significativo até ao 3.º e 4.º quintil.

A análise efetuada neste capítulo sublinha o papel imprescindível das transferências sociais para a mitigação da incidência de pobreza relativa e respetiva intensidade em Portugal. No entanto, observa-se que o papel das pensões assume um efeito redutor maior nos últimos anos, ao passo que a magnitude do efeito das restantes transferências sociais diminuiu nos últimos dois anos disponíveis. A análise longitudinal do valor de referência de algumas prestações do Sistema de Proteção Social de Cidadania face ao limiar de pobreza corroboram esta leitura, porquanto se tem observado um desfasamento crescente desde 2012. A menor generosidade relativa das prestações (em termos nominais e reais), a par da cobertura insuficiente de algumas prestações (e.g. subsídio de desemprego), poderão colocar sérios entraves aos objetivos nacionais inscritos no Pilar Europeu de Direitos Sociais, comprometendo o desenvolvimento sustentável do país.

Proteção Social

Despesa pública em proteção social, Portugal e UE27 (1995-2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: Eurostat.

Composição da despesa executada pela Segurança Social em transferências correntes para as famílias, por tipo de prestação (2022) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE.

Receitas da Segurança Social e peso relativo das contribuições e cotizações na receita total (2001-2023) (milhões de euros e %)

Fonte: Banco de Portugal.

Taxa de cobertura das prestações de desemprego (2020-2024, 3.º trimestre) (%)

Fonte: DataLABOR, fonte primária: INE E IEFP.

Valor de referência do RSI, CSI e pensão social de velhice em percentagem do limiar de pobreza, Portugal (2008-2023) (%)

Fonte: DataLABOR.

Distribuição relativa das transferências sociais por quintis de rendimento equivalente, Portugal (2014, 2021 e 2022) (%)

Fonte: Cálculos DataLABOR a partir dos microdados do ICOR (INE) e Rodrigues et al.

CAPÍTULO 6

Síntese analítica e reflexões finais

CAPÍTULO 6

Síntese analítica e reflexões finais

O trabalho, o emprego e a proteção social são domínios da realidade que se entrecruzam profundamente do ponto de vista socioeconómico e institucional, e que assumem uma posição central na forma como as sociedades se constituem. Nos 50 anos do 25 de Abril, a presente publicação procura retratar a situação de Portugal a partir destes referentes de análise, não para promover balanços ou avaliações de avanços e atrasos, mas com o intuito de perspetivar o futuro coletivo. A análise desenvolvida, enformada por exercícios retrospectivos e comparativos, pretende, no essencial, caracterizar o “ponto de chegada” e, através deste diagnóstico, sinalizar elementos críticos, desafios e oportunidades que se colocam ao desenvolvimento social e económico do país. É este exercício que o CoLABOR se compromete realizar anualmente através da publicação *Trabalho, emprego e proteção social*.

A análise desenvolvida demonstra que a caracterização do país nos domínios em questão não é linear. Observam-se tendências de sinal positivo e outras mais desafiantes, tendências contextuais e outras mais perenes ou macroestruturais, e, sobretudo, observam-se realidades que devem ser analisadas de forma integrada e tendo em consideração a sua complexidade e volatilidade.

A economia portuguesa tem registado nos últimos anos um desempenho positivo do ponto de vista da geração de riqueza, da criação de emprego e da abertura ao exterior. Alguns setores mais produtivos, intensivos em tecnologia, que remuneram melhor e absorvem mão-de-obra qualificada, têm ganho algum protagonismo na economia nacional. Também o grande setor das indústrias transformadoras, fundamental para o desenvolvimento económico de qualquer país, alargou o seu volume de emprego, depois de um recuo na primeira década do milénio. Por seu lado, as exportações têm vindo a ganhar peso no PIB nacional.

Estas tendências positivas devem ser sopesadas com outras de sinal contrário. Do ponto de vista estrutural, Portugal apresenta uma geração de riqueza bastante inferior à da generalidade dos países europeus, realidade que dificilmente será revertida de forma decisiva se alguns setores de atividade menos produtivos continuarem a ganhar peso na economia nacional. Mesmo entre as indústrias transformadoras, e apesar da reconversão de alguns setores tradicionais e do aumento do seu valor acrescentado, a baixa

produtividade continua a ser dominante – em particular em vários subsetores mais intensivos em trabalho. O aumento das exportações no PIB tem sido alavancado, pelo menos em parte, pela atividade turística. Se é verdade que as atividades que orbitam em torno do turismo têm tido um efeito muito positivo no volume de emprego, importa também referir que este setor tende a gerar empregos menos qualificados, mais instáveis, e com remunerações abaixo da média nacional. Um outro traço das exportações portuguesas que interessa sublinhar prende-se com o facto de dependerem bastante de componentes importadas, o que justifica, pelo menos em parte, que o aumento das exportações tenha sido acompanhado numa medida próxima pelo crescimento das importações. Adicionalmente, quatro outros fatores foram identificados nesta publicação como desafios ou condicionalismos ao desenvolvimento económico do país: um *stock* de capital e uma taxa de investimento comparativamente baixos – realidades que, como se percebe, estão intimamente ligadas; investimento direto estrangeiro fortemente direcionado para o imobiliário; um tecido económico pautado por empresas de muito pequena dimensão, tipicamente mais vulneráveis do ponto de vista financeiro.

O mercado de trabalho em Portugal é enformado por este quadro económico, mas também por um conjunto de (macro)tendências e de referentes institucionais. Embora tenha ainda um atraso qualificacional muito pronunciado no contexto europeu, Portugal conheceu um avanço significativo neste domínio nas últimas décadas. A economia portuguesa tem, em geral, conseguido absorver a oferta de mão-de-obra qualificada formada internamente e a que enriquece a economia portuguesa a partir da imigração, apesar do aumento da sobrequalificação do emprego, particularmente intensa em alguns setores de atividade e entre a população estrangeira.

A sobrequalificação, a profusão das precariedades e os baixos níveis salariais (salário mínimo, mediano e médio) são elementos importantes para se analisar o emprego além do seu volume. Do ponto de vista qualitativo, o emprego pode ser estável, protegido do ponto de vista das coberturas do sistema de Segurança Social, bem remunerado e “qualificante”; ou, pelo contrário, ser instável, desprotegido, mal remunerado e “desqualificante” – aliás, a correlação entre estas dimensões, e entre as dimensões objetivas e subjetivas da qualidade do trabalho e do emprego, é um objeto de estudo que importaria aprofundar. A este nível, a análise desenvolvida nesta publicação demonstra que o mercado de trabalho em Portugal é fortemente marcado pelos baixos salários, pela elevada incidência de múltiplas precariedades e por desigualdades categoriais evidentes ao nível dos recursos e das oportunidades.

A resposta a estas vulnerabilidades do mercado de trabalho em Portugal está forçosamente relacionada com a alteração do perfil de especialização económica, mas também soluções no plano normativo e/ou

regulamentar. Parte das alterações feitas ao Código do Trabalho, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, tinham como propósito combater ou mitigar as precariedades e robustecer as relações coletivas de trabalho e a negociação coletiva. Dado o curto período desde a entrada em vigor desta legislação, é precoce fazer considerações acerca do seu impacto, até porque a interpretação de algumas normas está neste momento a ser consolidada no plano jurisprudencial. Neste plano de análise, é particularmente importante acompanhar a interpretação que os tribunais estão a fazer do célebre art. 12.ºA do Código do Trabalho, relativo à presunção de existência de uma relação de trabalho subordinado no âmbito das atividades profissionais mediadas por plataforma digital. Este é um bom exemplo de como as macrotendências se materializam contextualmente de acordo com os quadros normativos nacionais ou regionais que as enquadram - e não por quaisquer determinismos impostos por instrumentos de trabalho, nomeadamente plataformas e tecnologias digitais.

A este respeito, importa sublinhar a importância das relações coletivas de trabalho, em particular o papel de representação e mediação exercido pelos sindicatos e a negociação coletiva. Como se referiu no ponto 3.7, a negociação coletiva tem efeitos benéficos para os trabalhadores, empregadores e sociedade em geral. Mas esses efeitos dependem da representatividade das organizações de trabalhadores e empregadores, bem como do tipo de convenções publicadas e do seu peso relativo. A este respeito, uma das conclusões que emerge deste estudo é a de que, embora o número de convenções coletivas publicadas (novas ou revistas) na atualidade seja elevado num período de cerca de duas décadas, a sua abrangência é comparativamente baixa. Este facto deve-se ao aumento do peso relativo dos acordos de empresa e ao recuo do peso relativo das convenções coletivas, que têm uma abrangência setorial.

O sistema de Segurança Social português tem como pilar central o triângulo formado pela remuneração do trabalho, contribuições e cotizações e prestações de natureza contributiva. Embora seja anterior à democracia, é depois de 1974 que a Segurança Social ganha abrangência do ponto de vista dos beneficiários e que alarga o conjunto de eventualidades cobertas. Num quadro estrutural de envelhecimento da população, que é em Portugal particularmente intenso, as despesas em pensões de velhice têm um elevado predomínio. O direito à pensão de velhice é, porventura, a par do serviço nacional de saúde e da escola pública, um dos pilares fundamentais da coesão social e da legitimação da forma do Estado - Estado de Direito Democrático, na definição do art. 2.º da CRP.

O recente *Livro verde para a sustentabilidade do sistema previdencial* (Fernandes et al., 2024) é um documento de reflexão estratégica que se debruça, no essencial, sobre o financiamento das pensões de velhice do sistema previdencial e das receitas e despesas deste sistema no seu conjunto. Propostas como a diversificação das fontes de financiamento, a convergência da base de incidência contributiva com a base

de incidência fiscal, a inclusão de novas eventualidades no sistema previdencial, a avaliação do custo das diferentes eventualidades cobertas pela taxa social única, ou a desoneração do sistema previdencial em relação ao financiamento das políticas de emprego são medidas, em geral, pertinentes. Por seu lado, o objetivo de estimular o seguro social de natureza individual ou profissional como forma de complemento à pensão estatutária não é, em si, pernicioso. A principal questão que se levanta a este nível é a de que o estímulo a este tipo de poupança não deve ser feito à custa das contribuições e cotizações para o sistema previdencial, gerida pelo Estado e assente numa lógica de solidariedade intergeracional.

Estando ancorado à remuneração do trabalho, o sistema previdencial e a sua cobertura dependem fortemente do perfil do emprego e dos trajetos laborais. O primeiro elemento de fortificação do sistema previdencial consiste, portanto, na garantia de um mercado de trabalho com melhor qualidade de emprego. Em relação a este aspeto, é importante estudar de forma aprofundada os efeitos da precariedade nas carreiras contributivas, na proteção face a um conjunto de eventualidades durante a vida ativa, no prazo de garantia para acesso à pensão de velhice e na formação do montante desta prestação. De acordo com Carmo et al. (2024), e tendo como base informação de um inquérito aplicado a cinco mil jovens em 2023, apenas cerca de metade dos que auferiam rendimentos do trabalho até 700€ tinham feito sempre descontos ou contribuições para a Segurança Social, valor que é de cerca de 70% entre os que auferiam entre 701€ e 1 000€.

Além da lógica bismarckiana baseada no sinalagma contribuição-direito a proteção social, o sistema de Segurança Social em Portugal é também enformado por princípios de solidariedade e de universalismo (mitigado), segundo os quais a proteção social é um direito imanente à cidadania. O Sistema de Proteção Social de Cidadania tem como objetivo fundamental combater ou mitigar a incidência/intensidade da pobreza e exclusão social, sobretudo através de transferências monetárias, mas também por via de prestações em género e de outros apoios. Nesta publicação demonstrou-se que o montante de referência de várias prestações sociais deste sistema tem vindo a depreciar-se em relação ao limiar de pobreza, o que coloca em causa a sua capacidade para retirar da pobreza monetária relativa as pessoas que as auferem ou, no caso do RSI, de mitigar a intensidade da pobreza. Em termos comparativos, Portugal despende pouco dinheiro nas prestações destinadas a combater a exclusão social, que são precisamente as que têm um efeito redistributivo mais elevado. O reforço deste tipo de medidas é um elemento importante para reduzir a pobreza e as suas formas mais extremas. Na verdade, é pouco compreensível que existam medidas que visem apenas combater a pobreza extrema (caso do RSI) e outras que, de forma mais ou menos indireta, têm o escopo de elevar as pessoas e as famílias acima do limiar de pobreza oficial (CSI ou PSI).

O sistema de Segurança Social, nas suas declinações bismarckiana e beveridgeana, garante a substituição de rendimentos do trabalho e mitiga a pobreza e a exposição às variadas formas de exclusão social, respetivamente. A recalibração e revisitação deste sistema e das suas diferentes formas de garantir a proteção social é um desafio constante que se coloca às políticas públicas. Mas é através do trabalho e do emprego que se definem estruturas sociais, oportunidades e se instituem formas de solidariedade intra e intergeracional mediadas pelo Estado (impostos e descontos para a Segurança Social em troca de serviços e rendimentos diferidos) e por entidades de representação coletiva.

O trabalho e o emprego mantêm a sua centralidade nas sociedades atuais. A forma como as macrotendências e os desafios contextuais se traduzem nas relações de trabalho, nos processos produtivos e nas instituições do mercado de trabalho têm impactos diretos e indiretos, imediatos e diferidos, na vida das pessoas e no funcionamento das organizações. Importa, por isso, acompanhar e estudar em profundidade estes fenómenos, extraindo daí elementos sólidos para definir políticas públicas e estratégias ao nível das empresas e de outras entidades. O CoLABOR continuará certamente a contribuir para essa reflexão.

Referências Bibliográficas

Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J., & Restrepo, P. (2022). Artificial intelligence and jobs: Evidence from online vacancies. *Journal of Labor Economics*, 40(S1), 293–340. <https://doi.org/10.1086/718327>

Alexandre, F. (2023). *Parecer de iniciativa sobre a produtividade e qualidade do emprego*. CES. https://ces.pt/wp-content/uploads/2023/10/Aprovado-em-Plenario_Parecer-Produtividade.pdf

Arlinghaus, A., Bohle, P., Iskra-Golec, I., Jansen, N., Jay, S., & Rotenberg, L. (2019). Working Time Society consensus statements: Evidence-based effects of shift work and non-standard working hours on workers, family, and community. *Industrial Health*, 57(2), 184–200. <https://doi.org/10.2486/indhealth.sw-4>.

Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). *The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, N.º 189. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en

Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>

Brown, J. P., Martin, D., Nagaria, Z., Verceles, A. C., Jobe, S. L., & Wickwire, E. M. (2020). Mental health consequences of shift work: An updated review. *Current Psychiatry Reports*, 22(2). <https://doi.org/10.1007/s11920-020-1131-z>.

Caldas, J. C., Silva, A. A., & Cantante, F. (2020). *As consequências socioeconómicas da COVID-19 e a sua desigual distribuição*. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3954400>

Cantante, F., & Estêvão, P. (2024). *(Des)ajustamentos qualificacionais em Portugal: evolução, incidências e a importância do ponto de partida*. Estudos CoLABOR, N.º 7. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11491319>

Cantante, F. (2023). *Emprego, produtividade e salários: uma perspetiva setorial*. Números em Análise, N.º 5, CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694356>

Cantante, F., & Estêvão, P. (2022). *Os salários em Portugal: padrões de evolução, inflação e desigualdades*. Estudos CoLABOR, N.º 5. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7419912>

Cantante, F., Estêvão, P., Almeida, T., & Lamelas, F. (2022). *Guia para Avaliação de Postos de Trabalho, com base em critérios objetivos, comuns a homens e mulheres*. CITE. <https://cite.gov.pt/documents/14333/297943/CITE+-+Guia+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+diferen%C3%A7as+remunerat%C3%B3rias.pdf/2a-55800d-328a-465f-ad63-12853d3da9d6>

Carmo, R. M. (Coord.), Suleman, F., Tavares, I., Barradas, R., & Assis, R. V. (2024). *Jovens e o trabalho em Portugal. Desigualdades, (des)proteção e futuro*. Actual.

Carvalho, C. O. (2024). *Contexto e leituras da Agenda do Trabalho Digno – algumas notas*. Políticas em Análise, N.º 13. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11220579>

Carvalho, C. O., & Agapito, P. (2024). *Relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva em 2023*. CRL MTSS. https://www.crlaborais.pt/documents/10182/502143/RNC_2023_18_10_2024/a8a6a526-ed7c-4c-0d-b0b3-b59bdeaf9a43

Casaca, S. F., & Perista, H. (2017). *Como explicar o persistente diferencial salarial em desfavor das mulheres? Um contributo com base nas dinâmicas laborais recentes em Portugal*. SOCIUS/CSG Working Papers, N.º 01/2017. https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10400.5/14420/1/WP_01_2017_rev.pdf

Centeno, M. & Novo, A. (2009). *When supply meets demand: wage inequality in Portugal*. IZA Discussion Paper, N.º 4592. <https://docs.iza.org/dp4592.pdf>

Ciminelli, G., C. Schwellnus, & B., Stadler (2021). *Sticky floors or glass ceilings? The role of human capital, working time flexibility and discrimination in the gender wage gap*. OECD Economics Department Working Papers, N.º 1668, OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/05/sticky-floors-or-glass-ceilings-the-role-of-human-capital-working-time-flexibility-and-discrimination-in-the-gender-wage-gap_40ce7f9b/02ef3235-en.pdf

Cirillo, V., Evangelista, R., Guarascio, D., & Sostero, M. (2021). *Digitalization, routineness and employment: An exploration on Italian task-based data*. *Research Policy*, 50(7). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104079>

Crespo, N., & Simões, N. (2024). *Barómetro do Trabalho Temporário em Portugal*. Iscte e APESPE RH.

De Cordova, P. B., Bradford, M. A., & Stone, P. W. (2016). Increased errors and decreased performance at night: A systematic review of the evidence concerning shift work and quality. *Work*, 53(4), 825–834. <https://doi.org/10.3233/WOR-162250>

DGERT (2024). *Relatório sobre regulamentação coletiva de trabalho publicada no ano de 2023*. <https://www.dgert.gov.pt/wp-content/uploads/2024/05/Relatorio-anual-RCT-2023-DGERT.pdf>

Felten, E., Raj, M., & Seamans, R. (2021). *Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential uses*. *Strategic Management Journal*, 42(12), 2195–2217. DOI: <https://doi.org/10.1002/smj.3286>.

Fernandes, A. A., Moreira, A. M. R., Silva, A. J. P., Cabral, M. H. C., Nicola, R. M. Z., Perelman, S. M. F. P., & Almeida, V. M. J. (2024). *Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial—2024*. Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. <https://www.sg.mtsss.gov.pt/documents/12512/35489/Livro+Verde+2024+%28simples%29/46256328-cec7-494a-b82c-f71d464f0b47>

Ferrera, M. (1996). The ‘southern model’ of welfare in social Europe. *Journal of European Social Policy*, 6(1), 17–37. <https://doi.org/10.1177/095892879600600102>

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). *The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?* Working Paper, Oxford Martin School. <https://oms-www.files.svdcdn.com/production/downloads/academic/future-of-employment.pdf>

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>

GEP/MTSSS (2024). Estatísticas dos empregos vagos – 2.º trimestre de 2024. https://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/33335/iev_2t2024sint.pdf/a2cd8f2a-821a-45b8-9cf5-51ea1adc0bfd

IEFP (2024). *Relatório mensal de execução física e financeira*. IEFP. <https://www.iefp.pt/documents/10181/12765820/Relatorio+de+Execu%C3%A7%C3%A3o+Financeira+dezembro+2023.pdf/c37fe61d-9975-4464-9b5d-5f2a9fefc86d>

INE (2024). *12,6% dos trabalhadores por conta própria em dependência económica e 12,3% em dependência organizacional*. Destaque – informação à comunicação social. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=L-NE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=639481526&DESTAQUESmodo=2

International Labour Organization (ILO). (2015). *Collective bargaining: A policy guide*. ILO. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/instructionalmaterial/wcms_425004.pdf

Lamelas, F., & Rita, P. (2023). *A Agenda do Trabalho Digno, a lei e a precariedade*. Políticas em Análise, N.º 11. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10201403>

Lima, M. P. C. (2017). A grande recessão da negociação coletiva: os desafios e as alternativas. In M. C. Silva, P. Hespanha & J. C. Caldas (Coords.), *Trabalho e políticas de emprego. Um retrocesso evitável* (pp. 245-296), Actual.

Marginson, P. (2014). Coordinated bargaining in Europe: from incremental corrosion to frontal assault? *European Journal of Industrial Relations*, 21(9), 97-114. <https://doi.org/10.1177/0959680114530241>

Mamede, R. P. (2019). Reforço da produtividade e da competitividade exige mais empresas de maior dimensão. In R. P. Mamede, & P. A. Silva. *O Estado da nação e as políticas públicas 2019: menos reformas, melhores políticas* (pp. 57-66). IPPS. <https://ipps.iscte-iul.pt/index.php/pt/divulgacao/estudos-e-publicacoes-3/2019-menos-reformas-melhores-politicas>

Manso, L., Ramos, R. R., & Santos Pereira, T. (2023). *Digitalisation, automation, and the Portuguese labour market*. *The Social Observatory*. <https://oobservatoriosocial.fundacaolacaixa.pt/en/-/digitalizacao-automatizacao-e-o-mercado-de-trabalho-em-portugal>.

Marques, P., Suleman, F., & Costa, J. M. (2022). Moving beyond supply-side arguments to explain over-qualification: the ability to absorb graduates in different models of capitalism. *European Journal of Education*, 57(2), 342-360. <https://doi.org/10.1111/ejed.12500>

OECD (2019). *OECD employment outlook 2019: The future of work*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9ee00155-en>.

OECD (2023). *OECD employment outlook 2023: Artificial intelligence and the labour market*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>.

Pedroso, P. (2008). *Modelos de activação de desempregados: os desafios estruturais e as condicionantes conjunturais*. GEP/MTSSS.

Pereira, T. S., Almeida, T., Estêvão, P., Fonseca, D., Lamelas, F., Lopes, J. V., & Rita, P. (2022). *Estudo avaliativo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal: Relatório final*. CITE.

Perista, H.; Cardoso, Ana; Brázia, A.; Abrantes, M.; Perista, P. (2016). *Os usos do tempo de homens e de mulheres em Portugal*. CESIS/CITE. https://www.cesis.org/admin/modulo_projects/upload/files/inut_livro.pdf

Pizzinelli, C., Panton, A. J., Mendes Tavares, M., Cazzaniga, M., & Li, L. (2023). *Labor market exposure to AI: Cross-country differences and distributional implications*. International Monetary Fund Working Paper, 23/216. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/10/04/Labor-Market-Exposure-to-AI-Cross-country-Differences-and-Distributional-Implications-539656>

Ramin, C., Devore, E. E., Wang, W., Pierre-Paul, J., Wegrzyn, L. R., & Schernhammer, E. S. (2014). Night shift work at specific age ranges and chronic disease risk factors. *Occupational and Environmental Medicine*, 72(2), 100-107. <https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102292>

Reis, J. (2023). Os cinco trabalhos de uma periferia europeia: A economia portuguesa em tempos convulsos. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 130. <https://doi.org/10.4000/rccs.14466>.

Reis, J., Drago, A., & Almeida, J. R. (2022). *Especialização produtiva e salários: propostas para qualificar Portugal*. Gulbenkian Briefs, N.º 3, Fundação Calouste Gulbenkian. https://cdn.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2022/09/6_FF_PolicyBrief_SalarioMedio_CES_pt-2.pdf

Reis, J. (2024). *Agenda do Trabalho Digno: méritos e deméritos das alterações legislativas*. Políticas em Análise, N.º 12. CoLABOR <https://doi.org/10.5281/zenodo.10838033>

Rodrigues, C. F. (Coord.), Figueiras, R., & Junqueira, V. (2016). *Desigualdades de rendimento e pobreza em Portugal*. FFFMS. <https://ffms.pt/sites/default/files/2022-08/desigualdade-do-rendimento-e-pobreza-em-portugal.pdf>

Rodrigues, C. F. & Andrade, I. (2013). *Robin Hood versus 'piggy bank': income redistribution in Portugal 2006-10*. ISEG/CEMAPRE. <https://cemapre.iseg.ulisboa.pt/archive/preprints/634.pdf>

Rodrigues, C. F. (Coord.), Figueiras, R., & Junqueira, V. (2012). *Desigualdade económica em Portugal*. FFFMS. <https://ffms.pt/pt-pt/estudos/estudos/desigualdade-economica-em-portugal>

Sá, C., Figueiredo, H., Cerejeira, J., Araújo, M., & Ambrósio, S. (2024). *Estado da nação: educação, emprego e competências*. Fundação José Neves. <https://www.joseneves.org/estado-da-nacao/estado-da-nacao-2023>

Sagnier, L., e Morell, A. (2019) (Coords.). *As mulheres em Portugal, hoje*. FFMS. <https://ffms.pt/pt-pt/estudos/mulheres-em-portugal-hoje>

Silva, P. A. (2002). O modelo de welfare da Europa do Sul: reflexões sobre a utilidade do conceito. *Sociologia, Problemas e Práticas*, 38, 25-59. <https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/382/1/38.03.pdf>

Trabalho, emprego e proteção social 2024

Esta publicação pretende retratar, enquadrar e relacionar tendências nas áreas do trabalho, emprego e proteção social, bem como analisar e problematizar políticas públicas. Os cinco domínios temáticos analisados são os seguintes: o contexto económico; a força de trabalho; o trabalho e o emprego; as remunerações; a proteção social. Embora tratados autonomamente, os domínios em causa têm relações de profunda interpenetração e é na sua articulação que a análise efetuada pretende caracterizar o trabalho, o emprego e a proteção social em Portugal. Em cada domínio são exploradas várias temáticas que, em conjunto, permitem caracterizar o quadro económico, social e político-institucional do país. Da análise efetuada ressaltam simultaneamente tendências positivas e outras desafiantes, tendências de curto prazo e outras com uma natureza mais estrutural, factos passíveis de alteração incremental e outros que convidam a reformas de maior amplitude.

CoLABOR

Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e

Proteção Social

Rua das Taipas, n.º 1, 1250-264 Lisboa

www.colabor.pt

O CoLABOR - Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social é uma instituição de investigação científica reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que conta com uma equipa multidisciplinar de investigadores altamente qualificados. O CoLABOR tem quatro objetivos centrais: apoiar a conceção e reformulação de políticas nas suas áreas temáticas; capacitar as instituições, incluindo a administração pública, as empresas e as instituições do Terceiro Setor; qualificar o emprego, mediante a formação de quadros e a criação de emprego científico; contribuir para o debate público nas áreas do trabalho e da proteção social, através de formas de divulgação eficazes e inovadoras dos resultados da investigação que leva a cabo. O CoLABOR concretiza estes objetivos através de uma agenda ambiciosa de aprofundamento do conhecimento científico em torno de três eixos temáticos centrais: o trabalho e emprego; a proteção social e os equipamentos e respostas sociais. Nesta agenda, destacam-se as seguintes prioridades: o estudo dos impactos das novas tecnologias sobre o trabalho e a proteção social; a reflexão sobre a adequação e sustentabilidade de diferentes modelos de proteção social; e a avaliação de equipamentos e respostas sociais. Transversalmente a estas áreas temáticas, o CoLABOR desenvolve e mantém a DataLABOR, uma plataforma digital de sistematização, análise crítica, visualização de informação estatística e jurídica de âmbito internacional, nacional, regional e local nas áreas do trabalho, emprego e proteção social. Para desenvolver a sua atividade, o CoLABOR conta com o apoio dos seus associados, onde se contam diversas instituições universitárias e de investigação, instituições do Terceiro Setor, empresas e um município. O financiamento do CoLABOR assenta num tripé composto por: financiamento basal público, financiamento competitivo e receitas provenientes da venda de produtos e da prestação de serviços.

